

Sonderpädagogische Massnahmen im Kanton St. Gallen

Abbildung 1: Inklusion (Behindertenrechtskonvention, 2022)

Eingereicht durch: Pierrine Schmid

Begleitung: Prof. Dr. Monika T. Wicki

20. November 2022

Abstract

Sonderpädagogische Massnahmen bestehen aus einfachen und verstärkten Massnahmen. Im Kanton St. Gallen lassen sich die verstärkten Massnahmen aufgrund der Statistik der Lernenden darstellen. Dabei sind die Förder-, die Segregations- und die Separationsquote von Interesse. Sie werden im Vergleich zum nationalen und kantonalen Durchschnitt dargestellt.

Für die einfachen Massnahmen fehlt diese Möglichkeit, weil die Erhebung durch die Schulleitungen von Seiten des BFS fakultativ ist und im Kanton St. Gallen nicht erhoben wird. Auf der Basis von 4 Antworten von 81 online befragten Schulverwaltungen, 12 Antworten von 87 online befragten Schulleitungen und 8 Antworten von 19 online befragten Lehrkräften wird versucht diese Lücke zu schliessen.

Es zeigt sich, dass der Kanton St. Gallen bei allen Kennzahlen über dem nationalen Durchschnitt liegt. Aufgrund des geringen Rücklaufs der online Befragung kann ein Gesamtbild der einfachen sonderpädagogischen Massnahmen für den Kanton St. Gallen nicht gegeben werden. Die einfachen Massnahmen können aber für drei Gemeinden beschrieben werden.

Inhalt

1. Einleitung.....	1
2. Fachliche Grundlagen.....	3
2.1 Effizienzanalyse eines Bildungssystems.....	3
2.1.1 Input-Faktoren.....	4
2.2 Input-Faktoren des Sonderpädagogischen Bildungssystem Schweiz.....	6
2.2.1 Realer Input.....	6
2.2.1 Monetärer Input.....	8
2.3 Input-Faktoren im Kanton St. Gallen.....	9
2.3.1 Realer Input.....	9
2.3.2 Monetärer Input.....	11
2.4 Datengrundlage.....	14
2.4.1 Statistik des Schulpersonals.....	15
2.4.2 Statistik der Lernenden.....	15
2.4.3 Gemeindefinanzstatistik.....	17
3. Ziel und Fragestellungen der Arbeit.....	17
3.1 Ziel der Arbeit.....	17
3.2 Fragestellungen.....	18
4. Forschungsmethodik.....	20
4.1 Quantitative Analyse von Sekundärdaten.....	20
4.1.1 Datenerhebung und Datenbeschaffung.....	20
4.1.2 Datenbereinigung.....	21
4.2 Schriftliche Befragung mit online Fragebogen.....	21
4.2.1 Auswahl der Personen.....	22
4.2.2 Datenerhebung und Datenbeschaffung.....	22
4.2.3 Datenbereinigung.....	23
4.3 Datenanalyse mit Hilfe der deskriptiven Statistik.....	24
4.3.1 Tabellen.....	24
4.3.2 Diagramme.....	24
4.3.3 Kennzahlen.....	25
4.4 Methodenkritik.....	27
5. Ergebnisse.....	29
5.1 Input-Faktoren.....	29
5.1.1 Realer Input.....	29
5.1.2 Monetärer Input.....	44

5.2 Sonderpädagogisches System in ausgewählten St. Galler Gemeinden	45
5.2.1 Gemeinde A	47
5.2.2 Gemeinde B	51
5.2.3 Gemeinde C	54
6. Diskussion	58
6.1 Beantwortung der Fragestellung	58
6.1.1 Realer Input	58
6.1.2 Monetärer Input	59
6.2 Ergebnisse	59
6.2.1 Betreuungsverhältnis	59
6.2.2 Pädagogisches Personal	60
6.2.3 Lernende	60
6.2.4 Sonderpädagogisches System in ausgewählten St. Galler Gemeinden	62
6.2.5 Monetärer Input	62
7. Fazit und Ausblick	64
8. Verzeichnisse	65
8.1 Literatur	65
8.2 Abbildungen	70
8.3 Tabellen	71
9. Eigenständigkeitserklärung	72
Anhang	73

Abkürzungen

Begafö	Begabtenförderung
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
BFS	Bundesamt für Statistik
BFS SdL	Bundesamt für Statistik - Statistik der Lernenden
BFS SSP	Bundesamt für Statistik - Statistik des Schulpersonals
BLD	Bildungsdepartement
BStatG	Bundesstatistikgesetz
BV	Bundesverfassung
B&U	Beratung & Unterstützung
CSV	Comma-separated values
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EDK	Erziehungsdirektoren Konferenz
HarmoS	Harmonisierung der obligatorischen Schule
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
HRM1	Harmonisiertes Rechnungsmodell
IAO	Internationale Arbeitsorganisation
IF	Integrative Förderung
ISCED	International Standard Classification of Education
ISF	Integrative Schulische Förderung
IVSE	Interkantonale Vereinbarung für Soziale Einrichtungen
PMT	Psychomotoriktherapie
RMSG	Rechnungsmodell St. Gallen
SAV	Standardisiertes Abklärungsverfahren
SBFI	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
SG	St. Gallen
SHP	Schulische Heilpädagog:in
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSA	Schulsozialarbeit
Stada2	Statistikdatenbank 2
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UN-BRK	UN-Behindertenrechtskonvention
UN-KRK	UN-Kinderrechtskonvention
VSG	Volksschulgesetz
VZÄ	Vollzeitäquivalenz

1. Einleitung

Die Schweiz anerkennt mehrere internationale Übereinkommen. Unter anderem die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) (2014), die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) (1997), die Frauenrechtskonvention (1997) sowie die Abkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) Nr. 111 (1962) und 159. Auch den Vertrag von Marrakesch hat die Schweiz ratifiziert (2020). Diese Abkommen regeln die Rechte für Menschen mit Behinderungen, wenn es um Bildung und Arbeit geht. Es geht aber auch darum eine Gleichstellung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung international rechtlich zu verankern. Besonders wichtig ist der Artikel 28 der UN-KRK. Er besagt, „dass Kinder und Jugendliche das Recht haben, dort die Grundschule zu besuchen, wo sie sich aufhalten (Kronenberg, 2021, S. 37)“.

Die Ratifizierung führte zur Anpassung des nationalen Rechts. Unter anderem wurde eine Anpassung der Bundesverfassung (BV) 1999 nötig. Die Anpassung der Verfassung an das internationale Recht wurden mit diversen Gesetzen konkretisiert, welche das Gleichstellungs-, das Sozialversicherungs-, das Bildungs- und das Arbeitsrecht betreffen (Kronenberg, 2021, S. 35).

Für die Sonderpädagogik entscheidend sind das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) und die Neugestaltung des Finanzausgleichs. Das BehiG führte zu der Forderung, dass Menschen mit Behinderung in die Volksschule zu integrieren sind. Die Neugestaltung des Finanzausgleichs regelte unter anderem die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen und führte dazu, dass die Kantone für die Menschen mit Behinderung verantwortlich sind (Kronenberg, 2021, S. 39).

Um die Umsetzung der Gesetze analysieren zu können, mussten Anpassungen beim Bundesstatistikgesetz (BStatG) gemacht werden. Sie erlauben die Erfassung von statistischen Daten zu Menschen mit Behinderung und gelten als Grundlage für das Bildungsmonitoring (Kronenberg, 2021, S. 40).

Das Bildungsmonitoring dient als Grundlage für den seit 2010 im Vierjahresrhythmus erschienenen Bildungsbericht. Der Bildungsbericht erlaubt es Bund und Kantonen evidenzbasierte bildungspolitische Entscheide zu treffen. Gemäss Kronenberg (2021, S. 139) weist das Bildungsmonitoring im Handlungsfeld Finanzierung in allen Bildungsstufen Lücken auf.

Mit dem Forschungsprojekt „Entwicklung der sonderpädagogischen Massnahmen in der Schweiz“ von Prof. Dr. Wicki soll ein Beitrag im Bereich des Monitorings der sonderpädagogischen Massnahmen geleistet werden. Die vorliegende Masterarbeit ist Teil dieses Forschungsprojektes. Die Effizienzanalyse des Schweizer Bildungssystem von Wolter et al. (2020) definiert Indikatoren für das Bildungssystem. Die Effizienzanalyse basiert auf einem Modell, das Input, Output und Organisation des

Bildungssystems berücksichtigt. In dieser Arbeit geht es vor allem um die beiden Input-Faktoren realer Input und monetärer Input.

Der reale Input setzt sich aus den Angestellten und den Lernenden zusammen. Daraus kann das Betreuungsverhältnis zwischen Lernenden und Lehrpersonen berechnet werden. Wichtige Indikatoren, um die Integrationskraft eines Systems beschreiben zu können, sind die von Klemm (2015) unter anderem verwendeten Förder-, Separations- und Segregationsquote.

Diese Indikatoren werden durch die Analyse der Statistik des Schulpersonal (BFS SSP) und der Statistik der Lernenden (BFS SdL) für den Kanton St. Gallen berechnet. Da in diesen Statistiken Angaben zu den einfachen Massnahmen fehlen, wird versucht diese mittels einer Befragung der Entscheidungsträger (Schulverwaltungen, Schulleitungen und Lehrpersonen) zu erheben.

Dazu sind sowohl quantitative Forschungsmethoden notwendig. Zu den quantitativen Forschungsmethoden zählen die sekundäre Datenanalyse der BFS SSP (2020) und BFS SdL (2020), aber auch die Erhebung der Daten der Entscheidungsträger durch einen online Fragebogen und die anschliessende Auswertung

Der monetäre Input wird aufgrund von Daten zu den Anstellungsverhältnissen der Lehrpersonen und den Lohntabellen des Kantons St. Gallens (SGV, 2021b) geschätzt. Die finanziellen Kosten für das Bildungssystem werden auch aufgrund von Daten aus der Statistikdatenbank 2 des Kantons SG für die befragten Gemeinden dargestellt.

In Kapitel 2 wird auf den aktuellen Stand der Forschung für die sonderpädagogischen Bildungssysteme in der Schweiz und im Kanton St. Gallen eingegangen und die Datengrundlage für die vorliegende Arbeit aufgezeigt. Daraus werden in Kapitel 3 die Fragestellungen und die Ziele der Masterarbeit abgeleitet. Kapitel 4 zeigt die Methodik, bevor in Kapitel 5 die Resultate der Erhebung dargelegt werden. Zum Schluss folgen in Kapiteln 6 und 7 die Diskussion der Ergebnisse und ein Ausblick. Die Angaben zu Literatur, Abbildungen und Tabellen runden die Arbeit ab.

2. Fachliche Grundlagen

Das Bildungsmonitoring ist auf allen Ebenen regulatorisch verankert. Das Internationale, das nationale und das kantonale Recht fordern die Beschaffung und Aufbereitung von Informationen über das Bildungssystem und dessen Umfeld, um die Bildung planen und bildungspolitische Entscheide treffen zu können. Wie dieses Bildungsmonitoring auf nationaler Ebene und auf Ebene des Kantons St. Gallens funktioniert, wird in diesem Kapitel dargestellt. Dazu werden zuerst die theoretischen Grundlagen der Effizienzanalyse eines Bildungssystems (Kapitel 2.1) aufgezeigt, bevor im nächsten Schritt das Bildungssystem der Schweiz (Kapitel 2.2) näher beschrieben wird. Zum Schluss wird auf das Bildungsmonitoring im Kanton St. Gallen (Kap. 2.3) und die Datengrundlage (Kapitel 2.4) eingegangen.

2.1 Effizienzanalyse eines Bildungssystems

Das Bildungsmonitoring ist Teil einer „evidence informed policy“ und soll zu einer Verbesserung der Rationalität von politischen Entscheiden beitragen. 2004 entschied die Erziehungsdirektoren Konferenz (EDK) zusammen mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) im Rahmen eines nationalen Bildungsmonitorings eine Bildungsberichterstattung unter der Leitung der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung zu starten (Wolter 2008).

Der Bildungsbericht basiert auf einem Indikatorensystem, welches die Effizienzanalyse zur Grundlage hat. Die Annahme der Effizienzanalyse ist, dass ein System durch Input einen gewissen Output erbringen kann. Ein System verfügt demnach über mehr Effizienz, je weniger Input nötig ist, um einen gewissen Output zu generieren oder je mehr Output mit dem gegebenen Input erzeugt werden kann. Es geht dabei aber nicht nur um das reine Verhältnis von Input und Output sondern auch um den Vergleich mit einem Optimum (Wolter et al., 2020, S. 4).

Bevor die Effizienzanalyse gemacht werden kann, muss zuerst einmal das gesamte System als Modell erfasst werden. Innerhalb dieses Modells ergeben sich unterschiedliche Effekte zwischen unterschiedlichen Faktoren. Die Herausforderung ist hierbei, festzustellen, welcher Input für welchen Output verantwortlich ist. Im Bildungssystem stellt sich die Schwierigkeit, dass der Produktionsprozess unbekannt ist. Man weiss nicht genau, was es braucht, damit aus einem Kind vor Schuleintritt, ein Erwachsener mit z.B. einem erfolgreichen Universitätsabschluss wird. Die Effektivität der Input-Faktoren auf den Output kann also nicht genau beschrieben werden. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht alle Faktoren im System statistisch erhoben werden können. Neben der Effektivität und der Effizienz der verwendeten Input-Faktoren, spielt auch die gerechte Verteilung des Inputs eine Rolle (Wolter et al., 2020).

Gemäss Wolter (2020) müssen für ein Bildungssystem also die Input-Faktoren, der Output und die Kontext-Faktoren beschrieben werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Fokus auf die Input-Faktoren gelegt. Der Output und die Kontext-Faktoren befinden sich im Anhang.

2.1.1 Input-Faktoren

Als Input-Faktoren werden Ressourcen bezeichnet, welche im Produktionsprozess verwendet werden, um den gewünschten Output hervorzurufen. Sie lassen sich weiter in reale und monetäre Ressourcen unterteilen. Die realen Input-Faktoren können in Form von Anzahl Einheiten eines Faktors und oder Qualität dieses Faktors direkt erhoben werden. Im Gegensatz dazu stellen die monetären Ressourcen die Bewertung eines Faktors aufgrund der entstehenden Kosten dar (Wolter, 2020).

2.1.1.1 Realer Input

Witte et Lopez-Torres (2017) nennen Indikatoren der Familie, der Bildungsinstitutionen und des Umfeldes als reale Input-Faktoren. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Indikatoren der Bildungsinstitutionen betrachtet. Dabei handelt es sich um die Angestellten, die Lernenden, das Verhältnis Lehrpersonen/Schüler:innen, Schulressourcen, Erfahrung der Lehrpersonen, Lehrmethoden, Immatrikulationsquote und Finanzierung. Diese können von der Bildungspolitik direkt beeinflusst werden, bei den anderen hingegen gestaltet sich dies als schwieriger. Die anderen Faktoren werden im Anhang aufgelistet.

Die Schweiz richtet sich bei der Erhebung der Indikatoren der Bildungsinstitutionen nach dem International Standard Classification of Education (ISCED) der „United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization“ (UNESCO). Der ISCED ist ein Standard, welcher den Vergleich der Schulsysteme unterschiedlicher Länder ermöglicht. Im Bereich des realen Input werden im ISCED die drei Faktoren Angestellte, Lernende und deren Verhältnis zueinander erfasst.

Angestellte

Als wichtigster realer Input wird der Personalaufwand bezeichnet. Um eine Aussage über die Qualität des Faktors zu machen, wird unter anderem die akademische Qualifikation, das Durchschnittsalter und die Erfahrung des Personals mitberücksichtigt (Johnes, 2004). Im Bericht der UNESCO zum Stand der Lehrerschaft wird auch das Geschlecht mitberücksichtigt (UNESCO, 2006). Die Studien zum Einfluss dieser Merkmale auf die Effizienz des Bildungssystems sind aber nicht eindeutig (Lavy, 2009).

Lernende

Die Anzahl Lernende ist ebenfalls sehr wichtig (Johnes, 2004). Unter anderem wird die Anzahl Lernende mit Spezialunterricht zur Beschreibung des Faktors genommen. Eine Aussage über die Anzahl Lernende

mit Spezialunterricht und deren Integration in der öffentlichen Schule kann mit der Förder-, der Separations- und der Segregationsquote gemacht werden (Klemm, 2015; Eckert, 2021).

Förderquote

Klemm (2015, S. 28) definiert die Förderquote als Anteil der Schüler:innen mit Förderbedarf an allen Schüler:innen in öffentlichen Primar- und Sekundarschulen unabhängig von ihrem Förderort.

Separationsquote

Als Separationsquote wird das Verhältnis der Anzahl Schüler:innen mit Förderbedarf in Sonderschulen zur Gesamtzahl der Schüler:innen bezeichnet (Eckert, 2021, S. 6).

Segregationsquote

Als Segregationsquote wird die Summe der Anzahl Schüler:innen, welche in einer Sonderklasse und der Anzahl Schüler:innen, welche in einer Sonderschule beschult werden im Verhältnis zu der Grundgesamtheit aller Lernenden verstanden (Brüggemann et Tegge, 2022).

Betreuungsverhältnis

Das Betreuungsverhältnis beschreibt den Zugang der Lernenden zur Ressource Lehrkraft. Es ist definiert als die Anzahl Schüler:innen pro Vollzeitäquivalenz (VZÄ) einer Lehrperson auf einer bestimmten Bildungsstufe (BFS, 2022a). Sie ergeben sich aus der Anzahl Wochenlektionen, die die Person arbeitet durch die Anzahl Wochenlektionen, die die Person für ein 100 Prozent Pensum zu arbeiten hätte (BFS, 2017).

2.1.1.2 Monetärer Input

Gemäss Witte et Lopez-Torres (2017) werden in der Literatur, die Kosten für Lehrpersonen, für die Forschung, Administration für sonstiges Personal und die Saläre für Lehrpersonen als monetäre Input-Faktoren erwähnt.

2018 betragen die durchschnittlichen Bildungsausgaben in der Primarstufe der OECD-Länder 9'550 Dollar pro Schüler:in und Jahr (statista, 2022). Die Bildungsausgaben für die obligatorische Schule sind von drei Faktoren abhängig, den Ausgaben für die Schüler:innen, der Klassengrösse sowie den Gehältern für die Lehrpersonen (Cattaneo et Wolter, 2016).

Dabei gibt es sowohl zwischen den Ausgaben für die Schüler:innen und den Bildungsausgaben als auch zwischen den Gehältern für die Lehrpersonen und den Bildungsausgaben einen positiven Zusammenhang. Je höher die Ausgaben für die Schüler:innen und die Gehälter für die Lehrpersonen sind, desto höher sind die Bildungsausgaben. Bei der Klassengrösse gibt es einen negativen

Zusammenhang. Je kleiner die Klassengrösse, desto grösser sind die Bildungsausgaben. Dieser Zusammenhang ergibt sich, weil für zusätzliche Klassen, zusätzliches Personal angestellt werden muss (Cattaneo et Wolter, 2016).

2.2 Input-Faktoren des Sonderpädagogischen Bildungssystem Schweiz

Im vorhergehenden Kapitel wurde auf die Input-Faktoren von Bildungssystemen eingegangen. In diesem Kapitel werden die Input-Faktoren in der Schweiz aufgezeigt. Dabei wird der reale Input und der monetäre Input näher beleuchtet. Im Anhang finden sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Schweiz.

2.2.1 Realer Input

Der reale Input setzt sich aus den Angestellten in den Institutionen und den Lernenden zusammen. Daraus kann das Betreuungsverhältnis abgeleitet werden.

2.2.1.1 Angestellte

Unter Schulpersonal versteht man in der Schweiz die Lehrkräfte, das Schulleitungspersonal und das Sonderpädagogische Personal. Zu den Lehrkräften gehören sowohl Lehrpersonen in den Regel-, als auch Lehrpersonen in den Sonderschulen oder Sonderklassen. Unter Schulleitungspersonal wird Personal verstanden, das für die Leitung der Schulen verantwortlich ist. Schulische Heilpädagog:innen (SHP), Logopäd:innen und Psychomotoriktherapeut:innen, welche in Regelschulen arbeiten, zählen zum Sonderpädagogischen Personal (BFS, 2021a).

Als Schulpersonal gilt, wer über die entsprechenden von der EDK bzw. des SBFI anerkannten Diplome verfügt. Können diese nicht nachgewiesen werden, ist die Ausübung des Berufes nicht möglich oder mit Lohn einbussen verbunden (BFS, 2021a). Es wird angenommen, dass bessere Qualifikationen des Personals und längere Berufserfahrung der Personen im Schuldienst, die Effizienz der Bildungsinstitution erhöhen (Wolter et al., 2020).

Um die Aus- und Weiterbildung des Schulpersonals in der Schweiz steuern zu können, wird neben den Qualifikationen auch die Staatsangehörigkeit und das Geschlecht erhoben. Die Staatsangehörigkeit ist von Interesse, damit das Bildungssystem abschätzen kann, ob es genug eigenes Personal ausbildet oder nicht (BFS, 2016).

2.2.1.2 Lernende

Unter dem Begriff Lernende werden in der Schweiz alle Personen zusammengefasst, die eine Ausbildung besuchen. Dazu zählen die Lernenden der Primär-, Sekundär- und Tertiärstufe. Für die vorliegende Arbeit sind aber nur die Lernenden auf der Primär- und Sekundärstufe relevant.

Im Artikel 19 der BV ist der Anspruch auf unentgeltliche Bildung geregelt (Fedlex, 2022a). Wie diese Bildung genau aussieht, wird in den Volksschulgesetzen der Kantone geregelt. Für alle Kinder besteht eine Schulpflicht. Dabei kann die Schule nicht frei gewählt werden (Diem et Wolter, 2011). Dies gilt auch für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf. Ein besonderer Bildungsbedarf liegt vor, wenn die „Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet ist“ oder wenn „dem Unterricht in der Regelschule ohne spezifische Unterstützung nicht“ gefolgt werden kann (EDK, 2022a).

Gemäss dem BehiG (Fedlex, 2022b) sind die Kantone dafür verantwortlich, dass die Kinder und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf eine angepasste Grundschulung erhalten. Diese angepasste Grundschulung kann durch sonderpädagogische Massnahmen gewährleistet werden. Im Sonderpädagogik-Konkordat werden einfache und verstärkte Massnahmen unterschieden.

Einfache Massnahmen, sind Massnahmen, welche im Rahmen des Regelunterrichtes getroffen werden können. Verstärkte Massnahmen unterscheiden sich von den einfachen Massnahmen durch folgende Merkmale: „lange Dauer, hohe Intensität, hoher Spezialisierungsgrad der Fachperson und einschneidende Konsequenzen auf den Alltag, das soziale Umfeld oder den Lebenslauf des Kindes oder des Jugendlichen (EDK, 2022b).“ Für die Zuweisung der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen braucht es ein standardisiertes Abklärungsverfahren (SAV). Dieses wird von Abklärungsstellen durchgeführt (EDK, 2007).

Wichtig sind neben Angaben zur besuchten Bildungsinstitution, auch Informationen darüber, welche Klasse die Schüler:innen besuchen, Angaben zur Person und schulische Merkmale der Lernenden, sowie die Informationen zur Ausbildung im Vorjahr (BFS, 2021b). Damit können die Förder-, Separations- und Segregationsquoten berechnet werden.

Förderquote

In der Schweiz lassen sich Kinder mit Förderbedarf durch das Vorhandensein von einfachen oder verstärkten Massnahmen identifizieren (EDK, 2007). Daraus kann die unter Kapitel 2.1.1.1 beschriebene Förderquote berechnet werden. Da es eine Unterscheidung zwischen einfachen und verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen gibt, kann die Förderquote weiter in Förderquote der einfachen und Förderquote der verstärkten Massnahmen unterteilt werden.

Das Bundesamt für Statistik (BFS) weist für die Schweiz für die Jahre 2020/21 eine Förderquote der verstärkten Massnahmen von 4.2 Prozent aller beschulter Kinder und der einfachen Massnahmen (Lehrplananpassungen) von 4.6 Prozent aller beschulter Kinder aus. Daraus resultiert eine Gesamtförderquote von 8.8 Prozent (BFS, 2022b). Die Förderquote der einfachen Massnahmen ist aber mit Vorsicht zu geniessen. Die Kantone sind nur zum Einreichen der verstärkten Massnahmen verpflichtet. Das Einreichen der einfachen Massnahmen ist fakultativ (BFS, 2021b).

Separationsquote

In der Schweiz können Kinder mit einer Lernbehinderung, geistigen Behinderung oder Autismus, Verhaltensbehinderung, Sprachbehinderung, Sinnesbehinderung, Sehbehinderung, Hörbehinderung, Körperbehinderung, Mehrfachbehinderung und weiteren unspezifischen Behinderungen in Sonderschulen geschult werden (BFS, 2020, S. 18). Die Sonderschulung gehört zu den verstärkten Massnahmen und bedingt somit ein SAV (EDK, 2007). 2020/21 betrug die Separationsquote in der Schweiz 1.8 Prozent aller Schüler:innen (BFS, 2022b).

Segregationsquote

Für die Segregationsquote sind die Anzahl Schüler:innen in Sonderklassen und Sonderschulen entscheidend. Das BFS (2020, S. 16) definiert Sonderklassen als Einführungsklassen, Klassen für fremdsprachige Lernende und andere Klassen. Im Jahr 2020/21 wurden 1.2 Prozent aller Lernenden in Sonderklassen geschult. Zusammen mit den 1.8 Prozent der Lernenden in Sonderschulen ergibt dies eine Segregationsquote von 3 Prozent (BFS, 2022b). Im Vergleich zu 2018 (Lanners, 2018 3.4 Prozent und Mejeu et Powell, 2018 3.5 Prozent) ist dabei eine Reduktion der Segregationsquote feststellbar.

2.2.1.3 Betreuungsverhältnis

Das BFS erhebt das Betreuungsverhältnis als Indikator seines Bildungsberichtes. In der Schweiz ist das Betreuungsverhältnis umso tiefer, je höher die Bildungsstufe ist. Dabei zeigen sich grosse Unterschiede zwischen den Kantonen. Es gibt Kantone mit einem Betreuungsverhältnis von 12,2 Schüler:innen pro VZÄ der Lehrperson und solche mit einem Verhältnis von 16,9. Der Schweizweite Durchschnitt liegt bei 15.1 Schüler:innen pro VZÄ der Lehrperson (BFS, 2022a).

2.2.1 Monetärer Input

Der monetäre Input ist von den Ausgaben für die Schüler:innen, der Klassengrösse und den Gehältern für die Lehrpersonen abhängig (Cattaneo et Wolter, 2016).

In der Schweiz beträgt die Klassengrösse seit dem Jahr 2000, sowohl in der Primarstufe 3 – 8, als auch in der Sekundarstufe 1, zwischen 19 und 20 Personen. Dabei beträgt die Differenz zwischen den Kantonen in der Primarstufe maximal 5 Personen und in der Sekundarstufe 1 bis 7 Personen (BFS, 2022c). Die Schweiz befindet sich somit unter dem OECD-Durchschnitt von 21 Kinder (OECD, 2015).

In der Schweiz machte die obligatorische Schule inklusive der Sonderschulen rund 50 Prozent der öffentlichen Ausgaben für die Bildung aus. Diese betragen 2019 rund 19'901 Millionen Franken (BFS, 2022e). Pro Kopf entspricht dies einem Betrag von 14'222 Franken. Der Faktor Gehalt machte dabei

im Jahr 2014 rund 50 Prozent der gesamten Bildungskosten aus. Im Bereich der Primarschule waren es sogar 65 Prozent der Kosten (Cattaneo et Wolter, 2016).

Nicht jede Lehrperson in der Schule in der Schweiz arbeitet 100 Prozent und nicht bei jeder Person sind 100 Prozent gleichviele Arbeitsstunden. Je älter, desto weniger Stunden muss eine Person in der Regel arbeiten, um auf ein 100 Prozent Pensum zu kommen. Um einen Vergleich zwischen den Personen machen zu können werden die VZÄ berechnet. Kombiniert mit der kantonalen Lohntabelle (SGV, 2021b) können daraus die Kosten für die Lohnsummen für das Schulpersonal berechnet werden (BFS, 2017).

2.3 Input-Faktoren im Kanton St. Gallen

Im Folgenden wird auf die Input-Faktoren des St. Galler sonderpädagogischen Bildungssystems eingegangen, sofern sie Konkretisierungen zu den nationalen Gegebenheiten darstellen. Die Kontextfaktoren befinden sich im Anhang.

2.3.1 Realer Input

Im Bereich der Bildungsinstitutionen im Kanton St. Gallen sind der reale und der monetäre Input von Interesse. Der reale Input setzt sich aus Lehrpersonen und Lernenden zusammen. Der monetäre Input geht auf die Kosten im Bildungswesen ein, welche sich aus der Klassengrösse und den Kosten für die Lehrpersonen ergeben.

2.3.1.1 Lehrpersonen

Um die sonderpädagogischen Massnahmen umzusetzen wird von den Lehrpersonen ein EDK- anerkanntes Diplom in Schulischer Heilpädagogik, Logopädie, Psychomotoriktherapie (PMT) oder heilpädagogischer Früherziehung erwartet. Bei Lehrpersonen, welche integrierte schulisch Förderung (ISF) oder Kleinklassen unterrichten, kann vorübergehend eine Ausnahme gemacht werden (Kanton SG, 2015a, S. 26).

2.3.1.2 Lernende

Die Lernenden werden in Regelklassen im Kindergarten, in der Primar-, Real- und Sekundarschule geführt. Insgesamt gibt es 11 Stufen. Im Kanton St. Gallen gibt es die Möglichkeit ab der Primarstufe in Kleinklassen unterrichtet zu werden. Für Kinder mit einem ausgewiesenen Bedarf durch den Schulpsychologischen Dienst (SPD) besteht die Möglichkeit in Sonderschulen beschult zu werden (Kanton SG, 2015a).

Förderquote

St. Gallen ist dem Sonderpädagogik-Konkordat bis jetzt nicht beigetreten. Es kennt deshalb die Unterscheidung zwischen einfachen und verstärkten Massnahmen nicht. Im Sonderpädagogik-Konzept des Kantons werden das Grundangebot für Regelschulen und die verstärkten Massnahmen als sonderpädagogische Massnahmen genannt (Kanton SG, 2015a).

Das Grundangebot für Regelschulen beinhaltet das sonderpädagogische Angebot und das begleitende pädagogische Angebot. Zum sonderpädagogischen Angebot zählen die ISF, heilpädagogische Früherziehung im Kindergartenalter, die Logopädie, die PMT, die Legasthenie- und Dyskalkulietherapie, sowie die Kleinklassen. Das begleitende pädagogische Angebot umfasst den Deutschunterricht für Schüler:innen mit Migrationshintergrund, auch als Deutsch als Zweitsprache (DaZ) bezeichnet, Nachhilfe, Rhythmik und Begabungs- und Begabtenförderung (Begafö). Zu den verstärkten Massnahmen zählen die heilpädagogische Frühförderung im Vorschulalter und die behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung (B&U) in der Regelschule, sowie der Unterricht und die Förderung in Sonderschulen (Kanton SG, 2015b, S. 17).

Für die Zuweisung zum Grundangebot sind mit Ausnahme der Kleinklassen gemeindeinterne Zuweisungsverfahren entscheidend. Für die verstärkten Massnahmen, Lernzielanpassungen, die länger als ein Jahr dauern und die Zuweisung zu den Kleinklassen braucht es den Beizug des SPD (Kanton SG, 2015b, S. 31).

Separationsquote

Schüler:innen mit intensivem oder spezifischem sonderpädagogischem Förderbedarf werden in Sonderschulen unterrichtet, wenn sie dem Unterricht in der Regelschule trotz sonderpädagogischer Unterstützung nicht folgen können (Kanton SG, 2015a, S. 21). Die Sonderschulung muss durch den SPD mit einem SAV verfügt werden und zählt zu den verstärkten Massnahmen (Kanton SG, 2015b, S. 31). Die Sonderschulung richtet sich an Kinder und Jugendliche mit Behinderung, die eine behinderungsspezifische Förderung benötigen, die aufgrund des Spezialisierungsgrades in einer Gemeinde nicht erbracht werden können (Kanton SG, 2015b, S. 9).

Segregationsquote

Der Kanton St. Gallen gibt den Gemeinden die Möglichkeit Kleinklassen zu führen. Diese können neben den Klassen für Fremdsprachige und Einführungsklassen zu den Sonderklassen gezählt werden. In St. Gallen gehören die Kleinklassen zum sonderpädagogischen Grundangebot und gelten nicht als verstärkte Massnahme (Kanton SG, 2015a).

2.3.1.3 Betreuungsverhältnis

Für das Jahr 2019/2020 wies das BFS für den Kanton St. Gallen ein Betreuungsverhältnis in der obligatorischen Schule von 13,7 Kinder pro VZÄ-Lehrperson aus. Damit hatten die Schüler:innen in St. Gallen einen besseren Zugang zur Ressource Lehrkraft als im Durchschnitt der Schweiz (15,1 Kinder pro VZÄ Lehrperson). Dies zeigte sich auf allen Stufen der öffentlichen Schule (BFS, 2022a).

2.3.2 Monetärer Input

Wie unter 2.2.1 beschrieben ist der monetäre Input von den Ausgaben für die Schüler:innen, der Klassengrösse und den Kosten für die Lehrpersonen abhängig. In diesem Kapitel wird auf die Klassengrösse und die Kosten für die Lehrpersonen im Kanton St. Gallen eingegangen.

2.3.2.1 Klassengrösse

Für die Klassengrösse gibt es im Kanton St. Gallen eine Bandbreite von Anzahl Kinder für die jeweiligen Stufen. Im Kindergarten müssen in einer Klasse zwischen 16 und 24 Kinder, in der Primar- und Sekundarschule zwischen 20 und 24 Schüler:innen in der Realschule zwischen 16 und 24 Jugendlichen und in den Kleinklassen zwischen 10 bis 15 Kinder beschult werden. Kann diese Bandbreite im Laufe eines Klassenzuges nicht eingehalten werden, ist die Klasse als soziales Gebilde jedoch höher zu gewichten als die Bandbreite. Sprich: eine Klasse wird nicht einfach geschlossen, wenn im Verlauf weniger Kinder die Klasse besuchen, als dies die Bandbreite vorsieht (Kanton SG, 2020a).

2.3.2.2 Kosten Lehrpersonen

Im Kanton St. Gallen betragen die Bildungsausgaben pro Schüler:in im Jahr 2019/2020 14'418 Franken. Damit befand sich der Kanton St. Gallen leicht über den nationalen durchschnittlichen Bildungsausgaben pro Schüler:in von 14'222 Franken (BFS, 2022e).

Die Kosten für die Lehrpersonen sind abhängig vom Personalpool, der dienstaltersabhängigen Lohneinstufung, der gewährten individuellen Flexibilisierung und dem effektiven Alter (Altersentlastung) (Kanton SG, 2020b).

Der Personalpool eines Schulträgers setzt sich, wie Abbildung 2 zeigt, aus fünf Pools zusammen, dem Pool für Regelunterricht, für Wahlfächer, für Freifächer, für Sonderpädagogik und dem Pool für Deutsch für Schüler:innen mit Migrationshintergrund. Entlastungslektionen, Altersentlastungen, Klassenassistenzen, landeskirchlicher Religionsunterricht, Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur und Hausaufgabenhilfe werden nicht in den Personalpool gerechnet (Kanton SG, 2020b).

Abkürzungen:

TTG = Technisches und Textiles Gestalten

F = Französisch

Abbildung 2: Zusammensetzung des Personalpools für die Schulträger (Quelle: Kanton SG, 2020b)

Lektionen können zwischen den verschiedenen Pools des Regelunterrichts beim gleichen Schulträger hin und hergeschoben werden. Zwischen dem Pool Regelunterricht und Sonderpädagogik ist jedoch

keine Verschiebung erlaubt. Dies soll garantieren, dass die Lektionen für die sonderpädagogischen Massnahmen eingesetzt werden (Kanton SG, 2020a).

Der Personalpool ist abhängig von der Anzahl Schüler:innen, welche die Schulen des Schulträgers besuchen. Daraus ergibt sich der sogenannte Pro-Kopf-Faktor. Er beschreibt, wie viele Lektionen Lehrpersonen pro Schüler:in für den Unterricht aufwenden können. Die Bandbreite ergibt sich aufgrund der Bandbreite der Klassengrösse. Der Pro-Kopf-Faktor kann durch Mehrklassenunterricht und Niveauunterricht erhöht werden. Kann die Bandbreite vom Schulträger nicht eingehalten werden, muss dies gegenüber dem Bildungsdepartement begründet werden (Kanton SG, 2020a).

1. Kindergarten	20 Lektionen
2. Kindergarten	24 Lektionen
1. Primarklasse	23 Lektionen (ohne Religionsunterricht)
2. Primarklasse	23 Lektionen (ohne Religionsunterricht)
3. Primarklasse	25 Lektionen (ohne Religionsunterricht)
4. Primarklasse	27 Lektionen (ohne Religionsunterricht)
5. Primarklasse	28 Lektionen (ohne Religionsunterricht)
6. Primarklasse	28 Lektionen (ohne Religionsunterricht)
1. Sekundarklasse	32 Lektionen
2. Sekundarklasse	32 Lektionen
3. Sekundarklasse	27 Lektionen (ohne Individuelle Schwerpunkte)
1. Realklasse	32 Lektionen
2. Realklasse	35 Lektionen (inkl. Französisch und TTG)
3. Realklasse	26 Lektionen (ohne Individuelle Schwerpunkte)

Tabelle 1: Pflichtlektionen für den Unterricht in den einzelnen Stufen (Quelle: Kanton SG, 2020b)

Tabelle 1 gibt einen Überblick wie viele Lektionen in den einzelnen Stufen für den Unterricht als Pflichtlektionen eingesetzt werden müssen. Die Differenz kann bedarfsgerecht auf Klassen aufgeteilt werden für Teamteaching oder Unterricht in angepassten Gruppengrössen (Kanton SG, 2020a).

Der Pool Sonderpädagogik wird mit einem Pro-Kopf-Faktor von 0.26 ausgewiesen. Dieser Faktor kann sich durch den Organisationsgrad der Schule und dem Sozialindex des Bildungsdepartements (BLD-Sozialindex) nach oben verändern. Der BLD-Sozialindex wird genauer im Anhang erläutert. Führt ein Schulträger Kleinklassen soll dieser durch den Pool Sonderpädagogik abgedeckt werden. Für eine Schüler:in im Einschulungsjahr sollen 2.5 Lektionen, für eine in der Kleinklasse in der Primarstufe 3,25 Lektionen und für eine in der Kleinklasse der Oberstufe 3.5 Lektionen bereitgestellt werden. Reicht der Pool Sonderpädagogik dafür nicht aus, kann der Pool Regelunterricht belastet werden (Kanton SG, 2020a).

Grundsätzlich werden die Lehrpersonen beim Berufseinstieg in die Lohnstufe 1 eingestuft, es sei denn frühere Tätigkeiten, wie Familien-, Eltern- oder Betreuungspflichten können geltend gemacht werden.

Bei guter Leistung erfolgt die Beförderung in die nächste Lohnstufe im nächsten Kalenderjahr. Der Kanton bezahlt einen 13. Monatslohn, ausserordentliche Leistungsprämien und Geburts- und Kinderzulagen. Er kommt zudem für die Lohnfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit, für Urlaub und Unfallversicherung auf. Der Regierungsrat befindet jährlich über die Teuerungsanpassung der Löhne. Die Hinterbliebenen von verstorbenen Lehrpersonen können von einem Lohnnachgenuss profitieren. Klassenlehrpersonen erhalten eine Klassenlehrerzulage. Lange Arbeitsverhältnisse werden mit einer Treueprämie und mit Intensivweiterbildungen belohnt (Kanton SG, 2014).

Für die Lehrpersonen der Volksschule bestehen fünf verschiedene Lohntabellen (SGV, 2021b). Für diese Arbeit entscheidend ist die Lohntabelle (SGV, 2021b) der EDK-anerkannten Heilpädagoginnen, Logopädinnen, Lehrpersonen für Rhythmik und Psychomotorik ohne Lehrdiplom für Regelklassen oder Kindergarten, sowie die Tabelle für Oberstufenlehrpersonen, EDK-anerkannte Heilpädagog:innen, Logopädinnen, Lehrpersonen für Rhythmik und Psychomotorik mit Lehrdiplom für Regelklassen oder Kindergarten. Darin sind die Löhne für Beschäftigungsgrade von 100 Prozent, Lehrpersonen ohne Lehrdiplom und Stellvertretungen geregelt. Die Lohntabellen (SGV, 2021b) befinden sich im Anhang.

Die durch den Personalpool zur Verfügung stehenden Lektionen müssen zu einem Grossteil für den Unterricht (75-92 Prozent) eingesetzt werden. Ein Teil kann aber auch für die Schüler:innen (2-17 Prozent), die Schule (2-17 Prozent) und die Lehrpersonen (2-9 Prozent) aufgewendet werden. Die Bandbreiten dienen der Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse. Dadurch können zum Beispiel Lehrpersonen zu einem gewissen Grad vom Unterricht entlastet werden, übernehmen im gleichen Umfang jedoch Aufgaben z.B. für die ganze Schule in der Form der Materialverwaltung oder Betreuung von Sammlungen (Kanton SG, 2020b).

Ab der Vollendung des 56. Altersjahres erhalten die Lehrpersonen eine Altersentlastung von 2 Lektionen auf ein Hundertprozentpensum gerechnet. Ab dem 61. Altersjahr erhalten sie 3 Lektionen. Diese Altersentlastung kann nur im Bereich des Feldes Unterricht erfolgen und muss in der Finanzierung zum Personalpool dazugerechnet werden. Für die Finanzierung bedeutet die Altersentlastung eigentlich eine Lohnerhöhung um die weniger geleisteten Stunden. Bei einem Beschäftigungsumfang von weniger als 30 Prozent entfällt die Altersentlastung (Kanton SG, 2022b).

2.4 Datengrundlage

Die BFS SSP (2020), die BFS SdL (2020) und die Gemeindefinanzstatistik des Kantons St. Gallen () bilden die Datengrundlage und können wichtige Daten für die Steuerung der sonderpädagogischen Massnahmen liefern.

2.4.1 Statistik des Schulpersonals

Die BFS SSP (2020) besteht aus 26 Personalstatistiken der einzelnen Schweizer Kantone. Jeder Kanton erhebt Informationen zu den Personen, die an Schulen auf schweizerischem Staatsgebiet arbeiten und ihren Tätigkeiten. Dabei werden, mit Ausnahme der Hochschulen, alle Bildungsstufen von der Primär- bis zur Tertiärstufe berücksichtigt. Die Erhebung folgt den Richtlinien des BFS. Diese garantieren, dass die Daten später vom BFS zusammengefügt und ausgewertet werden können. Ebenfalls genügen sie den Richtlinien des Bildungsklassifikationsschemas ISCED der UNESCO, was internationale Vergleiche der Schulsysteme ermöglicht (BFS, 2015).

Die Erhebung findet jährlich zwischen dem Beginn des Schuljahres und dem 31. Dezember statt. Die Kantone können den Zeitpunkt selbst bestimmen (BFS, 2021a). Es werden personenbezogene und tätigkeitsbezogene Merkmale erhoben. Die personenbezogenen Merkmale sind der Identifikator der Person, das Geschlecht, das Geburtsdatum, die Staatsangehörigkeit und die Jahre im Schuldienst. Bei den tätigkeitsbezogenen Merkmalen handelt es sich um den Identifikator der Tätigkeit, die Personalkategorie, die Art des Arbeitsvertrages, die Qualifikationen, der Identifikator der Schule, das Pensum, die Basis Vollzeit und die Schulart (BFS, 2022d).

Das kantonale Statistische Amt weiss wer, wo und was arbeitet. Aus Datenschutzgründen stehen für diese Arbeit nur anonymisierte Daten zur Verfügung. Es kann also nicht eindeutig gesagt werden, um welche Person es sich handelt und in welchem Schulhaus diese Person genau tätig ist. Eine Ausnahme bildet die Stadt St. Gallen, hier wurden zusätzliche Daten zum Schulkreis und der Schuleinheit erhoben. Theoretisch könnten hier Aussagen zu einem Schulhaus gemacht werden, gemäss Datenliefervertrag mit dem Statistischen Amt des Kantons St. Gallen ist dies jedoch zu unterlassen. Der Datenliefervertrag findet sich im Anhang.

2.4.2 Statistik der Lernenden

Die BFS SdL (2020) besteht aus den 26 kantonal erhobenen Lernstatistiken und beinhaltet alle Personen, welche während mindestens einem halben Jahr in der Schweiz beschult wurden. Es handelt sich um eine Vollerhebung und umfasst alle Bildungsstufen ohne Hochschulen. Die Erhebung folgt den Richtlinien des BFS. Diese garantieren, dass die Daten später vom BFS zusammengefügt und ausgewertet werden können. Ebenfalls genügen sie den Richtlinien des Bildungsklassifikationsschemas ISCED der UNESCO, was internationale Vergleiche der Schulsysteme ermöglicht (BFS, 2015).

Die Daten werden auf Stufe Lernende, Klasse und Bildungsinstitution erfasst und beinhalten folgende Merkmale: Schuljahr, Identifikator der Klasse, Identifikator der Lernenden mit der AHV-Nummer,

Geschlecht, Geburtsjahr, Staatsangehörigkeit, Erstsprache, Wohngemeinde, Schulart, Programmjahr, Ausbildungsform und Lehrplanstatus und sonderpädagogische Massnahmen (BFS, 2022c).

Der Kanton St. Gallen erhebt die Schularten auf drei Ebenen. Auf der ersten findet die Unterscheidung zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärstufe statt. Da uns nur die Primärstufe interessiert, wird nur auf diese näher eingegangen. Die Primärstufe lässt sich auf Ebene zwei weiter in Kindergarten-, Primar- und Oberstufe unterscheiden. Auf Ebene 3 kann man für die Kindergarten- und die Primarstufe herausfinden, um welche Art von Schule (Regel-, Privat- oder Sonderschule oder Kleinklasse) es sich handelt. Auf der Oberstufe gibt es drei Unterscheidungsmerkmale: Grundansprüche, erweiterte Ansprüche und ohne Niveauunterscheidung. Unter Grundansprüchen ist die Realschule gemeint. Mit erweiterten Ansprüchen werden die Sekundarschulen, die Deutschklassen der Oberstufe und das Untergymnasium verstanden. Die Klassen für Fremdsprachige und die Kleinklasse der Oberstufe sind in der Ebene ohne Niveauunterscheidung. Mit der Kategorie Harmonisierung obligatorische Schule (HarmoS), welche Werte von 1 – 11 annehmen kann, kann die Zuordnung zu einer Klasse erfolgen (BFS SdL, 2020).

Aus dem Lehrplanstatus können Informationen zum Bildungsprogramm der Schüler:in gezogen werden. Folgt die Person dem Regellehrplan oder nicht, verfügt sie über sonderpädagogische Massnahmen und wenn ja in welchem Grad, niederschwellig oder hochschwellige. Hier ist zu beachten, dass die Kantone nur zur Erhebung der hochschwelligeren sonderpädagogischen Massnahmen verpflichtet sind (Handbuch SdL). Die niederschwelligen Massnahmen müssen gemäss BFS (2021b) nicht erhoben werden.

Der Begriff hochschwellige Massnahmen ist im Kanton St. Gallen als verstärkte Massnahme verankert und unter niederschwelligen Massnahmen versteht man vielfach einfache Massnahmen oder im Fall von St. Gallen das Sonderpädagogische Angebot der Regelschule (Kanton SG, 2015a). Im Folgenden werden die hochschwelligen Massnahmen als verstärkte Massnahmen und die niederschwelligen als einfache Massnahmen bezeichnet.

Im Bereich des Lehrplanstatus wurde durch das statistische Amt des Kantons St. Gallen darauf hingewiesen, dass die Variable Lehrplanstatus über ein Qualitätsproblem verfügt. Grund dafür ist einerseits, dass bis zu 20 Prozent der Schulträger die Variable nicht erfasst haben und wenn sie sie erfasst haben, wurde die einfache Massnahme Logopädie und PMT als verstärkte Massnahme verbucht (BFS SdL, 2020).

2.4.3 Gemeindefinanzstatistik

Die Gemeindefinanzstatistik des Kantons St. Gallen besteht aus den Jahresrechnungen der Gemeinden und kann über die Statistikdatenbank (Stada2) (Kanton SG, 2022b) abgerufen werden. Seit 2019 verwenden die Gemeinden des Kantons St. Gallens ein neues Rechnungsmodell (RMSG). Im Gegensatz zum alten harmonisierten Rechnungsmodell (HRM1) ermöglicht die Verwendung von RMSG den Vergleich der Finanzen zwischen den Gemeinden (Kanton SG, 2018). Von Interesse ist vor allem der Nettoaufwand nach Funktionen und darin der Bereich Bildung. Der Bereich Bildung kann weiter nach den folgenden Kategorien abgefragt werden: Obligatorische Schule, Sonderschulen, Berufliche Grundausbildung, Allgemeinbildende Schulen und übriges Bildungswesen. Der Bereich obligatorische Schule wird weiter in Finanzbedarf autonomer Schulgemeinden, Eingangs-, Primar-, Oberstufe, Musikschulen, Schulliegenschaften, Tagesbetreuung und übrige obligatorische Schule unterteilt. Der Bereich Sonderschulen wird nicht weiter untergliedert. In den Bereich übrige obligatorische Schule fallen unter anderem die Schulleitungen, die Schulverwaltung, das Schulsekretariat, die Schulpflege und die Schulkommission (Kanton SG, 2022b).

3. Ziel und Fragestellungen der Arbeit

Im zweiten Kapitel wurde nach dem Darlegen der theoretischen Grundlagen der Effizienzanalyse eines Bildungssystems (Kapitel 2.1) auf die Verhältnisse in der Schweiz (Kapitel 2.2) eingegangen, bevor das sonderpädagogische System im Kanton St. Gallen (Kapitel 2.3) und die Datengrundlage (Kapitel 2.4) beschrieben wurden. In Kapitel 3 werden die Forschungslücken klar benannt und dadurch die Ziele (Kapitel 3.1) der Arbeit und die sich daraus ergebenden Fragestellungen (Kapitel 3.2) definiert.

3.1 Ziel der Arbeit

Der Kanton St. Gallen ist dem Sonderpädagogik-Konkordat zwar nicht beigetreten, er muss sich in seinen Konzepten aber nach den Vorgaben des Bundes richten. Der Kanton St. Gallen muss Daten zu den Lernenden und dem Schulpersonal für die BFS SdL und die BFS SSP (2020) an das BFS liefern. Dazu gehört obligatorisch die Erhebung von Daten zu den verstärkten Massnahmen. Die Erhebung der Daten zu den einfachen Massnahmen ist jedoch fakultativ. Dadurch lässt sich ein einigermaßen gutes Bild der verstärkten Massnahmen, nicht aber der einfachen Massnahmen machen.

Für die Steuerung der sonderpädagogischen Massnahmen muss aber Klarheit über die Verwendung der Ressourcen für verstärkte und einfache Massnahmen auf Gemeindeebene herrschen. Ziel dieser Arbeit ist es, eine Grundlage zur Steuerung von sonderpädagogischen Angeboten auf Ebene des Input

auf Gemeindeebene zu bieten. Dazu interessieren Kennzahlen zum realen sowie zum monetären Input auf Gemeindeebene, sowohl für die verstärkten als auch für die einfachen Massnahmen.

Da es um die Steuerung der sonderpädagogischen Massnahmen geht, welche die Integrationskraft der Volksschulen beeinflussen, sind die Privatschulen und die Sonderschulen in dieser Arbeit nicht von Interesse. Im Bewusstsein, dass viel Personal mit sonderpädagogischer Ausbildung in diesen Institutionen tätig ist und auch Kinder mit Bedarf diese Institutionen besuchen.

3.2 Fragestellungen

Aus dem formulierten Ziel ergeben sich zwei Fragestellungen, eine zum realen und eine zum monetären Input.

Wie gross ist der reale Input für das Jahr 2020 im Bereich der Sonderpädagogik in den Regelschulen in den Gemeinden des Kantons St. Gallens?

Wie hoch sind in den Gemeinden des Kantons St. Gallens die Kosten für das Jahr 2020 für die sonderpädagogischen Massnahmen in den Regelschulen?

Um die Fragestellungen zu konkretisieren, werden sie als Ziele mit Teilzielen in Tabelle 2 und 3 formuliert.

Der reale Input des sonderpädagogischen Systems für das Jahr 2020 kann für die Gemeinden im Kanton St. Gallen beziffert werden.		
Teilziel	Methoden	Indikatoren
Die Förderquoten im Kanton St. Gallen und in den Gemeinden für das Jahr 2020 sind berechnet.	Quantitative Inhaltsanalyse von Sekundärdaten	Förderquote der verstärkten Massnahmen Förquote der einfachen Massnahmen
Die Separationsquoten im Kanton St. Gallen und in den Gemeinden für das Jahr 2020 sind berechnet.	Quantitative Inhaltsanalyse von Sekundärdaten	Separationsquoten der Gemeinden
Die Segregationsquoten im Kanton St. Gallen und in den	Quantitative Inhaltsanalyse von Sekundärdaten	Segregationsquoten der Gemeinden

Gemeinden für das Jahr 2020 sind berechnet.		
Die einfachen Massnahmen können im Kanton und in den Gemeinden für das Jahr 2020 quantifiziert werden.	Schriftliche Befragung mit online Fragebogen	Anzahl Lektionen der verschiedenen einfachen Massnahmen
Es ist bekannt, wie viele Schüler:innen von den jeweiligen einfachen Massnahmen im Jahr 2020 profitieren.	Schriftliche Befragung mit online Fragebogen	Anzahl Schüler:innen pro einfache Massnahme pro Schule
Das Betreuungsverhältnis von Anzahl Schüler:innen pro VZÄ kann für den Kanton und die Gemeinden für das Jahr 2020 beziffert werden.	Quantitative Inhaltsanalyse von Sekundärdaten	Anzahl Schüler:innen pro VZÄ der Gemeinden
Das Betreuungsverhältnis von Anzahl Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf pro VZÄ des sonderpädagogischen Personals ist für den Kanton, sowie für die einzelnen Gemeinden für das Jahr 2020 bekannt.	Quantitative Inhaltsanalyse von Sekundärdaten	Anzahl Schüler:innen mit sonderpädagogischen Massnahmen pro VZÄ-Sonderpädagogik

Tabelle 2: Ziel und Teilziele zur Fragestellung 1

Der monetäre Input für das Jahr 2020 des sonderpädagogischen Systems der Regelschulen kann für die Gemeinden des Kantons St. Gallens beziffert werden.		
Teilziel	Methoden	Indikatoren
Die Kosten für die sonderpädagogischen Massnahmen für den Kanton St. Gallen und die Gemeinden sind für das Jahr 2020 bekannt.	Quantitative Inhaltsanalyse von Sekundärdaten Schriftliche Befragung mit online Fragebogen	Lohnkosten Lehrpersonen für verstärkte Massnahmen in den Gemeinden und im Kanton. Lohnkosten Lehrpersonen für die einfachen Massnahmen in den Gemeinden und im Kanton.

Tabelle 3: Ziel und Teilziele zur Fragestellung 2

4. Forschungsmethodik

Ein Grossteil der Fragen lässt sich mit der quantitativen Analyse der BFS SSP (2020) und der BFS SdL (2020), sowie einer Auswertung der Gemeindefinanzen beantworten. Die Frage nach den Angeboten und deren Kosten kann mit den Daten jedoch nicht beantwortet werden. Dafür wird der von Ladina Ladner (2021) im Rahmen ihrer Masterarbeit entwickelte Fragebogen zur Erfassung der sonderpädagogischen Massnahmen auf Gemeindeebene verwendet. Im Folgenden wird deshalb auf die Quantitative Analyse von Sekundärdaten (Kapitel 4.1) und die standardisierte Befragung (Kapitel 4.2) als quantitative Forschungsmethoden eingegangen. Darauf folgt die Datenanalyse (Kapitel 4.3), bevor zum Schluss Kritik am methodischen Vorgehen (Kapitel 4.4) geübt wird.

4.1 Quantitative Analyse von Sekundärdaten

Die Quantitative Analyse von Sekundärdaten ist die Analyse von Daten, welche von einer anderen Person oder Organisation erhoben wurden. In diesem Fall wurden die Daten vom statistischen Amt des Kantons St. Gallens erhoben und zur Verfügung gestellt. Es wird auf diese Daten zurückgegriffen, weil die Erhebung aller gewünschten Daten sehr kostspielig und zeitaufwändig wäre und ein Grossteil der bereits bestehenden Daten für die Beantwortung der Fragestellungen ausreichend ist (McInns, 2020). Im Folgenden wird sowohl auf die Datenerhebung und Beschaffung als auch auf die Datenbereinigung eingegangen.

4.1.1 Datenerhebung und Datenbeschaffung

Die Daten der BFS SdL (2020) und der BFS SSP (2020) werden vom Kanton St. Gallen bei den Schulen erhoben, aufbereitet und gemäss den Vorgaben des BFS geliefert. Die Erhebung findet jährlich jeweils am 15. September statt. Die Daten zur BFS SdL (2020) und BFS SSP (2020) wurden von der Fachstelle für Statistik des Kantons St. Gallens zur Verfügung gestellt. Ein Auszug der Daten findet sich im Anhang.

Die Daten der Gemeindefinanzen können online über die Stada2 (Kanton SG, 2022b) abgerufen werden. Sie werden dem Kanton jeweils von den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Dank dem RMSG können die Daten zwischen einzelnen Gemeinden miteinander verglichen werden. Ein Auszug aus Stada2 findet sich im Anhang.

Der BLD-Sozialindex des Bildungsdepartements St. Gallens kann auf der Website der Fachstelle Statistik des Kantons St. Gallens abgerufen werden. Die Tabelle für das Jahr 2020 findet sich im Anhang.

4.1.2 Datenbereinigung

Bevor die statistischen Daten der BFS SSP (2020) und der BFS SdL (2020) ausgewertet werden können, müssen sie bereinigt werden. Dazu gehört vor allem das Löschen von nicht interessierten Datensätzen und die Aufarbeitung auf Gemeindeebene.

4.1.2.1 Statistik des Schulpersonals

Für die Fragestellungen sind nur die Daten über die Lehrpersonen in der obligatorischen Schule interessant. Die Lehrpersonen, welche auf Sekundärstufe 2 und Tertiärstufe unterrichten, müssen aus dem Datensatz entfernt werden. Dies kann über die Variable `classSchArt_Label` gemacht werden. Ebenfalls werden die Lehrpersonen, welche in den Privat- und Sonderschulen unterrichten, gelöscht.

Privatschulen gibt es in den folgenden Gemeinden: Buchs, Degersheim, Diepoldsau, Flawil, Gossau, Häggenschwil, Kaltbrunn, Kirchberg, Mörschwil, Muolen, Neckertal, Oberriet, Pfäfers, Rapperswil-Jona, Sargans, Schänis, St. Gallen, Thal, Uzwil, Vilters-Wangs und Will. Das Personal der privaten Schulträger interessiert nicht und kann auch aus den Datensätzen entfernt werden. Nach der Bereinigung stehen noch 8415 Datensätze zur Verfügung.

4.1.2.2 Statistik der Lernenden

Bei den Statistischen Daten der Lernenden stellt sich das gleiche Problem. Die Daten zu Personen in der Sekundärstufe 2 und der Tertiärstufe interessieren nicht. Über die Variable `SSGStufe_Label` können diese Personen selektiert und aus dem Datensatz gelöscht werden. Kinder, welche eine Privatschule besuchen, sind für den Forschungsgegenstand ebenfalls nicht von Interesse. Sie werden über die Variable `sdl_charakter_label` selektioniert und gelöscht. Da nur das Jahr 2020 von Interesse ist, werden die Jahre 2017 – 2019 über die Variable `sdl_jahr` gelöscht. Es verbleiben 57484 Datensätze für den Kanton St. Gallen für das Jahr 2020.

4.1.2.3 Gemeindefinanzen und BLD-Sozialindex

Die Daten zu den Gemeindefinanzen und zum Sozialindex müssen nicht bereinigt werden.

4.2 Schriftliche Befragung mit online Fragebogen

Gemäss Lederer (2022:9ff.) soll ein Fragebogen über klare, unmissverständliche, einfache und möglichst kurze Fragen verfügen. Die Fragen sollen konkret formuliert sein. Die Beantwortung des Fragebogens soll leicht und intuitiv sein, dabei soll die Reihenfolge der Fragen Sinn machen. Es ist weiter zu beachten, dass die Antwortvorgaben dem Inhalt angemessen und einer späteren Auswertung dienlich sind.

Ladina Ladner (2021) hat einen Fragebogen im Rahmen ihrer Masterarbeit für den Kanton Zürich für die drei Gruppen Schulverwaltung, Schulleitung und Lehrpersonen entwickelt und getestet. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde er für die Bedingungen im Kanton St. Gallen angepasst und versendet. Ein Auszug aus dem Fragebogen findet sich im Anhang.

Dabei wurden folgende Anpassungen gemacht: Im Fragebogen hatte es einige Grammatikfehler, diese wurden abgeändert. Im Kanton St. Gallen gibt es die Bezeichnung IF für Integrative Förderung nicht. IF wird im Kanton St. Gallen Integrative Schulische Förderung (ISF) genannt. Im Fragebogen wurde der Begriff IF in ISF abgeändert. Die Abkürzung SAV wurde als Standardisiertes Abklärungsverfahren ausgeschrieben.

Der Kanton St. Gallen kennt mehr sonderpädagogische Massnahmen als der Kanton Zürich. Es gibt zusätzlich Heilpädagogische Früherziehung im Kindergartenalter, Legasthenietherapie, Dyskalkulietherapie und Kleinklassen. Diese Massnahmen wurden in den Fragebogen aufgenommen.

4.2.1 Auswahl der Personen

Der Fragebogen wurde an drei Gruppen versendet, an alle im Kanton St. Gallen ansässigen Schulverwaltungen, Schulleitungen und an die SHP's der Schulen, deren Schulleitungen den Fragebogen ausgefüllt haben. Ein Beispiel für ein Massenmail findet sich im Anhang.

Die E-Mail-Adressen der Schulverwaltungen wurden vom Verband St. Galler Volksschulträger bereitgestellt (SGV, 2021a). Die E-Mail-Adressen der Schulleitungen konnten von der Homepage des Kantons bezogen werden (Kanton SG, 2021b). Die Adressen der SHP's wurden auf den Websites der Schulen gesucht.

Die Adressen wurden in Excellisten gesammelt, bereinigt und dann als csv-Datei ins Umfragetool Limesurvey integriert. Bei den CSV-Tabellen muss darauf geachtet werden, dass die Feldnamen den Attributen im Limesurvey entsprechen, sonst werden diese von der Software nicht übernommen. Die Software akzeptiert auch keine Umlaute, diese müssen ausgeschrieben werden. Die Tabellen wurden mit dem Gruss (Sehr geehrte oder Sehr geehrter) und dem Geschlecht (Frau oder Herr) ergänzt. Dies war für das Erstellen der personalisierten Massenmails wichtig (Limesurvey, 2022). Ein Auszug aus der Adressliste findet sich im Anhang.

4.2.2 Datenerhebung und Datenbeschaffung

Die Datenerhebung fand in drei Blöcken statt. Zuerst wurden alle Schulleitungen und in einem zweiten Schritt alle Schulverwaltungen angeschrieben und zwei Wochen später nochmals an den Fragebogen erinnert. Aufgrund der Rückmeldungen der Schulleitungen wurden dann die SHP's identifiziert.

Die Datenerhebung wurde mit Limesurvey durchgeführt. Bei Limesurvey wurden einige Anpassungen bei den Grundeinstellungen gemacht. Unter anderem, dass die Umfrage nicht anonym ist und dass die Zeit für die Beantwortung der Fragen erhoben wird. Dies hat damit zu tun, dass die Antworten den Gemeinden zugeordnet werden müssen. Die Zeit ist wichtig, weil im Mailing erwähnt wird, dass die Befragten für ihren zeitlichen Aufwand von der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) durch Beratungsleistungen entschädigt werden.

Im Mailing wurde zwar die Möglichkeit gegeben, sich aus der Adressdatenbank von Limesurvey automatisch auszutragen. Diese Möglichkeit wurde aber nicht genutzt. Wollten Personen nicht an der Umfrage teilnehmen, schrieben sie dies per Mail zurück. Diese wurden dann aus der Datenbank gelöscht. Es gab auch einige Adressen, die nicht mehr aktuell waren. Diese Adressen wurden ebenfalls aus der Datenbank entfernt.

4.2.3 Datenbereinigung

Die Daten wurden für alle drei Gruppen gleich bereinigt. Die Datensätze wurden unter Mitnahme von Vorname, Namen und E-Mailadresse von Limesurvey als Excel exportiert und unter Rohdaten gespeichert. Bei der Verwaltungsbefragung wurden zum Teil die Fragebögen für die Schulleitungen beantwortet. Diese Datensätze mussten deshalb nach dem Löschen, der nicht brauchbaren Datensätze, in die Datei der Schulleitungen kopiert werden. Bereinigt wurden Kopien von den Rohdaten.

Bei der Bereinigung mussten die Datensätze identifiziert werden, die den Fragebogen zwar geöffnet hatten, ihn jedoch nicht beantwortet haben. Es gab auch einige Fälle, in denen der Fragebogen auf Papier gewünscht wurde, aber nicht retourniert wurde. Dann gab es auch Fälle in denen Schulverwaltungen zum Beispiel den Datensatz der Schulleitung ausgefüllt hatten. Diese mussten dann in die richtige Datei transferiert werden.

Die Tabelle 4 zeigt, wie viele Datensätze insgesamt beendet wurden, nachdem die Fragen für Eilige beantwortet wurden.

	Verwaltung	Schulleitung	SHP
Anzahl Datensätze	13/81	15/87	11/19

Tabelle 4: Anzahl Datensätze mit gültigen Fragen für Eilige nachher aber Fragebogen beendet.

Tabelle 5 gibt einen Überblick, wie viele Datensätze für die Darstellung der Ergebnisse interessant waren, weil sie sowohl die Fragen für Eilige als auch die Vertiefungsfragen beantwortet haben.

	Verwaltung	Schulleitung	SHP
Anzahl Datensätze	4/81	12/87	8/19

Tabelle 5: Anzahl Datensätze mit ausgefüllten Eilfragen und ausgefüllten Detailfragebogen

Zum Schluss blieben in der Datei also diejenigen enthalten, die die Fragen für Eilige und die Vertiefungsfragen beantwortet haben.

4.3 Datenanalyse mit Hilfe der deskriptiven Statistik

Zur Datenanalyse der Sekundärdaten, als auch der aus der Befragung gewonnenen Daten, werden Verfahren der deskriptiven Statistik gewählt. Ziel der deskriptiven Statistik ist das Darstellen der erhaltenen Daten. Dies kann mittels Tabellen, Diagrammen und Kennzahlen erfolgen (Kobelt et Steinhausen, 2006).

4.3.1 Tabellen

Um die grossen Datenmengen in eine übersichtliche Form zu bringen, eignen sich Pivot-Tabellen. Pivot-Tabellen können mit Excel erstellt werden. Durch das Gruppieren der Daten lassen sich ein Grossteil der Fragestellungen dieser Arbeit beantworten.

Tabellen werden auch verwendet, um die Resultate darzustellen. Sie eignen sich, um die Quoten in den Gemeinden mit dem kantonalen Durchschnitt zu vergleichen oder um die Anzahl VZÄ im Bereich der Schule und die dazugehörige Anzahl Lehrpersonen aufzuzeigen. Die berechneten Kosten für die SHP's in den befragten Gemeinden können ebenfalls mittels Tabellen dargestellt werden.

4.3.2 Diagramme

Die wichtigsten Ergebnisse der Pivot-Tabellen können mit Excel visualisiert werden. Dabei können unterschiedliche Darstellungsformen gewählt werden. In dieser Arbeit kommen vor allem die Streu-, Säulen- und Ringdiagramme zum Einsatz.

Aus den Streudiagrammen kann die Verteilung der Daten gelesen werden, zusammen mit der Darstellung des kantonalen und nationalen Durchschnitts lassen sich die Daten gut einordnen. Es lassen sich minimale und maximale Werte ablesen und die Streuung der Gemeinden um den kantonalen und nationalen Mittelwert ist ersichtlich. Dadurch können die Quoten in den Gemeinden im Kanton St. Gallen dargestellt werden.

Die Säulendiagramme werden genutzt, um Häufigkeiten darzustellen. Sie zeigen die Anzahl VZÄ pro Lohnklasse, die Anzahl Schüler:innen und Lektionen pro einfache Massnahme und den Nettoaufwand pro Schüler:in in den befragten Gemeinden.

Mit den Ring- und Kreisdiagrammen werden prozentuale Anteile dargestellt. Durch das Darstellen von prozentualen Anteilen können Gemeinden miteinander verglichen werden. Sie werden beim Darstellen der Anteile VZÄ-Sonderpädagogik und Lehrpersonen und der Darstellungen der Anteile der Ausgaben in den verschiedenen Bereichen in den Schulen der befragten Gemeinden verwendet.

4.3.3 Kennzahlen

Im Folgenden wird auf die in der Arbeit verwendeten Kennzahlen eingegangen.

4.3.3.1 Beschäftigungsumfang des pädagogisch tätigen Personals

Aus den Daten der BFS SSP (2020) kann der Beschäftigungsumfang des pädagogisch tätigen Personals für die Gemeinden im Kanton St. Gallen berechnet werden. Dabei interessiert einerseits das ganze pädagogisch tätige Personal und andererseits nur das Personal, welches für die Leistungserbringung der sonderpädagogischen Massnahmen verantwortlich ist (Personal für Logopädie (41), PMT (42) und schulische Heilpädagogik (31)). Dieses kann über die Variable `cat_Pers` identifiziert werden.

4.3.3.2 Anteil des Personals mit ungenügenden Qualifikationen

Weiter ist der Anteil des Personals mit ungenügenden Qualifikationen von Interesse. Dies kann über die Variable `Qualification` erfolgen.

4.3.3.3 Förderquote

Die Förderquote setzt sich aus den Förderquoten der einfachen und verstärkten Massnahmen zusammen. Die Förderquote der einfachen Massnahmen ist definiert als Anzahl Schüler:innen mit einfachen Massnahmen in Regel- und Sonderschulen an der Gesamtzahl Lernender. Die Schüler:innen mit einfachen Massnahmen in Regel- und Sonderschulen können über die Variable `Lehrplanstatus` und die Variable `sdl_charakter_label` in der BFS SdL (2020) identifiziert und die Summe daraus gebildet werden. In der BFS SdL (2020) werden die einfachen Massnahmen als niederschwellige Massnahmen (`Lehrplanstatus` 21 – 23) bezeichnet.

Bei der Förderquote der verstärkten Massnahmen müssen anstelle der einfachen Massnahmen, die Schüler:innen mit den verstärkten Massnahmen selektioniert werden. Dazu gehören in der BFS SdL (2020) alle Schüler:innen im `Lehrplanstatus` mit hochschwelligem sonderpädagogischen Massnahmen und Sonderschulung (`Lehrplanstatus` 31 – 33 und 53).

4.3.3.4 Separationsquote

Die Separationsquote ist definiert als Anzahl Schüler:innen mit externer Sonderschule oder Sonderklasse im Verhältnis zu allen Schüler:innen. Die Kinder mit externer Sonderschule können über die Variable `sdl_charakter_label` selektioniert werden und die Kinder in den Sonderklassen über die Variable `sdl_schulart`. Zu Sonderklassen zählen die Kinder in Einführungsklassen (10191100), Klassen für fremdsprachige Lernende (10191200 und 10291100) und andere Klassen. Die Kleinklassen (10291200 und 10191300) werden zu den anderen Klassen gezählt.

4.3.3.5 Segregationsquote

Die Segregationsquote ist als Anzahl Schüler:innen mit externer Sonderschule im Verhältnis zu allen Schüler:innen definiert. Die Anzahl Schüler:innen in Sonderschulen kann über die Variable `sdl_charakter_label` identifiziert werden. Bei Sonderschulen handelt es sich immer um privat-subventionierte Schulen.

Bei der Berechnung der Quoten ist die Summe eine entscheidende statistische Grösse. Sie wird verwendet, um zusammen mit der Anzahl Nennungen den Mittelwert zu berechnen. Aufgrund des Mittelwertes können nachher die einzelnen Werte der Gemeinden eingeordnet werden. Wichtig bei den Streudiagrammen der Quoten sind auch immer das Maximum und das Minimum. Sie geben einen Überblick über die Streuung der Daten.

4.3.3.6 Verhältnis der Anzahl Schüler:innen zu den VZÄ

Aus beiden Statistiken zusammen kann das Verhältnis der Anzahl Schüler:innen zu den VZÄ berechnet werden. Dazu wird die Summe der Schüler:innen und die Summe der VZÄ in den Gemeinden benötigt. Bei den Schüler:innen interessieren hier einerseits alle und andererseits diejenigen mit sonderpädagogischen Massnahmen. Diese können über die Variable `Lehrplanstatus` (21 – 23 und 31 – 33) identifiziert werden. Bei den Lehrpersonen interessieren auch einerseits alle und andererseits diejenigen, die die sonderpädagogischen Massnahmen erbringen. Diese lassen sich über die Variable `cat_Pers` identifizieren. Wichtig für diese Arbeit ist das Personal für Logopädie (41), PMT (42) und schulische Heilpädagogik (31).

4.3.3.7 Ausgaben pro Schüler:in

Aus den Gemeindefinanzen und den Anzahl Schüler:innen lassen sich die Ausgaben pro Schüler:in berechnen. Der Fragebogen soll Aufschluss darüber geben, wie viel Geld pro Massnahme aufgewendet wird und wie viele Schüler:innen pro Massnahme existieren.

Mit den VZÄ und den Dienstaltersangaben kann zusammen mit der Lohntabelle (SGV, 2021b) ein grosser Teil der Kosten für die Sonderpädagogik geschätzt werden. In den Antworten werden aber noch weitere Berufe (Klassenassistent, Mediamatiker, Schulsozialarbeit (SSA)) genannt. Die dadurch anfallenden Kosten werden durch Angaben aus dem Internet geschätzt. Bei den Klassenassistenten wird davon ausgegangen, dass sie ungefähr 25 Franken pro Stunde verdienen (Tagblatt, 2017). Bei Mediamatikern wird ein Jahreslohn von 60'000 Franken erwähnt (Kununu, 2022) und das Gehalt der SSA wird auf 90'000 Franken beziffert (jobs.ch, 2022).

4.4 Methodenkritik

Der grosse Vorteil bei der quantitativen Analyse von Sekundärdaten, ist, dass die Daten nicht selbst erhoben und aufbereitet werden müssen. Dies erspart einen grossen Aufwand und Zeit. Der Nachteil liegt aber darin, dass nicht alle gewünschten Daten, welche für die Fragestellungen relevant sind, zur Verfügung stehen. Im Falle der BFS SdL (2020) fehlen die Daten zu den einfachen Massnahmen und die Erfassung der verstärkten Massnahmen scheint nicht mit dem Sonderpädagogik-Konzept des Kantons St. Gallens übereinzustimmen. Aus den Daten der BFS SSP (2020) können die Kosten nicht genau berechnet werden. Es wäre gut, wenn ein Hinweis über die Lohnstufe der Lehrperson enthalten wäre.

Der Fragebogen von Ladina Ladner (2021) ist gut geeignet, um das Wissen von Verwaltung, Schulleitungen und Lehrpersonen bezüglich einfachen sonderpädagogischen Massnahmen zu erfragen. Es ist ein flexibles Instrument.

Er könnte aber noch ergänzt werden. Es wäre gut, wenn im Fragebogen die Anzahl Schüler:innen einer Schule erfragt würden. Dies würde bei der späteren Auswertung den Vergleich zwischen den Gemeinden besser ermöglichen. Bei einer nächsten Durchführung würde der Fragebogen in drei einzelne Fragebögen auseinandergenommen werden und dann den Verwaltungen, den Schulleitungen und Lehrpersonen nur der entsprechende Fragebogen zugestellt werden.

Die zentralen Anlaufstellen der Verband St. Galler Volksschulträger und der Kanton sind gut geeignet, um Adressen zu erhalten. Das Heraussuchen der Adressen der SHP's über die einzelnen Homepages der Schulen gestaltete sich als sehr zeitaufwändig und fehleranfällig. Hier müsste ein anderes Verfahren gefunden werden. Vielleicht gäbe es noch einen Verband im Kanton, welcher alle Adressen hat. Dieser könnte dann angefragt werden, ob er die Adressen zur Verfügung stellt.

Obwohl alle Verwaltungen und Schulleitungen angefragt wurden, am Fragebogen mitzumachen, war der Rücklauf sehr gering. Die Anzahl der Rückmeldungen lässt keine repräsentativen Äusserungen für

den ganzen Kanton zu. Es könnte sein, dass dies mit dem Coronabedingten Mehraufwand des gesamten Systems zu tun hat.

Um den Rücklauf des Fragebogens zu erhöhen, gibt es die Möglichkeit einerseits den Aufwand für das Ausfüllen des Fragebogens durch die Befragten zu senken oder aber den Anreiz den Fragebogen auszufüllen zu erhöhen. Dies könnte durch das nochmalige Verkürzen des Fragebogens oder der Erhöhung der Anreize z.B. durch eine bezahlte Weiterbildung an der HfH erreicht werden.

Es stellt sich aber auch die Frage, ob überhaupt alle Schulleitungen und Verwaltungen angefragt werden müssen. Es könnten auch nur die Verwaltungen und Schulleitungen zum Beispiel mit sehr niedrigen Quoten oder mit sehr hohen oder mittleren Quoten angefragt werden und dann in der Anschrift könnten diese bereits mit den Ergebnissen der statistischen Auswertungen konfrontiert werden. Dies käme eventuell einer Erhöhung des Anreizes für die Befragten gleich.

Das Instrument Limesurvey ist durch die Möglichkeit des Versandes von Massenmails und dem Ausfüllen des Fragebogens im Web ein gutes Instrument, um Umfragen zu machen. Im Internet gibt es viele Erklärvideos, die die sachgerechte Verwendung erleichtern. Hilfreich ist auch, dass der Support der HfH das Tool kennt und Tipps zur Umsetzung geben kann.

Die Pivottabellen eignen sich gut, um die grosse Datenmenge zu organisieren und Fragen zu beantworten. Das Problem liegt mehr in der Relevanz. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Daten zu organisieren, Fragen zu beantworten, dass der Fokus verloren gehen kann.

Bei den Diagrammen ist darauf zu achten, dass sie einen Mehrwert gegenüber der Prosa bieten. Auch hier lassen sich aus der grossen Datenmenge unzählige Diagramme erstellen.

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel wird auf die Ergebnisse der quantitativen Analyse der BFS SSP (2020) und BFS SdL (2020) und der schriftlichen Befragung mit dem online Fragebogen eingegangen. Dabei werden die Input-Faktoren (Kapitel 5.1) des Bildungssystems aufgezeigt. Das Kapitel schliesst mit der genaueren Darstellung der Ergebnisse für 3 ausgewählte St. Galler Gemeinden (Kapitel 5.2).

5.1 Input-Faktoren

Die Input-Faktoren setzen sich aus realen und monetären Faktoren des Bildungssystems zusammen. Es werden das pädagogische Personal und die Lernenden, sowie die finanziellen Ressourcen des Kantons St. Gallen im System Bildung näher beleuchtet.

5.1.1 Realer Input

Im Folgenden wird auf das im Kanton St. Gallen tätige pädagogische Personal und die Schüler:innen als realer Input für das Bildungssystem eingegangen. Dazu wird jeweils zuerst ein Überblick über den kantonalen Durchschnitt gegeben, bevor auf die Streuung der Daten und deren Häufigkeiten eingegangen wird. Die Angaben aus dem Fragebogen dienen jeweils dazu, die Daten aus den Statistiken zu relativieren aber auch um einen genaueren Einblick in das Bildungssystem des Kantons St. Gallens zu bieten. Dabei ist zu beachten, dass die Daten aufgrund des geringen Rücklaufs nicht repräsentativ für den gesamten Kanton sind.

5.1.1.1 Pädagogisches Personal

Im ganzen Kanton wurden 2020 rund 4750 VZÄ durch pädagogisch tätiges Personal besetzt. Rund 85 Prozent davon entfielen auf die Lehrpersonen, gefolgt von rund 6 Prozent für das Personal für schulische Heilpädagogik, 2 Prozent für die Logopädie und 0.4 Prozent für die PMT. Die Beschulung der fremdsprachigen Lernenden machte einen Anteil von rund 1.3 Prozent aus. Die Schulleitungen besetzten die restlichen 4 Prozent (BFS SSP, 2020).

Der Bereich der Sonderpädagogik machte mit rund 428 VZÄ also rund 8,4 Prozent von den VZÄ aus.

Heilpädagog*innen Logopäd*innen Psychomotoriktherapeut*innen

Abbildung 3: Verteilung der VZÄ im Bereich der Sonderpädagogik (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SSP (2020))

Abbildung 3 verdeutlicht die Verteilung der VZÄ im Bereich der Sonderpädagogik. Rund 70 Prozent wurden durch die SHP's, 26 Prozent durch die Logopäd:innen und 4 Prozent durch die Psychomotoriktherapeut:innen besetzt (BFS SSP, 2020).

Abbildung 4: Prozentualer Anteil der VZÄ-Sonderpädagogik in den Stufen (100 Prozent = 428.040 VZÄ) (Quelle: Eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP (2020))

Abbildung 4 zeigt, dass 75 Prozent der VZÄ der Sonderpädagogik auf die Primarstufe entfallen. In der Sekundarstufe werden nur 10 Prozent aller VZÄ der Sonderpädagogik eingesetzt. Im Kindergarten sind es sogar noch weniger. Die VZÄ in denen die Sonderpädagogik zwei oder alle Stufen betreut, machen insgesamt 8 Prozent aus (BFS SSP, 2020).

Dabei zeigt sich eine Varianz im Beschäftigungsumfang des sonderpädagogisch tätigen Personals. In 6 Gemeinden wurde kein Personal für das sonderpädagogische Angebot beschäftigt, in einer anderen Gemeinde wurden hingegen sogar rund 16,4 Prozent der Gesamtstellenprozent für das sonderpädagogisch tätige Personal aufgewendet. In den meisten Gemeinden machte der Anteil des sonderpädagogisch tätigen Personals zwischen 8 und 10 Prozent aller VZÄ aus (BFS SSP, 2020).

Die Logopäd:innen verfügten zu einem grossen Teil (98 Prozent) über Diplome, die den Voraussetzungen entsprachen. Bei den Psychomotoriktherapeut:innen und den SHP's sah die Situation anders aus. Bei den SHP's verfügten 82 Prozent und bei den Psychomotoriktherapeut:innen 76 Prozent über Diplome, die den Voraussetzungen entsprachen. Bei den SHP's kam noch dazu, dass rund 6 Prozent ohne Lehrdiplom unterrichteten (BFS SSP, 2020).

Abbildung 5: Anzahl Gemeinden mit Anzahl VZÄ mit nötigem Diplom in Prozent von Gesamt VZÄ der Gemeinde für Heilpädagogik (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SSP (2020))

Von Gemeinde zu Gemeinde gab es bei den SHP's grosse Unterschiede. In 45 Gemeinden verfügten 90 - 100 Prozent über die nötigen Diplome, in einer Gemeinde waren es nur 37 Prozent. Abbildung 5 verdeutlicht diese Verteilung (BFS SSP, 2020).

Beim pädagogischen Personal handelte es sich mehrheitlich um Frauen. Eine Ausnahme bildeten die Schulleitungen. Hier war der Anteil der Männer mit rund 56 Prozent höher als bei den Frauen.

Abbildung 6: VZÄ-Sonderpädagogik pro Dienstalter (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SSP (2020))

Wie Abbildung 6 verdeutlicht, wurde die Mehrheit der VZÄ im Bereich der Sonderpädagogik auch durch Frauen besetzt. Bei den SHP's waren rund 87 Prozent aller SHP's und bei den Logopäd:innen und Psychomotoriktherapeut:innen rund 96 Prozent aller Logopäd:innen und Psychomotoriktherapeut:innen weiblich (BFS SSP, 2020).

Am meisten VZÄ im Bereich der Sonderpädagogik (122.23 VZÄ) fielen auf Personen mit einer Arbeitserfahrung zwischen 0 und 5 Jahren, wobei der Durchschnitt der SHP's über eine Arbeitserfahrung von 15 Jahren verfügte. Die Psychomotoriktherapeut:innen verfügen mit durchschnittlich 6 Jahren Arbeitserfahrung über deutlich weniger Arbeitserfahrung, als die SHP's und die Logopäd:innen (11 Jahre) (BFS SSP, 2020).

Abbildung 7: Altersverteilung VZÄ (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SSP (2020))

Das pädagogisch tätige Personal war im Durchschnitt rund 44 Jahre alt. Das Personal für Sonderpädagogik war rund ein Jahr älter. Abbildung 7 zeigt die Verteilung der VZÄ auf die verschiedenen Altersbereiche. Im Bereich der 20 – 25-Jährigen werden mit rund 12 am wenigsten VZÄ besetzt. Am meisten VZÄ fallen auf den Bereich zwischen 51 und 55 Jahren (64 VZÄ) und den Bereich zwischen 55 und 60 Jahren (65 VZÄ) (BFS SSP, 2020).

5.1.1.2 Lernende

Im Jahr 2020 wurden im Kanton St. Gallen 57'223 Kinder mit Wohnsitz im Kanton St. Gallen in öffentlichen Schulen und privat-subventionierten Sonderschulen beschult. Die Volksschule besuchten 55'869 Kinder. 1'354 besuchten eine Sonderschule (BFS SdL, 2020).

Von den Kindern in der Volksschule verfügten 4'845 Kinder über verstärkte sonderpädagogische Massnahmen. Der grosse Teil davon (80.6 Prozent) konnte am Regellehrplan arbeiten, bei 14 Prozent der Kinder bestand eine Lernzielanpassung in ein bis zwei Fächern. Rund 5.5 Prozent der Kinder hatten eine Lernzielanpassung in drei und mehr Fächern. Kinder mit einfachen sonderpädagogischen Massnahmen gab es, gemäss BFS SdL (2020) nicht.

Gemäss Abbildung 8 gab es in der sechsten und fünften Klasse am meisten Kinder mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen. Im Kindergarten (HarmoS 1 – 2) gibt es wenige Kinder mit verstärkten Massnahmen. Auch in der Oberstufe ist die Tendenz abnehmend (BFS SdL, 2020).

Abbildung 8: Anzahl Schüler:innen mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen in den Stufen in Prozent aller Schüler:innen in diesen Stufen (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SdL (2020))

Die Mehrheit (57 Prozent) der Kinder mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen war männlich. Mit einer Streuung von 53 – 65 Prozent in den einzelnen Stufen.

Förderquote einfach

Gemäss BFS SdL (2020) hat im Kanton St. Gallen kein Kind einfache sonderpädagogische Massnahmen in der Volksschule. Aus den Antworten im Fragebogen muss aber geschlossen werden, dass dieses Bild nicht der Realität entspricht.

Die befragten Schulleitungen und SHP gaben an, dass in ihren Schulen Angebote aus dem gesamten Bereich der Sonderpädagogik in den Regelschulen genutzt werden. Gemäss Abbildung 9 wird im Bereich des sonderpädagogischen Angebotes die ISF, gefolgt von der Logopädie und der PMT am meisten genutzt. ISF spielt auch bei der Beschulung von Schüler:innen mit Sonderschulstatus eine wichtige Rolle. Die Legasthenie- und Dyskalkulietherapie scheinen neben der heilpädagogischen Früherziehung eine eher untergeordnetere Rolle zu spielen. Die Begafö scheint neben dem DaZ das wichtigste begleitende pädagogische Angebot zu sein.

Abbildung 9: Summe der Schüler:innen mit und ohne Sonderschulstatus pro einfache Massnahme in den befragten Gemeinden (Quelle: eigene Darstellung aufgrund Befragung Schulleitung)

Wie Abbildung 10 zeigt, wird die ISF auch mit den meisten Stunden angeboten. An zweiter Stelle kommt die Begafö, sie wird aber kaum mit Stunden bestückt. Mehr Stunden fallen für die Klassenassistenten und die Logopädietherapie an. Der DaZ-Unterricht und die Begafö scheinen ebenfalls eine Rolle für die Integrationskraft der Schulen zu spielen. In die übrigen Angebote werden mit weniger als 20 Stunden jedoch kaum Stunden investiert. Erstaunlich ist generell der geringe Anteil der Schüler:innen mit Sonderschulstatus an dem Anteil der Schüler:innen, welche die Angebote nutzen.

Abbildung 10: Summe der Anzahl Wochenlektionen für einfache sonderpädagogische Massnahmen in den befragten Gemeinden (Quelle: eigene Darstellung aufgrund Befragung Schulleitung)

Förderquote verstärkt

Abbildung 11 gibt einen Überblick über die Förderquote der verstärkten Massnahmen. Auf die Förderquote der verstärkten Massnahmen der Gemeinde A, B, C wird im Kapitel 5.2 näher eingegangen.

Abbildung 11: Förderquoten verstärkt in den Gemeinden im Vergleich zum kantonalen und nationalen Durchschnitt (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SdL (2020) und BFS (2021b))

Der Anteil der Kinder mit verstärkten Massnahmen an der Gesamtzahl der Schüler:innen im Kanton St. Gallen beträgt rund 10,83 Prozent. Dies ist deutlich über dem Wert des nationalen Durchschnitts von 4,4 Prozent für die Förderquote der verstärkten Massnahmen. (BFS SdL, 2020).

Die Gemeinde mit der tiefsten Förderquote der verstärkten Massnahmen hat einen Wert von 1,54 Prozent, während die Gemeinde mit der höchsten Förderquote der verstärkten Massnahmen einen Wert von 28,01 Prozent aufweist. Gemäss Abbildung 11 befinden sich nur 4 Gemeinden im Bereich des nationalen Durchschnitts. Die anderen 73 befinden sich darüber. Am meisten Gemeinden haben eine Förderquote der verstärkten Massnahmen zwischen 10 und 15 Prozent. Es gibt 8 Gemeinden, die eine Förderquote von über 15 Prozent haben.

Bei den Gemeinden, welche an der Befragung teilgenommen haben, hat die Gemeinde mit der tiefsten Förderquote (min) einen Wert von rund 4,4 Prozent und bewegt sich somit im nationalen Durchschnitt der Förderquote der verstärkten Massnahmen, während die Gemeinde mit der höchsten Förderquote (max) der verstärkten Massnahmen einen Wert von rund 16,2 Prozent aufweist und zu den 8 Gemeinden mit den höchsten Förderquoten zählt. An der Befragung haben also Gemeinden teilgenommen, die das mittlere und äussere Spektrum der Förderquoten repräsentieren.

In der befragten Gemeinde mit dem höchsten Wert (max) besuchen 1115 Kinder die Schule. 2,24 Prozent davon (25 Kinder) besuchen eine Sonderschule und rund 14 Prozent (156 Kinder) verfügen über verstärkte sonderpädagogische Massnahmen. 10,2 Prozent (114 Kinder) arbeiten am Regellehrplan. 1,6 Prozent (18 Kinder) besuchen die Kleinklasse auf Primar- und Sekundarstufe. Wobei der Grossteil (1,4 Prozent) die Kleinklasse auf der Unterstufe besucht. Aus den Daten ist ersichtlich, dass alle Kinder der Kleinklasse über verstärkte sonderpädagogische Massnahmen verfügen (BFS SdL, 2020).

Aus dem Fragebogen kann geschlossen werden, dass Kinder eines Schulhauses in der Gemeinde mit dem höchsten Wert (max) Angebote des DaZ (6 Kinder), der Legasthenie Therapie (4 Kinder), die SSA (4 Kinder), die Klassenassistenz (10 Kinder), die Nachhilfe (19 Kinder) und das Time-out (1 Kind) nutzen. Ob es sich dabei aber um die verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen handelt, kann nicht gesagt werden. Im Fragebogen wurde noch erwähnt, dass die Gemeinde zusammen mit zwei anderen Schulgemeinden über eine eigene Time-out Schule verfügt.

Es gibt in dieser Gemeinde aber auch Kinder (3,8 Prozent) mit angepassten Lernzielen und verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen (BFS SdL, 2020). Aber auch hier kann aufgrund der Antworten im Fragebogen nicht gesagt werden, um welche Fächer es sich bei den Lernzielanpassungen handelt und welche verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen beansprucht werden.

In der befragten Gemeinde mit dem niedrigsten Wert (min) besuchen 320 Kinder die Schule. 0,6 Prozent davon (2 Kinder) besuchen eine Sonderschule und rund 3,8 Prozent (12 Kinder) verfügen über verstärkte sonderpädagogische Massnahmen. 2,2 Prozent arbeiten am Regellehrplan. Es gibt keine Kinder, die eine Kleinklasse besuchen. Aus den Daten ist nicht ersichtlich, worin diese verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen bestehen.

Aus dem Fragebogen lässt sich herleiten, dass in einer Schule in der Gemeinde mit dem niedrigsten Wert (min) 65 Kinder (rund 20 Prozent) die sonderpädagogischen Angebote nutzen. Die Kinder nutzen Angebote des ISF (34 Kinder), DaZ (5 Kinder), Begafö (5 Kinder), Logopädie (16 Kinder), PMT (2 Kinder), Legasthenietherapie (3 Kinder), Dyskalkulietherapie (2 Kinder), Heilpädagogische Früherziehung (2 Kinder), Psychotherapie (1 Kinder), Beratung und Unterstützung (14 Kinder), SSA (18 Kinder), Klassenassistenz (80 Kinder) und Aufgabenhilfe (1 Kind).

In den 8 Gemeinden mit den höchsten Förderquoten werden Kleinklassen geführt, während die Gemeinden mit einer Förderquote, welcher im Rahmen des nationalen Durchschnitts ist, keine Kleinklassen haben.

Förderquote total

Aus der einfachen und der verstärkten Förderquote resultiert eine totale Förderquote von 10,83 Prozent für den gesamten Kanton St. Gallen (BFS SdL, 2020). Mit 10,83 Prozent der totalen Förderquote ist der Kanton St. Gallen deutlich über dem nationalen Schnitt von 8,8 Prozent (BFS, 2022b). Von den 77 Gemeinden befinden sich 23 Gemeinden im Rahmen des nationalen Durchschnitts und 54 darüber (BFS SdL, 2020).

Separationsquote

Der Anteil der Kinder, welcher in Sonderschulen beschult wird, beträgt 2,37 Prozent und ist damit über dem nationalen Durchschnitt von 1,8 Prozent (BFS, 2022b). Auch hier gibt es einen Unterschied zwischen den Gemeinden mit dem kleinsten Wert von 0 Prozent und der Gemeinde mit dem höchsten Wert von 4,58 Prozent (BFS SdL, 2020).

Abbildung 12 gibt einen Überblick über die Separationsquoten in den einzelnen Gemeinden im Kanton und stellt sie im Vergleich zum kantonalen und nationalen Durchschnitt dar.

Abbildung 12: Separationsquoten in den Gemeinden im Vergleich zum kantonalen und nationalen Durchschnitt (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SdL (2020) und BFS (2022b))

Am meisten Gemeinden (26 Gemeinden) haben eine Separationsquote zwischen 1 – 2 Prozent, gefolgt von 2 – 3 Prozent (21 Gemeinden). In den Gemeinden, welche den Fragebogen beantwortet haben, sind Gemeinden mit dem niedrigsten Wert von 0 Prozent und dem höchsten Wert von 3,529 Prozent vorhanden.

Segregationsquote

Im gesamten Kanton St. Gallen werden 4,217 Prozent der Schüler:innen nicht in der Regelklasse beschult. Damit liegt der Kanton St. Gallen deutlich über dem schweizweiten Mittelwert von 3,4 Prozent (Lanners, 2018). Aber auch hier ist die Varianz zwischen den Gemeinden gross. Gemeinden mit dem kleinsten Wert haben eine Segregationsquote von 0 Prozent, während die Gemeinde mit der grössten Segregationsquote über einen Wert von 10,73 Prozent verfügt (BFS SdL, 2020).

Abbildung 13 gibt einen Überblick über die Segregationsquoten in den Gemeinden im Vergleich zum kantonalen und nationalen Durchschnitt.

Abbildung 13: Segregationsquoten in den Gemeinden im Vergleich zum kantonalen und nationalen Durchschnitt (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SdL (2020) und BFS (2022b))

Von den Gemeinden, welche an der Befragung teilgenommen haben, verfügen die mit dem kleinsten Wert über eine Segregationsquote von 0 Prozent, während die Gemeinde mit der grössten Segregationsquote einen Wert von 4,706 Prozent hat. Es sind also Gemeinden vorhanden, die einerseits dem kleinsten und andererseits dem mittleren Bereich zugeordnet werden können (BFS SdL, 2020).

Die befragte Gemeinde mit dem höchsten Wert (max) hat rund 200 Schüler:innen und zählt damit zu einer grossen Schule. Neben der Regelschule besuchen die Schüler:innen eine Kleinklasse in der Oberstufe und werden in verschiedenen Bereichen in drei Sonderschulen ausserhalb des Dorfes beschult. Die Gemeinde verfügt mit einem Wert der Sonderklasse von rund einem Prozent über einen leicht erhöhten Wert, die Separationsquote von rund 3,5 Prozent zählt aber zu den höchsten Werten des Kantons. Dies hat eine Erhöhung der Segregationsquote nach oben zur Folge (BFS SdL, 2020).

Gemäss Verwaltungsbefragung unternimmt die Gemeinde aber auch Massnahmen, um die Kinder im niederschweligen Bereich zu fördern. Insgesamt 14 Kinder können von einfachen Angeboten profitieren und diese werden mit 1,2 VZÄ betreut. Zudem erkennt die Verwaltung die Bedeutung des Angebotes im einfachen Bereich und gibt an, dass das Angebot immer wichtiger wird. Die Gemeinde setzt Lehrpersonen (10 VZÄ), SHP (1,2 VZÄ), Klassenassistenzen (1 VZÄ), Schulische Sozialarbeiter:innen (0,2 VZÄ) und die Verwaltung (0,1 VZÄ) für pauschal finanzierte Angebote ein. Für individuell gesprochene Angebote werden Klassenassistenzen (0,5 VZÄ), DaZ-Fachpersonen (0,2 VZÄ), Fachpersonen für Begafö (0,1 VZÄ), Logopäd:innen (0,3 VZÄ), Psychomotoriktherapeut:innen (0,1 VZÄ) und weiteres Personal (0,1 VZÄ) beschäftigt.

Mit einer Schülerzahl von rund 100 Kindern handelt es sich bei der befragten Gemeinde mit dem kleinsten Wert (min) um eine kleine Schulgemeinde. In der Gemeinde gibt es weder eine Sonderklasse, noch Schüler:innen, die eine Sonderschule besuchen. Trotzdem gibt die Schulleitung an, dass die Schule in einer Skala von 0 bis 10 nur über einen Wert von 5 verfügt, wenn es um die Frage der Inklusivität der Schule geht. Dabei orientiert sich die Schule sehr stark an den Vorgaben des Kantons. Insgesamt verfügen 12 Schüler:innen in der Primarschule über Massnahmen im einfachen Bereich und werden mit 0,75 VZÄ betreut. Die Angebote werden aber von mehr Schüler:innen genutzt. So gibt die Schulleitung an, dass die Schüler:innen Angebote des ISF aus (16 Kinder), DaZ (2 Kinder), Begafö (6 Kinder), Logopädie (5 Kinder), Beratung und Unterstützung (2 Kinder) und der Klassenassistenz (2 Kinder) nutzen. Dementsprechend sieht auch die Lektionenanzahl in den Angeboten (ISF (15 Lektionen), DaZ(4 Lektione), Begafö (8 Lektionen), Logopädie (6 Lektionen), B&U (0,5 Lektionen), Klassenassistenz (11 Lektionen)). Eine Ausnahme stellt die Klassenassistenz dar. Hier werden für nur 2 Kinder 11 Lektionen aufgewendet.

5.1.1.3 Betreuungsverhältnis

Abbildung 14 gibt einen Überblick über die Betreuungsverhältnisse in den Gemeinden im Vergleich zum kantonalen und nationalen Durchschnitt. Für alle Kinder wurden im Jahr 2020 rund 4750 VZÄ aufgewendet. Dies bedeutet, dass pro VZÄ rund 12 Kinder betreut werden müssen. Der Kanton St. Gallen hat damit ein tieferes Betreuungsverhältnis als der Durchschnitt der Schweizer Kantone. Aber auch hier unterscheidet sich die Zahl von Gemeinde zu Gemeinde. Es gibt Gemeinden in denen nur rund 10 Kinder und andere in denen rund 17 Kinder betreut werden müssen. Die Mehrheit der Gemeinden hat ein Betreuungsverhältnis zwischen 11 und 13 Schüler:innen pro VZÄ (BFS SSP, 2020; BFS SdL, 2020).

Abbildung 14: Anzahl Schüler:innen pro VZÄ in den Gemeinden und im Vergleich zum kantonalen und nationalen Durchschnitt (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SdL (2020) und BFS SSP (2020))

Auch das Verhältnis von Kindern mit sonderpädagogischen Massnahmen (4845 Kinder) in der Regelschule zu den VZÄ vom Personal für das sonderpädagogische Angebot ist im Durchschnitt 11 zu 1. Abbildung 15 zeigt die Anzahl Gemeinden pro Verhältnis. Die Mehrheit der Gemeinden hat ein Verhältnis zwischen 5 und 15 Kindern. Es gibt 5 Gemeinden, die kein sonderpädagogisches Personal beschäftigen oder ein sehr hohes Betreuungsverhältnis von über 55 Kindern pro VZÄ aufweisen. Rund 7 Gemeinden haben ein Betreuungsverhältnis von bis zu 5 Kindern pro VZÄ (BFS SSP, 2020; BFS SdL, 2020).

Abbildung 15: Anzahl Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf pro VZÄ-Sonderpädagogik in den Gemeinden im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SdL (2020) und BFS SSP (2020))

Die befragten Gemeinden weisen auf Verhältnisse zwischen 2 – 25 Kindern pro VZÄ im Bereich der einfachen sonderpädagogischen Massnahmen hin. Von den Gemeinden mit dem kleinsten Verhältnis der Anzahl Schüler:innen mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen zum sonderpädagogischen Angebot haben insgesamt vier Schulleitungen an der Befragung teilgenommen. Sie erwähnen Verhältnisse im Bereich der einfachen Massnahmen in ihren Schulen von rund 7 bis 24 Kinder pro VZÄ. Eine Schulleitung der Gemeinde mit dem höchsten Verhältnis der Anzahl Schüler:innen mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen zum sonderpädagogischen Angebot von rund 20 Kinder pro VZÄ gibt an, über ein Verhältnis von rund 11 Kindern pro VZÄ im einfachen Bereich zu verfügen.

5.1.2 Monetärer Input

Gemäss Schätzungen aufgrund der BFS SSP (2020) und den Lohntabellen (SGV, 2021b) des Kantons wurden für die Lehrpersonen im Kanton St. Gallen im Jahr 2020 mit rund 408.928.000 Franken rund 89 Prozent der Ausgaben für Löhne getätigt.

Abbildung 16: Kosten für die Lehrpersonen und die Sonderpädagogik in den öffentlichen Schulen des Kantons St. Gallens im Jahr 2020 (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SSP (2020) und SGV (2021b))

Auf das sonderpädagogische Personal entfielen mit 51.348.00 Franken rund 11 Prozent. Abbildung 16 verdeutlicht diesen Zusammenhang. Die Ausgaben für das sonderpädagogische Personal in den öffentlichen Schulen setzten sich aus den Ausgaben für das ausgebildete und das nicht oder nur zum Teil ausgebildete sonderpädagogische Personal zusammen (BFS SSP, 2020; SGV, 2021b).

Abbildung 17: Aufteilung der Ausgaben für die Sonderpädagogik auf die Lohnklassen (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SSP (2020))

Auffallend sind in Abbildung 17 die hohen Ausgaben für das sonderpädagogische Personal in der Lohnklasse 25. Weil es keine weiteren Lohnklassen gibt, ist diese bis zu 7-mal grösser als die anderen. Neben der Lohnklasse 25 fällt die Lohnklasse 1 auf. Nach der Lohnklasse 25 gibt es hier am meisten VZÄ. In dieser Lohnklasse befindet sich aber auch das meiste ungenügend ausgebildete Personal (BFS SSP, 2020; SGV, 2021b).

Aus der Befragung der Verwaltungen ist ersichtlich, dass alle Ausgaben kommunal getätigt werden. Keine der vier Verwaltungen gibt an, ihre Ressourcen kantonale zu finanzieren. Die meisten Vollzeitstellen fallen für die Lehrpersonen, gefolgt von den SHP's und Klassenassistenten an. Spannend ist hier die Unterscheidung, ob die SHP's und Klassenassistenten für die Sonderschulung eingesetzt werden oder nicht. Werden sie nicht für die Sonderschulung eingesetzt, fallen mehr Stellenprozente auf die Klassenassistenten. Die SHP's besetzen noch mehr Stellenprozente, wenn es um die Sonderschulung geht. Gemäss der Befragung besetzen die DaZ-Fachkräfte am viertmeisten Stellenprozente, gefolgt von der Begafö. Die Logopäd:innen besetzen fast gleich viele Stellenprozente, wie die Psychomotoriktherapeut:innen. Für die Legasthenie- und Dyskalkulietherapie werden gleich viele Stellenprozente aufgewendet. Eine Gemeinde gibt an, Ausgaben für die Leitung und Administration der Sonderpädagogik zu tätigen. Am wenigsten Stellenprozente fallen auf die Heilpädagogische Früherziehung.

Bei den meisten Gemeinden sind die individuell gesprochenen Ausgaben für den SPD am grössten. Gibt es aber weitere sonderpädagogische Angebote, kann dies schnell sehr teuer werden (1'200'000 Franken) und die Ausgaben für den SPD (107'000 Franken) übertreffen. Die Gemeinden gaben auch an, finanzielle Aufwände für die Audiopädagogik und externe Therapien zu tätigen. Die B&U wurde von einer Gemeinde in Anspruch genommen. Die Kosten in Höhe von 30'000 Franken wurden dabei vom Kanton übernommen.

5.2 Sonderpädagogisches System in ausgewählten St. Galler Gemeinden

Leider gab es keine Gemeinde, in der sowohl die Verwaltung, die Schulleitung als auch die SHP an der Befragung teilgenommen haben. Das System der Steuerung der sonderpädagogischen Massnahmen wird deshalb für die Gemeinden beschrieben, wo zwei Bereiche ausgefüllt wurden. In Gemeinde A wurde der Fragebogen sowohl von der Verwaltung als auch von einer SHP ausgefüllt. Von einer Schulleitung und einer SHP wurden die Fragebogen in Gemeinde B und Gemeinde C beantwortet. Der Entscheid fiel auf diese Gemeinden, weil Gemeinde A mit allen Quoten überhalb der kantonalen Durchschnittsquoten lag. Bei Gemeinde B gab es einen Mix und bei Gemeinde C waren alle Quoten unterhalb des kantonalen Durchschnitts. Im Anhang finden sich noch Ausführungen zu Gemeinde D und E. Diese befinden sich aber ebenfalls mit allen Quoten unterhalb des kantonalen Durchschnitts.

Abbildung 18 gibt einen Überblick über den Nettoaufwand pro Schüler:in in den befragten Gemeinden. Pro-Kopf werden zwischen 17'040 und 21'210 Franken ausgegeben. Der Unterschied in den befragten Gemeinden beträgt maximal 4'170 Franken (Kanton SG, 2022b).

Abbildung 18: Nettoaufwand pro Schüler:in in den befragten Gemeinden (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SdL (2020) und Stada2 (Kanton SG, 2022b))

In den folgenden Unterkapiteln wird nach einer Einordnung der Gemeinde bezüglich Sozialindex, Anzahl Einrichtungen in der Gemeinde und Anzahl Schüler:innen und VZÄ der Lehrpersonen auf den Vergleich der Gemeinde mit dem Kanton eingegangen. Danach werden die Ergebnisse aus der Befragung dargelegt.

5.2.1 Gemeinde A

Die Gemeinde A verfügte über einen Sozialindex von 0.94 (Kanton SG, 2022c). Insgesamt gab es 9 Einrichtungen im Bereich der Kindergärten bis Oberstufenschulen. Es wurden 739 Kinder und Jugendliche durch 86 Lehrpersonen mit insgesamt 57 VZÄ beschult (BFS SSP, 2020; BFS SdL, 2020).

Tabelle 6 gibt einen Überblick über die Quoten der Gemeinde im Vergleich zu den kantonalen Daten.

Quote	Kantonaler Durchschnitt	Gemeinde A
Förderquote	10,83%	14,3%
Separationsquote	2,37%	3,1%
Segregationsquote	4,217%	4,7%
Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf/VZÄ-Sonderpädagogik	11	19

Tabelle 6: Überblick der Quoten in Gemeinde A im Vergleich zum Kanton (Quelle: eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP (2020) und BFS SdL (2020))

Die Gemeinde ist in allen Bereichen über dem kantonalen Durchschnitt.

Abbildung 19 verdeutlicht den prozentualen Nettoaufwand in der Bildung für die öffentliche Schule in der Gemeinde A pro Bereich. Es zeigt sich, dass für die übrige obligatorische Schule mit 27 Prozent, gefolgt von der Primarstufe mit 24 Prozent am meisten Geld ausgegeben wird. Ein anderes Bild ergibt sich jedoch, wenn man die Pro-Kopf Ausgaben für die Schüler:innen betrachtet. Für die Primarstufe wurden gemäss BFS SdL (2020) und Stada 2 (Kanton SG, 2022b) nur 9262 Fr. pro Schülerin ausgegeben. Dies ist mehr als für ein Kindergartenkind (7997 Fr.) aber deutlich weniger als für eine Schüler:in in der Oberstufe (17'203 Fr.).

- Finanzbedarf autonomer Schulgemeinde
- Primarstufe
- Musikschulen
- Tagesbetreuung
- Eingangsstufe
- Oberstufe
- Schulliegenschaften
- Übrige obligatorische Schule

Abbildung 19: Prozentualer Anteil der Ausgaben in Gemeinde A pro Bereich (100 Prozent = 16'792'073 Fr.) (Quelle: eigene Darstellung aufgrund Stada2 (Kanton SG, 2022b))

Tabelle 7 zeigt die Anzahl VZÄ in der Gemeinde und die Anzahl, der dafür angestellten Personen. Diese müssen bekannt sein, um die Kosten der Sonderpädagogik eingrenzen zu können. In der Gemeinde A werden 8.19 Prozent der VZÄ durch die Sonderpädagogik besetzt.

	VZÄ	Anzahl Personen
Fachpersonal für weitere pädagogisch-therapeutische Angebote	0,423	1
Lehrperson	48,701	73
Personal für Förderunterricht für fremdsprachige Lernende	0,269	2
Personal für Logopädie	1	2
Personal für schulische Heilpädagogik	3,643	4
Schulleitungspersonal	2,6	4
Gesamtergebnis	56,636	86

Tabelle 7: Anzahl Personen und VZÄ im Schuldienst in Gemeinde A (Quelle: eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP (2020))

Im Bereich der Sonderpädagogik werden gemäss BFS SSP (2020) 4.643 VZÄ durch 6 Personen angeboten. 5 verfügen über ein Lehrdiplom, das den Voraussetzungen entspricht. Die Person mit einem Lehrdiplom, das nur teilweise den Voraussetzungen entspricht, ist in der Tabelle 8 mit einem Stern gekennzeichnet. Tabelle 8 gibt einen Überblick über wie viele VZÄ die Personen verfügen und wie lange sie bereits im Schuldienst sind und die daraus entstehenden vermuteten Kosten.

	Person 1 (SHP)	Person 2 (SHP)	Person 3 (SHP)	Person 4* (SHP)	Person 5 (Logopädie)	Person 6 (Logopädie)
VZÄ	0.643	1	1	1	0.5	0.5
Schuldienst	12	2	4	2	5	11
Kosten	77294	96004	99979	69021	52036	58175

Tabelle 8: Kosten des Personals der Sonderpädagogik in Gemeinde A in CHF pro Jahr (Quelle: eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP (2020) und SGV (2021b))

Aus den Berechnungen der Saläre ergeben sich die ungefähren Kosten für die Sonderpädagogik in der Gemeinde A. Diese belaufen sich auf ungefähr 452'509 Franken (BFS SSP, 2020; SGV, 2021b).

5.2.1.1 Verwaltung

In Gemeinde A werden laut Befragung, wie in allen anderen Gemeinden, keine Angebote kantonal finanziert. Alle Ausgaben werden durch die Gemeinde getätigt. Die Verwaltung gibt an, dass die Gemeinde im Jahr 2020 über 90 Vollzeitstellen verfügte. Zudem gab es 6 Vollzeitstellen bei den SHP's und den Klassenassistenten. Ein ungefähres Gleichgewicht zwischen Klassenassistenten und SHP's zeigen auch die anderen Verwaltungen. Eine Stelle widmete sich der SSA. 0,25 Stellenprozente wurden für die Leitung der Sonderpädagogik und 0,5 Stellenprozente für die Administration der Sonderpädagogik eingesetzt. Dieses Bild zeigt sich auch bei den anderen Verwaltungen. Die Administration der Sonderpädagogik nimmt einen grösseren Teil der Stellenprozente in Anspruch, wie die Leitung der Sonderpädagogik. Mit einem Mediamatiker setzt die Gemeinde zusätzlich eine Vollzeitstelle ein.

Da weder das Alter noch das Dienstalter und der Ausbildungsgrad des Personals aus der Befragung der Verwaltung bekannt sind, müssen die Kosten aufgrund der Durchschnittswerte und Annahmen geschätzt werden. Dadurch ergeben sich für die Lehrpersonen (Jahreslohn einer Lehrperson 14 Jahre im Schuldienst = 101'967 Franken) jährliche Kosten in der Höhe von rund 9'177'000 Franken. Für die SHP's werden Kosten von 790'700 Franken geschätzt. Die Kosten für die Klassenassistenten werden auf 54'600 Franken geschätzt (Stundenlohn 25 Franken, Wochenarbeitszeit 42 Stunden). Bei der SSA werden Kosten von 90'000 Franken angenommen. Für die Leitung der Sonderpädagogik wird wahrscheinlich eine ausgebildete SHP eingesetzt, wodurch nochmals Kosten in Höhe von rund 33'000 Franken jährlich anfallen. Für die Administration werden Kosten in Höhe von 30'000 Franken angenommen (Jahreslohn ca. 60'000 Franken). Der Jahreslohn des Mediamatikers wird auf 60'000 Franken geschätzt. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Sonderpädagogik für die pauschalen

Angebote aufgrund dieser Schätzungen auf 908'300 Franken und machen damit ca. 9 Prozent der Gesamtkosten aus.

Für individuell gesprochene Massnahmen setzt die Gemeinde je 2 Vollzeitstellen für die Schulische Heilpädagogik und die Klassenassistenz ein. 5 Vollzeitstellen werden für das Unterrichten von DaZ gesprochen, 1 für die Begabtenförderung, 2 für Logopäd:innen, 3 für Psychomotoriktherapeut:innen und je eine für die Legasthenie- und Dyskalkulietherapie.

Aufgrund dieser Angaben werden folgende Kosten für die individuellen Ausgaben geschätzt, 237'400 Franken für die SHP's, 100'800 Franken für die Klassenassistenz, 509'840 für die DaZ-Lehrpersonen, 118'700 Franken für die Begafö, 237'380 Franken für die Logopädie und 356'066 Franken für die PMT. Die Kosten für die Sonderpädagogik für die individuellen Angebote belaufen sich aufgrund dieser Schätzungen auf 67 Prozent aller Ausgaben für individuelle Ausgaben. Sie setzen sich aus den Kosten für die SHP's, die Logopädie und die PMT zusammen.

Neben den Kosten für die pauschalen und die individuellen Angebote entstehen der Gemeinde vor allem im Bereich der sonderpädagogischen Abklärungen im Rahmen von rund 107'000 Franken Kosten. 40'000 Franken machen zudem die Kosten für externe Therapien aus. Erstaunlich ist die Höhe von 1'200'000 Franken für weitere sonderpädagogische Angebote. Es wurde aber nicht erwähnt, für was diese genau getätigt wurden. Der Kanton übernahm die Kosten von 30'000 Franken für die B&U.

5.2.1.2 Klasse

Eine SHP aus der Primarschule gibt der Inklusion an ihrer Schule die maximale Punktzahl von 10 Punkten und erwähnt, dass die Schule sich vollkommen nach den Richtlinien des Kantons orientiert. Die SHP betreut mit einem 100 Prozent Pensum 12 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im einfachen Bereich. Zusammen mit der Lehrperson unterrichtet sie 4 Stunden und 13 separativ. Für die Förderplanung und die von der Schulleitung gesprochene Förderplanung wendet die SHP je 2 Lektionen pro Woche auf.

Gemäss SHP haben in der Schule 100 Kinder sonderpädagogischen Förderbedarf im einfachen Bereich. 12 Kinder haben einen Sonderschulstatus und werden in der Schule beschult. 48 Schüler:innen nutzen die Angebote des DaZ, 40 die Angebote der Begafö, 55 der Logopädie, 5 der heilpädagogischen Früherziehung, 1 die Audiopädagogik, 50 der SSA, 200 der Klassenassistenz und 50 der Nachhilfe.

In einer Klasse gibt es 4 Lektionen ISF, 2 DaZ, 1 Begafö, 1 Logopädie und 8 Klassenassistenz. Für die Nachhilfe werden 3 Lektionen aufgewendet.

5.2.2 Gemeinde B

Die Gemeinde B verfügte über einen Sozialindex von 0.91 (Kanton Sg, 2022c). Insgesamt gab es 8 Einrichtungen im Bereich der Kindergärten bis Oberstufenschulen. Es wurden 475 Kinder und Jugendliche durch 55 Lehrpersonen mit insgesamt 36 VZÄ beschult (BFS SSP, 2020; BFS SdL, 2020).

Tabelle 9 gibt einen Überblick über die Quoten der Gemeinde im Vergleich zu den kantonalen Daten.

Quote	Kantonaler Durchschnitt	Gemeinde B
Förderquote	10,83%	14,6%
Separationsquote	2,37%	3,04%
Segregationsquote	4,217%	3,04%
Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf/VZÄ-Sonderpädagogik	11	21,14

Tabelle 9: Überblick der Quoten in Gemeinde B im Vergleich zum Kanton (Quelle: eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP (2020) und BFS SdL (2020))

Gemeinde B befindet sich mit der Segregationsquote unterhalb des kantonalen Durchschnitts. Mit der Förder- und Separationsquote ist die Gemeinde klar über dem kantonalen Durchschnitt. Auch das Betreuungsverhältnis von 21 Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist klar über dem durchschnittlichen kantonalen Betreuungsverhältnis von 11 Schüler:innen pro VZÄ.

Abbildung 20 verdeutlicht den prozentualen Nettoaufwand in der Bildung für die öffentliche Schule in der Gemeinde B pro Bereich. Es zeigt sich, dass für die übrige obligatorische Schule mit 29 Prozent, gefolgt von der Primarstufe mit 27 Prozent am meisten Geld ausgegeben wird. Ein anderes Bild ergibt sich jedoch, wenn man die Pro-Kopf Ausgaben für die Schüler:innen betrachtet. Für die Primarstufe wurden gemäss BFS SdL (2020) und Stada 2 (Kanton SG, 2022b) nur 7844 Fr. pro Schülerin ausgegeben. Dies ist mehr als für ein Kindergartenkind (= 6058 Fr.) aber deutlich weniger als für eine Schüler:in in der Oberstufe (= 16'398 Fr.).

Abbildung 20: Prozentualer Anteil der Ausgaben in Gemeinde B pro Bereich (100 Prozent = 8'175'036 Fr.) (Quelle: eigene Darstellung aufgrund Stada2 (Kanton SG, 2022b))

Tabelle 10 zeigt die Anzahl VZÄ in der Gemeinde und die Anzahl, der dafür angestellten Personen. Diese müssen bekannt sein, um die Kosten der Sonderpädagogik eingrenzen zu können. In der Gemeinde B werden 7.54 Prozent der VZÄ durch die Sonderpädagogik abgedeckt (BFS SSP, 2020).

	VZÄ	Anzahl Personen
Fachpersonal für weitere pädagogisch-therapeutische Angebote	0,286	1
Lehrperson	30,782	46
Personal für Förderunterricht für fremdsprachige Lernende	0,552	1
Personal für schulische Heilpädagogik	2,696	5
Schulleitungspersonal	1,4	2
Gesamtergebnis	35,716	55

Tabelle 10: Anzahl Personen und VZÄ im Schuldienst in Gemeinde B (Quelle: eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP (2020))

Im Bereich der Sonderpädagogik werden 2.696 VZÄ durch 5 Personen angeboten. Alle verfügen über ein Lehrdiplom, das den Voraussetzungen entspricht. Tabelle 11 gibt einen Überblick über wie viele VZÄ die Personen verfügen und wie lange sie bereits im Schuldienst sind (BFS SSP, 2020).

	Person 1 (SHP)	Person 2 (SHP)	Person 3 (SHP)	Person 4 (SHP)	Person 5 (SHP)
VZÄ	0.071	0.393	0.446	0.857	0.929
Schuldienst	12	1	24	12	24
Kosten	8535	36167	61280	103019	127643

Tabelle 11: Kosten des Personals der Sonderpädagogik in Gemeinde B (Quellen: eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP und SGV (2021b))

Aus den Berechnungen der Saläre ergeben sich die ungefähren Kosten für die Sonderpädagogik in der Gemeinde B. Diese belaufen sich auf ungefähr 336'644 Franken (BFS SSP, 2020; SGV, 2021b).

5.2.2.1 Schule

Die Schulleiterin der Oberstufe der Gemeinde B gibt ihrer Schule 8 von 10 Punkten in der Bewertung der Inklusivität. Die Schule orientiert sich mit 10 von 10 Punkten vollumfänglich an den Vorgaben des Kantons.

In der ganzen Oberstufe profitieren 9 Schüler:innen von einfachen Massnahmen im Rahmen des ISF während 7 Lektionen. Es gibt keine Kinder mit Sonderschulstatus. 2 Kinder werden in DaZ während 4 Lektionen geschult. 15 Kinder nutzen das Angebot der SSA. Die Schulleitung gibt an, dass 16 Kinder die Aufgabenhilfe besuchen, gleichzeitig wird aber angegeben, dass die Aufgabenhilfe über keine Stunden verfügt. Die Logopädie und PMT wird auf dieser Stufe nicht genutzt. Eine Klassenassistenz kommt nicht zum Einsatz.

Die Schule bietet eine Begabungs- und Begabtenförderung während 6 Stunden pro Woche an. Von diesem Angebot können 10 Schüler:innen profitieren. Für die ganze Schule stehen 0.5 VZÄ für die SHP zur Verfügung.

5.2.2.2 Klasse

Anders wird die Inklusivität der Primarschule durch eine SHP beurteilt. Sie gibt der Primarschule und dem Kindergarten nur 3 von 10 Punkten. Die Primarschule richtet sich in ihrem Angebot wenig (4 von 10 Punkten) nach den Vorgaben des Kantons.

Die SHP betreut 6 Schüler:innen mit einem Pensum von 0.1 VZÄ. Die Arbeitszeit wird für den gemeinsamen Unterricht (3.5 Stunden) mit der Regellehrperson, dem separativen Unterricht (0.5 Stunden) von Gruppen, der Beratung von Lehrpersonen (0.5 Stunden) und Eltern (0.1 Stunden), die

Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen (0.1 Stunden) und die Förderplanung von Kindern mit (0.5 Stunden) und ohne (0.5 Stunden) SAV aufgewendet. Die Angaben von der SHP beruhen auf Schätzungen und wurden nicht exakt erhoben.

5.2.3 Gemeinde C

Die Gemeinde C verfügte über einen Sozialindex von 0.95 (Kanton SG, 2022c). Insgesamt gab es 11 Einrichtungen im Bereich der Kindergärten bis Oberstufenschulen. Es wurden 561 Kinder und Jugendliche durch 105 Lehrpersonen mit insgesamt 56 VZÄ beschult (BFS SSP, 2020; BFS SdL, 2020).

Tabelle 12 gibt einen Überblick über die Quoten der Gemeinde im Vergleich zu den kantonalen Daten.

Quote	Kantonaler Durchschnitt	Gemeinde C
Förderquote	10,83%	9,08%
Separationsquote	2,37%	1,71%
Segregationsquote	4,217%	1,71%
Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf/VZÄ-Sonderpädagogik	11	9,24

Tabelle 12: Überblick der Quoten in Gemeinde C im Vergleich zum Kanton (Quellen: eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP (2020) und BFS SdL (2020))

Die Gemeinde ist in allen Bereichen unter dem kantonalen Durchschnitt.

Abbildung 21 verdeutlicht den prozentualen Nettoaufwand in der Bildung für die öffentliche Schule in der Gemeinde C pro Bereich. Es zeigt sich, dass für die Primarstufe mit 30 Prozent, gefolgt von der übrigen obligatorischen Schule mit 25 Prozent am meisten Geld ausgegeben wird. Ein anderes Bild ergibt sich jedoch, wenn man die Pro-Kopf Ausgaben für die Schüler:innen betrachtet. Für die Primarstufe wurden gemäss BFS SdL (2020) und Stada 2 (Kanton SG, 2022b) nur 11'687 Fr. pro Schülerin ausgegeben. Dies ist mehr wie für ein Kindergartenkind (= 10'732 Fr.) aber deutlich weniger als für eine Schüler:in in der Oberstufe (14'677 Fr.).

Abbildung 21: Prozentualer Anteil der Ausgaben in Gemeinde C pro Bereich (100 Prozent = 11'928'198 Fr.) (Quelle: eigene Darstellung aufgrund Stada2 (Kanton SG, 2022b))

Tabelle 13 zeigt die Anzahl VZÄ in der Gemeinde und die Anzahl, der dafür angestellten Personen. Diese müssen bekannt sein, um die Kosten der Sonderpädagogik eingrenzen zu können. In der Gemeinde C werden 8.15 Prozent der VZÄ von der Sonderpädagogik besetzt (BFS SSP, 2020).

	VZÄ	Anzahl Personen
Lehrperson	48,025	78
Personal für Förderunterricht für fremdsprachige Lernende	1,302	9
Personal für schulische Heilpädagogik	4,544	12
Schulleitungspersonal	1,9	6
Gesamtergebnis	55,771	105

Tabelle 13: Anzahl Personen und VZÄ im Schuldienst in Gemeinde C (Quelle: eigene Berechnungen aufgrund BFS SdL (2020))

Im Bereich der Sonderpädagogik werden 4.544 VZÄ durch 12 Personen angeboten. 10 verfügen über ein Lehrdiplom, das den Voraussetzungen entspricht. Die Personen mit einem Lehrdiplom, das nur teilweise den Voraussetzungen entspricht sind in der Tabelle 14 mit einem Stern gekennzeichnet. Sie gibt einen Überblick über wie viele VZÄ die Personen verfügen und wie lange sie bereits im Schuldienst sind und die daraus entstehenden Kosten.

	Person 1 (SHP)	Person 2 (SHP)	Person 3 (SHP)	Person 4 (SHP)	Person 5 (SHP)	Person 6 (SHP)	Person 7 (SHP)	Person 8 (SHP)	Person 9 (SHP)	Person 10 (SHP)	Person 11* (SHP)	Person 12* (SHP)
VZÄ	0.12	0.13 4	0.15 1	0.2	0.26 1	0.40 3	0.51 7	0.73 9	0.88	1	0.06 8	0.07 1
Schuldi enst	28	28	9	4	5	28	28	5	28	36	20	0
Kosten	165 58	184 90	175 69	199 96	271 63	556 07	713 37	769 08	1214 25	13798 2.55	469 3	490 1

Tabella 14: Kosten des Personals der Sonderpädagogik in Gemeinde C (Quellen: eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP (2020) und SGV (2021b))

Aus den Berechnungen der Saläre ergeben sich die ungefähren Kosten für die Sonderpädagogik in der Gemeinde C. Diese belaufen sich auf ungefähr 434'647 Franken (BFS SSP, 2020; SGV 2021b).

5.2.3.1 Schule

Die Schulleitung gibt ihrer Schule in Bezug auf die Inklusivität 8 von 10 Punkten. Sie orientiert sich dabei voll und ganz an den Vorgaben des Kantons. In der gesamten Schule sind 38 Schüler:innen mit einfachen Massnahmen. Es gibt keine Schüler:innen mit Sonderschulstatus. Diese werden durch eine Vollzeitstelle Heilpädagogik betreut.

Diese 38 Schüler:innen besuchen alle die ISF. 25 haben DaZ-Unterricht und 7 besuchen die Begafö. Von der Logopädie werden 24 Kinder und von der PMT 3 Kinder betreut. 2 Kinder besuchen eine Psychotherapie und 8 die SSA. Klassenassistenzen unterstützen 7 Kinder. 14 Kinder können im Bereich der Nachhilfe unterstützt werden. Kinder können in einer Time-out Schule beschult werden. Dazu ist die Gemeinde Teil eines Zweckverbandes, welcher eine solche Time-out Schule betreibt.

Dementsprechend sehen die Anzahl Lektionen aus. Das ISF wird mit 22 Lektionen, DaZ mit 16 Lektionen und Begafö mit 2 Lektionen angeboten. Auffallend ist die hohe Anzahl an Klassenassistentenstunden. Für 7 Kinder werden 50 Klassenassistentenstunden aufgewendet. Die Kinder mit Logopädie-, PMT- und Psychotherapiebedarf können jeweils mit einer Lektion pro Woche vom Angebot profitieren. Die Aufgabenhilfe wird während 5 Lektionen angeboten.

5.2.3.2 Klasse

Der Klassenfragebogen wurde von zwei SHP's ausgefüllt. Eine betreut den Kindergarten und die Primarschule und die andere die Oberstufe. Dem Kindergarten und der Primarschule werden 8 von 10 Punkten in der Beurteilung der Inklusivität gegeben. Die Oberstufe kommt auf 7 Punkte. Dabei orientiert sich der Kindergarten und die Primarschule nur mit 4 von 10 Punkten an den Vorgaben des Kantons und die Oberstufe mit 8 von 10 Punkten deutlich mehr. Die Person im Kindergarten und der Primarschule betreut 25 Kinder im einfachen Bereich und die Person in der Oberstufe 20. In der Gemeinde gibt es im Kindergarten und der Primarschule keine Kinder mit Sonderschulstatus. In der Oberstufe werden zwei Kinder mit Sonderschulstatus beschult. Gemäss Arbeitszeiterfassung verbringt die Person im Kindergarten und der Primarschule 8 Lektionen im gemeinsamen Unterricht mit der Klassenlehrperson und 18 im separativen Setting. Für die Beratung werden in der Woche 11 Stunden aufgewendet. Für die Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen fallen 2 Stunden an. Für die Förderplanung fallen insgesamt 10 Stunden pro Woche an. 4 für die Förderplanung von Kindern mit SAV und 6 für die Kinder ohne SAV. Im Vergleich zu anderen Lehrpersonen fällt auf, dass die Person sehr viel Zeit für die Förderplanungen, die Beratung und die Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen aufwendet. Es erstaunt deshalb auch nicht, dass sie eine wöchentliche Arbeitszeit von 51 Stunden und mehr angibt.

In der Oberstufe werden gemäss Schätzungen der SHP ungefähr gleichviele Stunden in den inklusiven (11 Lektionen) und den separativen (12 Lektionen) Unterricht investiert. Die Beratung von Kindern wird mit drei Stunden deutlich höher gewichtet, wie die Beratung von Kindern in der Unterstufe. Dafür nimmt die Beratung der Lehrpersonen und Eltern keine Zeit in Anspruch. In der Oberstufe wird auch nicht mit externen Fachpersonen zusammengearbeitet und für die Förderplanung von Kindern ohne SAV fällt nur eine halbe Stunde an. Im Kindergarten und der Primarschule nutzen 24 Kinder die Angebote des ISF, 12 besuchen die Begafö, 10 die Logopädie, 5 die PMT, 2 die Legasthenietherapie, 3 die Dyskalkulietherapie, 1 die heilpädagogische Früherziehung und 7 die SSA. 4 Kinder werden durch eine Klassenassistenz und 8 in der Nachhilfe stärker unterstützt. Zum Umfang der Angebote wurden keine Angaben gemacht. In der Oberstufe nutzen 20 Kinder die Angebote des ISF, 19 ohne Sonderschulstatus und 1 mit Sonderschulstatus. Im Unterschied zum Kindergarten und der Primarschule nutzen 8 Kinder das Angebot des DaZ-Unterrichts. Ausserdem besucht je ein Kind die Legasthenie- und die Dyskalkulietherapie. Für ein Kind mit Sonderschulstatus kann die B&U in Anspruch genommen werden. Die SSA betreut 6 Kinder. Ein Kind wird in einem Time-out betreut. Zum Umfang der Angebote wurden keine Angaben gemacht, da die Person für die Betreuung aller 8 Oberstufenklassen verantwortlich ist und die Anzahl Stunden in den Klassen, je nach Bedarf immer wieder variieren können.

6. Diskussion

Nachdem die Ergebnisse dargestellt wurden, werden in diesem Kapitel zuerst die Fragestellungen zum Input im sonderpädagogischen System im Kanton St. Gallen beantwortet (Kapitel 6.1). Anschliessend werden die Ergebnisse diskutiert (Kapitel 6.2).

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Diese Masterarbeit verfolgte folgende zwei Fragestellungen:

1.	Wie gross ist der reale Input für das Jahr 2020 im Bereich der Sonderpädagogik in den Regelschulen in den Gemeinden des Kantons St. Gallens?
-----------	---

2.	Wie hoch sind in den Gemeinden des Kantons St. Gallens die Kosten für das Jahr 2020 für die sonderpädagogischen Massnahmen in den Regelschulen?
-----------	--

Im Folgenden werden diese Fragestellungen beantwortet.

6.1.1 Realer Input

Der reale Input setzt sich aus dem Input für das pädagogisch tätige Personal und den Lernenden zusammen. Der Durchschnitt des daraus ableitbaren Betreuungsverhältnis von Anzahl Schüler:innen pro VZÄ liegt für den Kanton St. Gallen mit 11.75 klar unter dem nationalen Durchschnitt von 15.1. 64 der 77 Gemeinden verfügen über Betreuungsverhältnisse zwischen 9 und 13 Kinder pro VZÄ. Es gibt nur eine Gemeinde, die über dem nationalen Durchschnitt liegt.

Im Bereich der Sonderpädagogik ist das aus der BFS SdL (2020) und der BFS SSP (2020) berechnete Betreuungsverhältnis mit 11 Kinder pro VZÄ-Sonderpädagogik leicht besser. Dabei weisen 51 Gemeinden einen Wert zwischen 0 und 15 Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf pro VZÄ-Sonderpädagogik auf.

Die Zahlen der BFS SdL (2020) müssen aber mit Vorsicht genossen werden. Die Zuweisung der Massnahmen zu den Kindern in der Erhebung durch die Schulleitungen können nicht stimmen. So wurden Massnahmen, die eigentlich gemäss Sonderpädagogik-Konzept des Kantons St. Gallen als einfache Massnahmen gelten, den verstärkten Massnahmen zugeschrieben und eine Zuweisung zu den einfachen Massnahmen fand nicht statt.

Das dies nicht der Realität entspricht, zeigt die Befragung der Verwaltungen, Schulleitungen und SHP's: In den Gemeinden werden einfache Massnahmen angeboten. Das ISF, die Begafö, die Logopädie, die

PMT, die Legasthenietherapie, die Heilpädagogische Früherziehung und die Dyskalkulietherapie sind Angebote, die genutzt und angeboten werden. Wie die Nutzung dieser Angebote genau aussieht, kann nicht gesagt werden. Die Befragungen legen aber nahe, dass das ISF mit Abstand die am meisten genutzte und angebotene Massnahme darstellt.

Trotz der tiefen Betreuungsverhältnisse und den einfachen Massnahmen gelingt es dem Kanton St. Gallen jedoch nicht die Separation und die Segregation von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Rahmen des nationalen Durchschnitts zu halten. Die Separationsquote befindet sich mit einem kantonalen Mittelwert von 2.37 Prozent über dem nationalen Mittelwert von 1.80 Prozent. Die Streuung der Daten reicht dabei von 0 bis 4.5 Prozent, wobei 44 Gemeinden Werte zwischen 1.8 und 4.5 Prozent annehmen. Bei der Segregationsquote sieht das Bild ähnlich aus. Mit einem kantonalen Mittelwert von 4.44 Prozent ist der Kanton über dem nationalen Mittelwert von 3.4 Prozent. Es gibt dabei eine Streuung von 0 bis 10.73 Prozent, wobei 38 Gemeinden einen Wert zwischen 3.4 und 10.73 Prozent annehmen.

6.1.2 Monetärer Input

Die Lohnkosten der Sonderpädagogik machen rund 11 Prozent aller Lohnkosten einer Schule aus. Dabei fallen am meisten Kosten in der Lohnklasse 25 an. Gemäss Befragung der Verwaltungen wird am meisten für die SHP's aufgewendet. Die Logopäd:innen und Psychomotoriktherapeut:innen beanspruchen gleich viele Stellenprozente und sind demnach gleich teuer. Die Daten der BFS SSP (2020) zeigen allerdings ein anderes Bild. Für die SHP's wird mit 70 Prozent aller VZÄ im Bereich der Sonderpädagogik am meisten VZÄ und damit Kosten investiert. Die Logopäd:innen folgen mit 26 und die Psychomotoriktherapeut:innen mit 4 Prozent.

6.2 Ergebnisse

6.2.1 Betreuungsverhältnis

In dieser Arbeit wurde aufgrund der Daten aus der BFS SSP (2020) und der BFS SdL (2020) das Betreuungsverhältnis im Kanton St. Gallen auf 12 Kinder pro VZÄ berechnet. Dies stellt eine Abweichung vom berechneten Betreuungsverhältnis von 13,7 Kinder pro VZÄ durch das BFS dar. Das BFS muss entweder von einer höheren Anzahl Kinder oder von einer kleineren Anzahl VZÄ ausgehen. Fest steht, dass das Betreuungsverhältnis im Kanton St. Gallen kleiner ist als das nationale durchschnittliche Betreuungsverhältnis.

Gemäss den Zahlen ergibt sich noch ein tieferes Betreuungsverhältnis, wenn man die Anzahl Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Vergleich zu den VZÄ-Sonderpädagogik betrachtet. Dieses

Verhältnis ist aber mit Vorsicht zu geniessen, weil die Zuweisung zum Lehrplanstatus in den Gemeinden nicht korrekt ist.

6.2.2 Pädagogisches Personal

In 45 Gemeinden verfügt das pädagogisch tätige Personal über die nötigen Qualifikationen. In 27 Gemeinden werden aber VZÄ von zum Teil unzureichendem ausgebildetem Personal besetzt. In diesen Gemeinden müssten Anreize gesetzt werden, damit sich das Personal entsprechend ausbildet. Nur so kann die Qualität des Schulsystems gewährleistet werden. Handlungsbedarf ist hier bei den SHP's und den Psychomotoriktherapeut:innen angezeigt. Es stellt sich aber auch die Frage, weshalb dieses Personal nicht über die nötigen Ausbildungen verfügt. Eventuell handelt es sich um ein Problem der Anerkennung von Diplomen.

Personen mit 49.91 VZÄ stehen mit einem Alter zwischen 60 und 65 Jahren kurz vor der Pensionierung. Das System sollte Anreize setzen, damit sich in Zukunft genügend Personen zur SHP, Logopäd:in oder Psychomotoriktherapeut:in ausbilden lassen. Auf Oberstufe bestünde sicherlich die Möglichkeit von Lohnanreizen. Heute ist es gemäss den Lohntabellen (SGV, 2021b) für ausgebildete SHP's so, dass es keinen finanziellen Anreiz gibt, sich zusätzlich auszubilden. In der Oberstufe verdient man als Oberstufenlehrperson gleich viel, wie eine ausgebildete SHP.

6.2.3 Lernende

Statistisch gesehen gibt es am meisten Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Verhältnis zu allen Kindern in der 5. und 6. Klasse. Im Kindergarten scheinen die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf kaum vorhanden zu sein und in der Oberstufe scheint ihr Anteil wieder abzunehmen. Dies muss durch die Erfahrung in der Praxis aber relativiert werden. Der Prozess, bis ein Kind in der Statistik als Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf auffällt geht lange. Von dem erstmaligen Verdacht auf eine eventuelle Lehrplananpassung durch die Lehrpersonen bis zur SPD-Abklärung kann es mehrere Jahre dauern.

Eine Mehrheit (57 Prozent) der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind Knaben. Es stellt sich die Frage, ob das sonderpädagogische Angebot vermehrt auf Knaben ausgerichtet werden muss.

Die Förderquote der verstärkten Massnahmen liegt mit 10,83 Prozent deutlich über dem nationalen Durchschnitt von 4,4 Prozent und zur Förderquote der einfachen Massnahmen können keine Aussagen gemacht werden. Die Zuweisung zu den verstärkten und einfachen Massnahmen stimmt in der BFS SdL (2020) nicht. Als Beispiel können hier die Kleinklassen genannt werden. Diese gelten laut Sonderpädagogik-Konzept (Kanton SG, 2015a) als einfache Massnahmen. Alle Kinder in Kleinklassen verfügen aber in der BFS SdL (2020) über verstärkte Massnahmen.

Es kann sein, dass die Massnahmen falsch zugewiesen werden. Also, dass einfache Massnahmen als verstärkte Massnahmen deklariert werden. Wenn dem so wäre, müsste sich die totale Förderquote, welche aus der Förderquote der verstärkten und einfachen Massnahmen zusammengesetzt ist, im Rahmen des nationalen Durchschnitts liegen. Aber auch die totale Förderquote befindet sich mit 10.83 Prozent deutlich über dem nationalen Durchschnitt von 8,8 Prozent. Insgesamt muss festgehalten werden, dass die Unterscheidung zwischen Förderquote der einfachen und verstärkten Massnahmen mit dieser Datenqualität keinen Sinn macht.

Bei der totalen Förderquote muss jedoch erwähnt werden, dass diese in Realität wahrscheinlich noch höher ist, da bis zu 20 Prozent der Schulträger die Variable Lehrplanstatus nicht ausgefüllt haben und die Befragungen gezeigt haben, dass alle Schulen das sonderpädagogische Angebot der einfachen Massnahmen nutzen.

Auch bei der Separationsquote und der Segregationsquote herrschen grosse Unterschiede zwischen den Gemeinden und der Durchschnitt von 2.37 Prozent, respektive 4.44 Prozent ist über dem nationalen Durchschnitt von 1.80 und 3.4 Prozent. Auffallend ist, dass in den Gemeinden wo ein Angebot z.B. einer Kleinklasse vorhanden ist, dieses auch genutzt wird.

Die Frage stellt sich, wie die Quoten gesenkt werden können. Eine Möglichkeit dazu wäre sicherlich die einfachen Massnahmen zu stärken. Dazu müsste aber ein genaues Bild der einfachen Massnahmen und dem Wirkungszusammenhang mit den verstärkten Massnahmen vorhanden sein. Im Kanton St. Gallen kann aber aufgrund der Möglichkeit die einfachen Massnahmen statistisch nicht auszuweisen, weder eine Aussage darüber gemacht werden, wie viele einfache Massnahmen es gibt, noch wie diese Massnahmen genau aussehen und auch nicht, wie sie sich auf die verstärkten Massnahmen auswirken. Der geringe Rücklauf des Fragebogens kann diese Forschungslücke nicht schliessen.

Als wichtige einfache Massnahmen können aber die ISF, die Logopädie, die PMT bezeichnet werden. Vermutlich sind dies die Massnahmen, welche sowohl mit den meisten VZÄ bestückt werden und von den meisten Schüler:innen besucht werden. Die Dyskalulie-, die Dyslexietherapie, sowie die Heilpädagogische Früherziehung scheinen weniger wichtig zu sein. Eine wichtige Rolle scheint noch den Klassenassistenzen zu zukommen.

Das Stärken der einfachen Massnahmen ist aber vielleicht nicht ausreichend. Es bräuchte wahrscheinlich auch politischen Druck, um die Quoten zu senken. Die Schliessung von Kleinklassen oder Sonderschulen wären Ansätze. Dies liesse sich aber nicht ohne Protest durchführen, wenn nicht parallel die einfachen Massnahmen gestärkt würden.

6.2.4 Sonderpädagogisches System in ausgewählten St. Galler Gemeinden

Alle befragten Gemeinden verfügen in der BFS SSP (2020) über sonderpädagogisches Personal und nutzen das sonderpädagogische Angebot. In allen Gemeinden werden SHP's beschäftigt. Gemeinde A beschäftigt zudem Personen für die Logopädie. Werden die Befragungen herbeigezogen verfeinert sich dieses Bild. Im Gegensatz zur BFS SSP (2020) gibt eine Schule in der Gemeinde B an, dass Kinder von der Logopädie und der PMT betreut werden. In Gemeinde C werden neben den Angaben in der BFS SSP (2020) zusätzlich Dyskalkulie und Legastheniestunden und heilpädagogische Früherziehung angeboten. Die heilpädagogische Früherziehung wird auch in Gemeinde A genutzt.

In allen befragten Gemeinden wird die Nutzung des begleitenden pädagogischen Angebotes angegeben. Begafö, DaZ und Nachhilfe wird in allen Gemeinden genutzt. Das Angebot der Rhythmik wird in keiner Gemeinde genannt.

Sonderschulungen in der Regelschule gibt es in Gemeinde A und C. In Gemeinde C wird zusätzlich die verstärkte Massnahme der B&U genutzt.

Es gibt aber noch weitere Angebote, die genutzt werden. In allen Gemeinden wird die Klassenassistentz genannt. In Gemeinde A kommt zusätzlich die Audiopädagogik zum Einsatz. In Gemeinde C wird auch noch die Psychotherapie genutzt. Aus der Verwaltungsbefragung von Gemeinde A ist ersichtlich, dass auch noch eine Leitung und Administration der Sonderpädagogik besteht.

Aus der Befragung ist nicht ersichtlich, weshalb Gemeinde A die Gemeinde mit den höchsten Quoten ist. Weder ist sie die grösste Schulgemeinde dieser drei, noch hat sie den grössten Sozialindex. Es fällt aber auf, dass die Sonderpädagogik in dieser Gemeinde durch die Leitung und Administration der Sonderpädagogik über einen gewissen Professionalisierungsgrad verfügt.

6.2.5 Monetärer Input

Die Kosten der Gemeinden für die Schulen können aufgrund der Stada2 (Kanton SG, 2022b) abgeschätzt werden. Da die Gemeinden in Stada2 (Kanton SG, 2022b) z.T. nur den Nettoaufwand für die Schule angeben, macht eine weitere Analyse der einzelnen Kostenpunkte auf Gemeindeebene keinen Sinn.

Ein Teil dieser Ausgaben muss durch die Sonderpädagogik erbracht werden. Aufgrund der BFS SSP (2020) können die Lohnkosten abgeschätzt werden. Diese belaufen sich im Fall der Sonderpädagogik auf ungefähr 10 Prozent aller Lohnkosten.

Die Schätzung der Lohnkosten erfolgt aufgrund der VZÄ und des Dienstalters. Darauf aufbauend muss die Lohnstufe abgeschätzt werden. Die Erfahrung, die die Person mitbringt und die damit erfolgende

höhere Einstufung kann jedoch nicht mitberücksichtigt werden. Real werden die Kosten deswegen wahrscheinlich höher sein.

Aufgrund der Schätzung der Lohnkosten hat man zwar einen Einblick, wie hoch diese Kosten ungefähr sein müssen. Eine Aussage wie viel, die einzelnen einfachen Massnahmen jedoch kosten, ist nicht möglich. Dazu müssten die VZÄ einer Person und das Dienstalter bekannt sein und wie sie diese genau auf die Massnahmen verteilt. Für die befragten Gemeinden kann aber keine solche Analyse durchgeführt werden.

Die Lohnkosten sind aber nicht die einzigen Kosten, welche für eine Schulgemeinde anfallen. Neben den Lohnkosten gibt es aber noch weitere Kosten für die Liegenschaften, die Verwaltung, die Musikschulen und die Tagesbetreuung.

7. Fazit und Ausblick

Der Kanton St. Gallen hat ein Problem mit der Integrationskraft seines Schulsystems. Sowohl die Förder-, die Separations- als auch die Segregationsquote sind deutlich über dem nationalen Durchschnitt. Eine Möglichkeit die Integrationskraft zu stärken wäre die Stärkung der einfachen Massnahmen. Dazu muss aber sowohl ein genaues Bild über die Anzahl als auch über die Art der einfachen Massnahmen und ihren Zusammenhang zu den verstärkten Massnahmen herrschen.

Die Erfassung der einfachen Massnahmen über eine Online-Umfrage ist aufgrund der geringen Bereitschaft der Verwaltungen, Schulleitungen und Lehrpersonen an der Umfrage teilzunehmen, nicht möglich. Eine Möglichkeit zur Erfassung der einfachen Massnahmen pro Kind wird in der Änderung der Datenliefervorschriften des BFS gesehen. Das Liefern von Daten zu den einfachen Massnahmen müsste obligatorisch sein. Die Daten zu den Lernenden müssten einerseits um die Art und andererseits um die Dauer der einfachen Massnahmen ergänzt werden. Damit eine statistische Aussage und somit die Steuerung der Massnahmen möglich wären, müsste eine kantonale oder sogar nationale einheitliche Lösung erarbeitet werden, welche sich an die Erfassung der Kinder durch die Schulleitungen angliedern liesse. Dadurch könnten die Gemeinden ihre Daten dem Kanton und der Kanton dem Bund liefern. Das würde sowohl eine kantonale als auch eine nationale Steuerung der starken und einfachen sonderpädagogischen Massnahmen ermöglichen.

Dies würde auch einen Teil der Arbeit der SHP's ersparen. Das Zusammentragen der bereits erbrachten Leistungen ist vielfach sehr zeitaufwändig. Es könnten bereits bestehende Angebote inhaltlich optimiert werden. Würde sich dadurch zum Beispiel herausstellen, dass das ISF die wichtigste Massnahme ist, könnte diese so gestaltet werden, dass die Klassen und Schulen integrativer werden.

Eine effektive Steuerung der sonderpädagogischen Massnahmen ist zentral für die Umsetzung der UN-BRK sowohl auf kantonaler als auch auf nationaler Ebene. Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein von Daten, die die Realität bestmöglich abbilden.

8. Verzeichnisse

Im Folgenden wird auf die in der Arbeit verwendete Literatur (Kapitel 8.1) eingegangen. Zum Schluss wird eine Übersicht über die Abbildungen (Kapitel 8.2) und die Tabellen (Kapitel 8.2) gegeben.

8.1 Literatur

Behindertenrechtskonvention (2022). UN-Behindertenrechtskonvention.

<https://www.behindertenrechtskonvention.info/bildung-3907/>, Zugriff: 06.08.2022.

BFS (2015). Internationale Standardklassifikation für Bildung (ISCED 2011).

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-zfeAqYL7AhVZgPOHHcnfDx0QFnoECCIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bfs.admin.ch%2Fbfsstati%2Fdam%2Fassets%2F248786%2Fmaster&usg=AOvVaw1AQvfwJzomv-xNbO7X9xur> ,
Zugriff: 08.05.2022.

BFS (2016). Personal von Bildungsinstitutionen. Ausgabe 2016. [https://dam-](https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/349869/master)

[api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/349869/master](https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/349869/master), Zugriff: 02.09.2022.

BFS (2017). Arbeit und Erwerb. Definitionen.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwir0arC-4L7AhV5h_0HHUD3A8UQFnoECA8QAw&url=https%3A%2F%2Fwww.bfs.admin.ch%2Fbfsstati%2Fdam%2Fassets%2F317398%2Fmaster&usg=AOvVaw08RoZj9MrA5S30-Hwm-srS, Zugriff:
28.10.2022.

BFS (2021a). Schulpersonal, Handbuch der Erhebung für 2021/22. [https://dam-](https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/22884128/master)

[api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/22884128/master](https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/22884128/master), Zugriff: 06.05.2022.

BFS (2021b). Statistik der Lernenden SDL (Schülerinnen und Studierende) Technisches Handbuch der

Erhebung 2021/2022. <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/22708697/master>,
Zugriff: 06.05.2022.

BFS (2022a). Obligatorische Schule. Betreuungsverhältnis.

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsindikatoren/themen/ressourcen-betreuung/betreuungsverhaeltnis.html>, Zugriff: 22.06.2022.

BFS (2022b). Sonderpädagogik. [https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-](https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personen-ausbildung/obligatorische-schule/sonderpaedagogik.html)

[wissenschaft/personen-ausbildung/obligatorische-schule/sonderpaedagogik.html](https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personen-ausbildung/obligatorische-schule/sonderpaedagogik.html), Zugriff:
08.05.2022.

BFS (2022c). Obligatorische Schule. Klassengrösse.

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsindikatoren/themen/ressourcen-betreuung/klassengroesse.html>,
Zugriff: 19.10.2022.

BFS (2022d). Lernende (Schüler/innen und Studierende, Schul- und Berufsbildung) (SDL).

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/erhebungen/sdl.assetdetail.23604676.html>, Zugriff: 08.05.2022.

- BFS (2022e). Bildungsfinanzen Rechnungsjahre 2019/2020. <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/22684416/master>, Zugriff: 14.11.2022.
- BFS SdL (2020). Statistik der Lernenden, Kantonale Daten. St. Gallen: Amt für Statistik.
- BFS SSP (2020). Statistik des Schulpersonals, Kantonale Daten. St. Gallen: Amt für Statistik.
- Brüggemann, C. et Tegge, D. (2016). Kennziffern in der Kritik: Anmerkungen zur indikatorengestützten Darstellung von Inklusion in der internationalen Bildungsberichterstattung. Zeitschrift für Inklusion, (1). <https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/344>, Zugriff: 06.05.2022.
- Cattaneo, M. et Wolter, S. (2016). Wie viel darf es kosten und soll es bezahlen? Einstellungen der Schweizer Bevölkerung zu Fragen der Finanzierung des Bildungswesens. https://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/staffpaper/staffpaper_16_bildungsausgaben.pdf, Zugriff: 22.06.2022.
- Diem, A. et Wolter, S. (2011). Wer hat Angst vor Schulwahl? https://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/staffpaper/staffpaper_3_schoolchoice.pdf, Zugriff: 08.06.2022.
- Eckert, Th. (2021). Eigenschaften der Indikatoren zum Monitoring von Inklusion. In: Bildungsforschung (2021) 1, S. 1-21.
- EDK (2007). Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik. <https://www.edk.ch/de/themen/sonderpaedagogik>, Zugriff: 21.05.2022.
- EDK (2014). Entscheidungsgrundlage für die Anordnung verstärkter individueller Massnahmen: Handreichung: Hrsg: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.
- EDK (2022a). Sonderpädagogik. <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch/obligatorium/sonderpaedagogik>, Zugriff: 28.05.2022.
- EDK (2022b). Sonderpädagogik und sonderpädagogische Schulungsformen. <https://www.edk.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/kantonsumfrage/a-5-sonderpaedagogik>, Zugriff: 28.05.2022.
- EDK (2022c). Obligatorische Schule. <https://www.cdpe.ch/de/themen/harmos>, Zugriff: 28.05.2022.
- Fedlex (2022a). Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de>, Zugriff: 28.05.2022.
- Fedlex (2022b). Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG). <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de>, Zugriff: 28.05.2022.
- Jobs.ch (2022). Lohn für Sozialarbeiter in St. Gallen. <https://www.jobs.ch/de/lohn/?canton=sg&term=sozialarbeiter>, Zugriff: 14.10.2022.
- Johnes, J. (2004). Efficiency measurement. In G. Johnes & J. Johnes (Hrsg.), International handbook on the economics of education. Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

- Kanton SG (2009). sGS 142.1 – Datenschutzgesetz (DSG).
https://www.gesetzessammlung.sg.ch/app/de/texts_of_law/142.1/versions/1354, Zugriff: 28.10.2022.
- Kanton SG (2014). sGS 213.51 – Gesetz über den Lohn der Volksschul-Lehrpersonen (LLG).
https://www.gesetzessammlung.sg.ch/app/de/texts_of_law/213.51/versions/2434, Zugriff: 28.10.2022.
- Kanton SG (2015a). Sonderpädagogik Konzept im Überblick. <https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/konzepte/> [jcr content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/SOK%20Im%20%C3%9Cberblick.pdf](#), Zugriff: 24.05.2022.
- Kanton SG (2015b). Sonderpädagogik Konzept für die Regelschule. <https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/konzepte/> [jcr content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_1628105631.ocFile/SOK%20F%C3%BCr%20die%20Regelschule.pdf](#), Zugriff: 24.05.2022.
- Kanton SG (2018). Monitoringbericht über die Volksschule und Mittelschulen. <https://www.sg.ch/bildung-sport/ueber-bildung/> [jcr content/Par/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/StatistikAktuell_69-2018_Bildungsmonitoring_Internet.pdf](#), Zugriff: 06.07.2022.
- Kanton SG (2020a). Handreichung Unterrichtsorganisation, Klassenbildung und Personalpool. <https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/unterrichtsorganisation/> [jcr content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/Handreichung_Personalpool.pdf](#), Zugriff: 20.10.2022.
- Kanton SG (2020b). Handreichung Berufsauftrag der Volksschul-Lehrpersonen. <https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/anstellung-lehrpersonen/> [jcr content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion_916192767/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/Handreichung_Berufsauftrag.pdf](#), Zugriff: 20.10.2022.
- Kanton SG (2021a). sGS 213.1 – Volksschulgesetz (VSG).
https://www.gesetzessammlung.sg.ch/app/de/texts_of_law/213.1, Zugriff: 28.10.2022.
- Kanton SG (2021b). Formulare und Listen. <https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/aus-dem-amt/formulare---listen.html>, Zugriff: 25.11.2021.
- Kanton SG (2022a). BLD-Sozialindex zum Pool Sonderpädagogik 2021-22.
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/bildung-sport/volksschule/sozialindex/Dokumentation_Sozialindex_2021-22.pdf, Zugriff: 17.05.2022.
- Kanton SG (2022b). Statistikdatenbank STADA2. <https://stada2.sg.ch/>, Zugriff: 06.06.2022.
- Kanton SG (2022c). Sozialindex für die Jahre 2021 und 2022.
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/bildung-sport/volksschule/sozialindex/Sozialindex_2021_und_2022.pdf, Zugriff: 07.06.2022.

- Klemm, K. (2015). Inklusion in Deutschland. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GP_Inklusion_in_Deutschland.pdf, Zugriff: 02.06.2022.
- Kobelt, H. et Steinhausen, D. (2006). Wirtschaftsstatistik für Studium und Praxis. 7. Auflage, Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
- Kretschmann, R. (2007). Lernschwierigkeiten, Lernstörungen und Lernbehinderung. In J. Walter et F. B. Wember (Hrsg.), Sonderpädagogik des Lernens (S. 4–32). Göttingen: Hogrefe.
- Kronenberg, B. (2021). Sonderpädagogik in der Schweiz. https://os.zhdk.cloud.switch.ch/tind-tmp-edudoc/7ea29d77-80a8-4437-bc49-9b499f7b4cfc?response-content-disposition=attachment%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Sonderpaedagogik_Schweiz.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&AWSAccessKeyId=1e2525c929074b90b98e19eb95e6256c&Expires=1651668966&Signature=XbMUsoYGKe9AyAZv428FBrMOzH0%3D. Zugriff: 03.05.2022.
- Kununu (2022). Gehalt für Mediamatiker. <https://www.kununu.com/ch/gehalt/mediamatiker-2765>, Zugriff: 14.11.2022.
- Ladner, L. (2021). Grundlagen zur Erhebung des Ressourcen-Einsatzes sonderpädagogischer Angebote der Regelschule. Masterarbeit. Zürich: HfH.
- Lanners, R. (2018). Das Sonderpädagogik-Konkordat feiert seinen zehnten Geburtstag. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 24, 6 – 13.
- Lavy, V. (2009). Performance pay and teachers' effort, productivity, and grading ethics. American Economic Review, 99(5), 1979–2011. <https://doi.org/10.1257/aer.99.5.197>, Zugriff: 06.05.2022.
- Lederer, B. (2022). Quantitative Methoden. https://www.uibk.ac.at/iezw/mitarbeiterinnen/senior-lecturer/bernd_lederer/downloads/quantitativdatenerhebungsmethoden.pdf, Zugriff: 02.05.2022.
- Limesurvey (2022). Umfrageteilnehmer. https://manual.limesurvey.org/Survey_participants/de, Zugriff: 14.01.2022.
- McInnes, J. (2020). Secondary Analysis of Quantitative Data. <https://methods.sagepub.com/foundations/secondary-analysis-of-quantitative-data>, Zugriff: 23.09.2022.
- Mejeh, M. et Powell, J. W. (2018). Inklusive Bildung in der Schweiz – Zwischen globalen Normen und kantonalen Besonderheiten. In: Bildung und Erziehung, 71(4), 412 – 431.
- OECD (2015). Bildung auf einen Blick 2017. OECD-Indikatoren. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/30960/640940.pdf?sequence=1>, Zugriff: 28.10.2022.
- SGV (2021a). Öffentliche Schulträger. <https://www.sgv-sg.ch/mitglieder/oeffentliche-schultraeger/>, Zugriff: 25.11.2021.

- SGV (2021b). Lohntabelle 2021. https://www.sgv-sg.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/Lohntabelle_2021_Volksschul-Lehrpersonen_DEFINITV.pdf, Zugriff: 08.07.2022.
- SKBF (2022). Bildungsbericht. <http://www.skbf-csre.ch/bildungsbericht/bildungsbericht/>, Zugriff: 09.05.2022.
- Statista (2021). Ausgaben pro Schüler in der Primarstufe in den OECD-Staaten im Jahr 2018. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150843/umfrage/staatliche-ausgaben-pro-schueler-in-der-primarstufe-in-ausgewaelten-laendern/>, Zugriff: 14.10.2022.
- Tagblatt (2017). SCHULE: Faire Löhne für Klassenassistenten. <https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen-gossau-rorschach/schule-faire-loehne-fuer-klassenassistenten-ld.1013178>, Zugriff: 14.10.2022.
- UNESCO (2006). Teachers and Educational Quality – Monitoring Global Needs for 2015. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/teachers-and-educational-quality-monitoring-global-needs-for-2015-en_0.pdf, Zugriff: 22.06.2022.
- Werning, R. et Lütje-Klose, B. (2016). Einführung in die Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen. München: Reinhardt.
- Wicki, M. (2021). Inklusive Bildung und die Steuerung heilpädagogischer Angebote. Heilpädagogische Forschung: Bildung für Alle. Forschungsbericht 2021. Zürich: HfH. Verfügbar unter: <https://digital.hfh.ch/forschungsbericht-2021/>.
- De Witte, K. et López-Torres, L. (2017). Efficiency in education: A review of literature and a way forward. Journal of the Operational Research Society, 68(4), 339–363. <https://doi.org/10.1057/jors.2015.92>, Zugriff: 06.05.2022.
- Wolter, S. (2008). Bildungsberichterstattung auf der Basis von Indikatoren – Eine Situationsbestimmung aus der Schweiz. In: Bildungsmonitoring, Vergleichsstudien und Innovation - Von evidenzbasierter Steuerung zur Praxis. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, S. 53 -70.
- Wolter, S., Lüthi, S. et Zumbühl, M. (2020). Effizienz im Schweizer Bildungssystem. Expertenbericht. Bern: Universität Bern, Forschungsstelle für Bildungsökonomie. https://www.sbf.admin.ch/dam/sbf/de/dokumente/webshop/2020/effizienz-bb-system.pdf.download.pdf/effizienz_expertenbericht_d.pdf, Zugriff: 06.05.2022.

8.2 Abbildungen

Abbildung 1: Inklusion (Behindertenrechtskonvention, 2022)	1
Abbildung 2: Zusammensetzung des Personalpools für die Schulträger (Quelle: Kanton SG, 2020b) .	12
Abbildung 3: Verteilung der VZÄ im Bereich der Sonderpädagogik (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SSP (2020))	30
Abbildung 4: Prozentualer Anteil der VZÄ-Sonderpädagogik in den Stufen (100 Prozent = 428.040 VZÄ) (Quelle: Eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP (2020))	30
Abbildung 5: Anzahl Gemeinden mit Anzahl VZÄ mit nötigem Diplom in Prozent von Gesamt VZÄ der Gemeinde für Heilpädagogik (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SSP (2020))	31
Abbildung 6: VZÄ-Sonderpädagogik pro Dienstalter (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SSP (2020))	32
Abbildung 7: Altersverteilung VZÄ (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SSP (2020))	33
Abbildung 8: Anzahl Schüler:innen mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen in den Stufen in Prozent aller Schüler:innen in diesen Stufen (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SdL (2020))	34
Abbildung 9: Summe der Schüler:innen mit und ohne Sonderschulstatus pro einfache Massnahme in den befragten Gemeinden (Quelle: eigene Darstellung aufgrund Befragung Schulleitung) ...	35
Abbildung 10: Summe der Anzahl Wochenlektionen für einfache sonderpädagogische Massnahmen in den befragten Gemeinden (Quelle: eigene Darstellung aufgrund Befragung Schulleitung) ...	36
Abbildung 11: Förderquoten verstärkt in den Gemeinden im Vergleich zum kantonalen und nationalen Durchschnitt (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SdL (2020) und BFS (2021b))	37
Abbildung 12: Separationsquoten in den Gemeinden im Vergleich zum kantonalen und nationalen Durchschnitt (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SdL (2020) und BFS (2022b))	39
Abbildung 13: Segregationsquoten in den Gemeinden im Vergleich zum kantonalen und nationalen Durchschnitt (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SdL (2020) und BFS (2022b))	40
Abbildung 14: Anzahl Schüler:innen pro VZÄ in den Gemeinden und im Vergleich zum kantonalen und nationalen Durchschnitt (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SdL (2020) und BFS SSP (2020))	42
Abbildung 15: Anzahl Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf pro VZÄ-Sonderpädagogik in den Gemeinden im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SdL (2020) und BFS SSP (2020))	43
Abbildung 16: Kosten für die Lehrpersonen und die Sonderpädagogik in den öffentlichen Schulen des Kantons St. Gallens im Jahr 2020 (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SSP (2020) und SGV (2021b))	44
Abbildung 17: Aufteilung der Ausgaben für die Sonderpädagogik auf die Lohnklassen (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SSP (2020))	44
Abbildung 18: Nettoaufwand pro Schüler:in in den befragten Gemeinden (Quelle: eigene Darstellung aufgrund BFS SdL (2020) und Stada2 (Kanton SG, 2022b))	46
Abbildung 19: Prozentualer Anteil der Ausgaben in Gemeinde A pro Bereich (100 Prozent = 16'792'073 Fr.) (Quelle: eigene Darstellung aufgrund Stada2 (Kanton SG, 2022b))	48
Abbildung 20: Prozentualer Anteil der Ausgaben in Gemeinde B pro Bereich (100 Prozent = 8'175'036 Fr.) (Quelle: eigene Darstellung aufgrund Stada2 (Kanton SG, 2022b))	52

Abbildung 21: Prozentualer Anteil der Ausgaben in Gemeinde C pro Bereich (100 Prozent = 11'928'198 Fr.) (Quelle: eigene Darstellung aufgrund Stada2 (Kanton SG, 2022b))..... 55

8.3 Tabellen

Tabelle 1: Pflichtlektionen für den Unterricht in den einzelnen Stufen (Quelle: Kanton SG, 2020b)...	13
Tabelle 2: Ziel und Teilziele zur Fragestellung 1	19
Tabelle 3: Ziel und Teilziele zur Fragestellung 2	19
Tabelle 4: Anzahl Datensätze mit gültigen Fragen für Eilige nachher aber Fragebogen beendet.	23
Tabelle 5: Anzahl Datensätze mit ausgefüllten Eilfragen und ausgefüllten Detailfragebogen	24
Tabelle 6: Überblick der Quoten in Gemeinde A im Vergleich zum Kanton (Quelle: eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP (2020) und BFS SdL (2020))	47
Tabelle 7: Anzahl Personen und VZÄ im Schuldienst in Gemeinde A (Quelle: eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP (2020))	48
Tabelle 8: Kosten des Personals der Sonderpädagogik in Gemeinde A in CHF pro Jahr (Quelle: eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP (2020) und SGV (2021b)).....	49
Tabelle 9: Überblick der Quoten in Gemeinde B im Vergleich zum Kanton (Quelle: eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP (2020) und BFS SdL (2020))	51
Tabelle 10: Anzahl Personen und VZÄ im Schuldienst in Gemeinde B (Quelle: eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP (2020))	52
Tabelle 11: Kosten des Personals der Sonderpädagogik in Gemeinde B (Quellen: eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP und SGV (2021b)).....	53
Tabelle 12: Überblick der Quoten in Gemeinde C im Vergleich zum Kanton (Quellen: eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP (2020) und BFS SdL (2020))	54
Tabelle 13: Anzahl Personen und VZÄ im Schuldienst in Gemeinde C (Quelle: eigene Berechnungen aufgrund BFS SdL (2020))	55
Tabelle 14: Kosten des Personals der Sonderpädagogik in Gemeinde C (Quellen: eigene Berechnungen aufgrund BFS SSP (2020) und SGV (2021b))	56

9. Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden unter Angaben der Quellen kenntlich gemacht.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Schmid', is centered on a light blue rectangular background.

Pierrine Schmid

Zürich, 18. November 2022

Anhang

Fachliche Grundlagen	1
Output	1
Kontextfaktoren	1
Regulatorische Rahmenbedingungen allgemein.....	1
Weitere Input-Faktoren.....	3
Kontextfaktoren Schweiz.....	3
Regulatorische Rahmenbedingungen	3
Kontextfaktoren St. Gallen	5
Regulatorische Rahmenbedingungen	5
BLD-Sozialindex	7
Lohntabellen.....	8
Forschungsmethodik	10
Datenerhebung und Datenbeschaffung	10
Auszug aus BFS SSP.....	12
Auszug aus BFS SdL.....	13
Auszug aus Stada2	14
Auszug aus dem BLD-Sozialindex	15
Auszug aus dem angepassten Fragebogen	15
Auszug Massenmail	16
Auszug aus einer CSV-Adresstabelle	16
Ergebnisse	17
Gemeinde D.....	17
Gemeinde E	20

Fachliche Grundlagen

Output

Wolter (2020, S. 6) untergliedert den Output in unmittelbaren, direkten Output und verzögerten, indirekten Outcome. Im Bildungsmonitoring wird in der Regel der unmittelbare, direkte Output gemessen. Ein Beispiel für einen solchen Output ist die Lesekompetenz von Schüler:innen am Ende der 3. Klasse. Als Outcome dieser Kompetenz könnte man die spätere Beteiligung der Schüler:innen an demokratischen Prozessen bezeichnen.

Kontextfaktoren

Als Kontextfaktoren werden Faktoren bezeichnet, die eine Bildungsinstitution nicht selbst beeinflussen kann, sie aber stark prägen können. Als Beispiel können die regulatorischen Rahmenbedingungen, die Bedürfnisse nach sonderpädagogischen Massnahmen oder familiäre Ressourcen genannt werden (Wolter, 2020). Für das sonderpädagogische System der Bildungsinstitutionen sind vor allem die regulatorischen Rahmenbedingungen und die Bedürfnisse nach sonderpädagogischen Massnahmen relevant.

Regulatorische Rahmenbedingungen allgemein

Die regulatorischen Rahmenbedingungen werden von den Kantonen für die Volksschule vorgegeben. Darin werden die Förderangebote, die sonderpädagogischen Angebote, die Anstellungsbedingungen der Lehrpersonen und die Finanzierung der Schulen geregelt (Wicki, 2021).

Sie richten sich nach den internationalen Übereinkommen der UN-BRK und der UN-KRK (Kronenberg, 2021).

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Die UN-BRK behandelt die „Ausgestaltung der Rechtsgleichheit von Menschen mit und ohne Behinderungen in praktisch allen Lebensbereichen“ (Kronenberg, 2021, S. 36). Dazu gehört auch die Bildung.

Mit dem Artikel 5 Absatz 3 UN-BRK erklären sich die Staaten bereit alle geeigneten Schritte zu unternehmen, um die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen zu gewährleisten damit eine Gleichberechtigung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung erreicht werden kann. Dies soll zur Beseitigung von Diskriminierung beitragen (Kronenberg, 2021, S. 36).

Im Artikel 7 UN-BRK wird dies auch noch für Kinder explizit erwähnt. Besonders wichtig ist der Artikel 24 der UN-BRK. Dieser verpflichtet die Vertragsstaaten auf allen Ebenen ein „integratives“ Bildungssystem aufzubauen.

Mit der Ratifizierung erklären sich die Staaten mit dem Artikel 31 UN-BRK bereit die Prozesse zu evaluieren und dazu statistische Daten zu sammeln.

Übereinkommen über die Rechte des Kindes

In der UN-KRK werden die Rechte von Kindern behandelt. Ein wichtiger Aspekt ist dabei das Recht auf Bildung. Für die Bildung von Kindern mit Behinderung sind die Artikel 23 UN-KRK, Artikel 28 UN-KRK und Artikel 29 UN-KRK wichtig (Kronenberg, 2021, S.37).

Artikel 23 UN-KRK regelt die Förderung geistig und körperlich behinderter Kinder. Artikel 28 UN-KRK beschäftigt sich mit dem Recht auf Bildung, Schule und Berufsbildung generell und gibt Kindern im speziellen das Recht, dort die Grundschule zu besuchen, wo sie sich aufhalten. Im Artikel 29 UN-KRK werden Bildungsziele und Bildungseinrichtungen benannt (Kronenberg, 2021, S.37).

Bedürfnis nach sonderpädagogischen Massnahmen

Es gibt zwei verschiedene Theorien zur Erklärung der Entstehung von Bedürfnissen nach sonderpädagogischen Massnahmen. Das bio-psycho-soziale Modell geht davon aus, dass Förderbedarf durch ein ungünstiges Zusammenspiel von individuellen und sozialen Faktoren zustande kommt (Kretschmann, 2007). Dagegen basieren Erklärungen aus der Systemtheorie auf der Annahme, dass Förderbedarf mit systemgeleiteten Interessen beschrieben werden kann (Werning et Lütje-Klose, 2016).

Weitere Input-Faktoren

Indikatoren der Bildungsempfänger:innen	Kompetenzen, Demographie
Indikatoren der Familie	Sozioökonomischer Status, Bildungsstand der Eltern; Ressourcen zu Hause; familiäre Struktur; finanzielle Hilfe
Indikatoren des Umfeldes	Wettbewerb zwischen den Schulen; Urbanität; Nachbarschaft; Anteil mit sekundärer Bildung; Anteil mit Schulkindern

Kontextfaktoren Schweiz

Zu den Kontextfaktoren können die regulatorischen Rahmenbedingungen und das Bedürfnis nach sonderpädagogischen Massnahmen gezählt werden

Regulatorische Rahmenbedingungen

Die Schweiz orientiert sich mit der BV häufig an gängigem internationalem Recht. Erst durch die Aufnahme in die BV wird das Recht auch in der Schweiz gültig. Durch die Ausarbeitung von Gesetzen und Verordnungen werden diese konkretisiert.

Für die Verankerung des Internationalen Rechts in der Schweiz sind die BV, das BehiG und das BstaG wichtig. Im Folgenden wird auf die wichtigsten Artikel betreffend Bildung von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf dieser drei Aspekte der nationalen Rechtsprechung eingegangen.

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Artikel 8 der BV regelt das Diskriminierungsverbot, die Beseitigung von Benachteiligungen und klärt, was unter gleichberechtigt zu verstehen ist. Seit 2000 muss sich der Staat zusätzlich für die tatsächliche und rechtliche Gleichstellung einsetzen (Fedlex, 2022a).

In der BV wird mit den Artikel 19 und Artikel 62 BV auf die obligatorische Schule eingegangen. Sie regeln den Anspruch auf unentgeltlichen Grundschulunterricht und weisen den Kantonen die Zuständigkeit für die Gesetzgebung zu (Fedlex, 2022a).

Behindertengleichstellungsgesetz

Der Artikel 8 BV wird mit dem BehiG umgesetzt. Ziel sind Massnahmen zur Beseitigung der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung. Dazu zählen Verhinderung, Verringerung oder Beseitigungen von Benachteiligungen. Mit dem Artikel 20 BehiG wird den Kantonen der Auftrag erteilt die Vorgaben aus der BV umzusetzen. Es geht damit auf Artikel 62 BV ein (Fedlex, 2022b)

Bundesstatistikgesetz

Ziel der Bundesstatistik ist es eine Datengrundlage zu liefern, um dem Verfassungsauftrag zur Gleichstellung von Mann und Frau, sowie von Menschen mit und ohne Behinderung nachzukommen. Es erlaubt das Sammeln von statistischen Daten zu Menschen mit Behinderungen und bildet die Grundlage für politische Entscheide. Das BStG ist die Grundlage des Bildungsmonitorings (Art. 3 BStatG).

Interkantonales Recht

Neben nationalen Gesetzen sind auch interkantonale Abmachungen für die Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf wichtig.

Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat)

Mit dem HarmoS-Konkordat wird der Auftrag zur Harmonisierung des obligatorischen Schulwesens aus dem Artikel 62 der BV seit 2009 umgesetzt. Es wurden das Schuleintrittsalter, die Schulpflicht und -dauer, die Dauer der Bildungsstufen, die Ziele, die Übergänge, die Blockzeiten und die Tagesstrukturen harmonisiert (EDK, 2022c).

Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik

Im Sonderpädagogik-Konkordat wird der Artikel 20 des BehiG seit 2011 konkretisiert. Es gewichtet die schulische Integration gegenüber der Separation klar höher. Das Konkordat beinhaltet drei Instrumente, die gemeinsame Terminologie (EDK, 2007), Qualitätsrichtlinien und das SAV (EDK, 2014).

Das Konkordat betrifft Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf bis zum vollendeten 20. Lebensjahr (Art. 3 Sonderpädagogik-Konkordat). Es hat zum Ziel den Verpflichtungen aus der BV, dem BehiG und dem HarmoS-Konkordat nachzukommen (Art. 1 Sonderpädagogik-Konkordat).

Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen

Da familienergänzende oder -ersetzende auserschulische Tagesstrukturen und Übernachtungsmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene mit besonderen Betreuungs- und Förderungsbedürfnissen zum Teil in Einrichtungen ausserhalb des Wohnkantons erbracht werden, braucht es ein Regelwerk über die Finanzierung ausserkantonalen Leistungen. Dieses Regelwerk wurde

mit der Interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE) 2006 geschaffen (Kronenberg, 2021, S. 45).

Kontextfaktoren St. Gallen

Im Kanton St. Gallen sind die Schulen an die Gesetze des Kantons gebunden und können sich ihre Schülerschaft nicht auswählen. In diesem Kapitel wird deshalb auf die regulatorischen Rahmenbedingungen und die Berechnung des Bedürfnis nach sonderpädagogischen Massnahmen eingegangen.

Regulatorische Rahmenbedingungen

Die Kantone und Gemeinden können durch Gesetze und Verordnungen nationales Recht weiter konkretisieren. Wichtig dabei ist, dass das kantonale und kommunale Recht dem nationalen Recht nicht widerspricht (Fedlex, 2022a). Die Schulen im Kanton St. Gallen müssen sich am Volksschulgesetz des Kantons St. Gallen (VSG) orientieren. Wichtig ist aber auch das Datenschutzgesetz und das Sonderpädagogik-Konzept des Kantons.

Volksschulgesetz

Das VSG regelt im Artikel 35 das Kindeswohl und die Verhältnismässigkeit. Darin werden die Umstände für einen Besuch der Regelklasse oder Kleinklasse für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf definiert. Demnach können Kinder mit besonderem Bildungsbedarf die Regelklasse oder eine Kleinklasse besuchen, wenn sie erstens das soziale Gefüge der Klasse wahrnehmen können, zweitens „der Besuch für die Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags geeignet, erforderlich und zumutbar ist“ und drittens „nicht überwiegende Interessen der Klasse oder des Umfeldes entgegenstehen“. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, wird der Besuch einer Sonderschule empfohlen. Verfügen kann die Sonderschule gemäss Artikel 36 der Schulrat. Für die Verfügung einer Sonderschulung oder des Besuchs einer Kleinklasse muss der Schulrat das Gutachten der zentralen Abklärungsstelle einholen (Kanton SG, 2021a).

Im VSG wird in den Artikel 37 bis 40 das Kantonale Sonderpädagogik-Konzept behandelt. Diese Artikel behandeln den Inhalt und das Verfahren der sonderpädagogischen Massnahmen, den Vollzug durch öffentliche Schulträger und private Sonderschulen, sowie die Zuständigkeiten des Kantons (Kanton SG, 2021a).

In Artikel 37c wird unter anderem festgehalten, dass der Kanton für „wirkungsorientierte Instrumente zur Überwachung und Steuerung der sonderpädagogischen Massnahmen“ mit dem Sonderpädagogik-Konzept sorgen muss (Kanton SG, 2021a).

Mit dem Artikel 38 werden die Schulträger zur Erstellung eines Förderkonzeptes und das Führen von Förderplanungen verpflichtet. Er regelt zudem, dass der Schulrat Instrumente zur Überwachung und Steuerung der sonderpädagogischen Massnahmen einsetzen muss (Kanton SG, 2021a).

Gemäss Artikel 40 müssen diese Förderkonzepte durch die zuständige Stelle im Kanton genehmigt werden (Kanton SG, 2021a).

Datenschutzgesetz

Im Datenschutzgesetz wird unter Artikel 11ff. geregelt, dass schulpsychologische Berichte, Förder- bzw. Therapieberichte an die zuständigen Lehr- und Fachpersonen weitergegeben werden dürfen, sofern sie für die Erfüllung des Bildungsauftrages erforderlich sind (Kanton SG, 2009).

Sonderpädagogik-Konzepte

Der Kanton St. Gallen hat drei Sonderpädagogik-Konzepte. Erstens das Sonderpädagogik-Konzept im Überblick, zweitens das Sonderpädagogik-Konzept für die Regelschulen und drittens das Sonderpädagogik-Konzept für die Sonderschulen. Für diese Arbeit zentral sind das Sonderpädagogik-Konzept im Überblick und das Sonderpädagogik-Konzept für die Regelschulen.

Das Sonderpädagogik-Konzept im Überblick setzt die Ziele der Konzepte fest, zeigt die 10 wichtigsten Leitsätze auf, geht auf die Grundprinzipien für die Ausgestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen ein und gibt einen Überblick über das Angebot der sonderpädagogischen Massnahmen. Dabei unterscheidet es zwischen dem Grundangebot der Regelschule und den verstärkten Massnahmen. Weiter geht es auf die nötigen Abklärungs- und Zuweisungsverfahren, die Ausbildungsanforderungen der Lehrpersonen, die Qualitätssicherung und Aufsicht, den Pensenpool der Regelschule, die Finanzierung und zum Schluss die Rechte und Pflichten der Eltern ein (Kanton SG, 2015a).

Im Rahmen dieser Arbeit sind vor allem die Grundprinzipien für die Ausgestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen und die Angebote der sonderpädagogischen Massnahmen wichtig.

In den Prinzipien für die Ausgestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen werden die Instrumente zur Umsetzung beschrieben. Um die sonderpädagogischen Massnahmen auf kantonaler Ebene überwachen und steuern zu können, gibt es zwei Instrumente. Zum individuumbezogenen Instrument gehören der SPD, die Verfügung, Befristung und Überprüfung der sonderpädagogischen Massnahmen, die Standortbestimmung, Lernzielvereinbarung, der Förderplan, das Standortgespräch und die Berichterstattung. Das systembezogene Instrument setzt sich aus Pensenpool, Leistungsvereinbarung mit dem SPD, dem SAV bei verstärkten Massnahmen, den Gutachten des SPD

betreffend Kleinklasse, Sonderschule oder Platzierung in einem Sonderschulinternat und behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung zusammen. Die Qualitätskonzepte der Schulträger, Institutionen und Dienste, die IVSE, das Versorgungskonzept der Sonderschulung, die Anerkennung der Leistungsanbieter von verstärkten Massnahmen, Leistungsvereinbarungen mit Sonderschulen und die behinderungsabhängigen Leistungspauschalen für die Finanzierung von Sonderschulen werden auch dazu gerechnet (Kanton SG, 2015a, S. 14-15).

BLD-Sozialindex

Im Kanton St. Gallen wird der Sozialindex des Bildungsdepartementes (BLD-Sozialindex) für die Berechnung der Pensen für sonderpädagogische Massnahmen verwendet. Der BLD-Sozialindex ist gemäss dem bio-psycho-sozialen Modell aufgebaut. Er setzt sich aus vier Indikatoren zusammen, erstens der sprachselektierten Ausländerquote der 5 – 14-Jährigen, zweitens dem Arbeitslosenanteil an der ständigen Wohnbevölkerung, drittens der Sozialhilfequote der 5-14-Jährigen und viertens der Quote einkommensschwacher Familienhaushalte. Aus den vier Indikatoren werden zwei Faktoren berechnet, die die materiellen und soziokulturellen Ausstattungen einer Familie repräsentieren sollen. Daraus lässt sich schliessen, dass je höher der Sozialindex einer Familie, desto höher ist der Unterstützungsbedarf an sonderpädagogischen Massnahmen für eine Familie (Kanton SG, 2022a).

Der BLD-Sozialindex wird für ganze Gemeinden berechnet. Einzelne Schulhäuser weisen keinen eigenen Sozialindex für ihr Einzugsgebiet auf. Sozialindexe von Gemeinden können einen Wert zwischen 0.80 und 1.20 haben. Ein Wert von 0.80 bedeutet, dass die Gemeinde 40 Prozent weniger Ressourcen erhält als die Gemeinde mit dem höchsten Sozialindex von 1.20 (Kanton SG, 2022a).

Lohntabellen

VERBAND ST. GALLER VOLKSSCHULTRÄGER (SGV)

Lohntabelle 2021

- EDK-anerkannte Heilpädagogen ohne Lehrdiplom für Regelklassen oder Kindergarten
- Logopädinnen, Lehrperson für Rhythmik und Lehrperson für Psychomotorik, ohne Lehrdiplom für Regelklassen und Kindergarten
- Musiklehrperson mit Musik-Diplom, das einem Master Musikpädagogik entspricht

Lohnklasse		1	2	3	4
		Jahreslohn mit 13. Monatslohn	Monatslohn 1/13 von Kolonne 1	Stellvertretung pro Woche 1/39 von Kolonne 1	Stellvertretung Einzellektion 3.240% von Kolonne 3
1	A 1	80'685.00	6'206.55	2'068.85	67.05
2	2	83'608.30	6'431.40	2'143.80	69.45
3	3	86'531.60	6'656.30	2'218.75	71.90
4	4	86'531.60	6'656.30	2'218.75	71.90
5	B 1	91'209.05	7'016.10	2'338.70	75.75
6	2	95'886.45	7'375.90	2'458.65	79.65
7	3	100'564.05	7'735.70	2'578.55	83.55
8	4	105'241.55	8'095.50	2'698.50	87.45
9	5	109'919.00	8'455.30	2'818.45	91.30
10	6	109'919.00	8'455.30	2'818.45	91.30
11	7	109'919.00	8'455.30	2'818.45	91.30
12	8	109'919.00	8'455.30	2'818.45	91.30
13	C 1	112'842.25	8'680.15	2'893.40	93.75
14	2	115'765.45	8'905.05	2'968.35	96.15
15	3	118'688.70	9'129.90	3'043.30	98.60
16	4	121'612.10	9'354.80	3'118.25	101.05
17	5	124'535.35	9'579.65	3'193.20	103.45
18	6	124'535.35	9'579.65	3'193.20	103.45
19	7	124'535.35	9'579.65	3'193.20	103.45
20	8	124'535.35	9'579.65	3'193.20	103.45
21	9	124'535.35	9'579.65	3'193.20	103.45
22	D 1	125'704.25	9'669.55	3'223.20	104.45
23	2	126'873.30	9'759.50	3'253.15	105.40
24	3	128'043.75	9'849.50	3'283.15	106.35
25	4	129'212.75	9'939.45	3'313.15	107.35

Grundlage: Regierungsbeschluss über die Lohnansätze für die Volksschul-Lehrpersonen im Jahr 2021 (sGS 213.513)

- 1) Kolonne 1, 2 und 3 für Beschäftigungsgrad von 100 Prozent
- 2) Stellvertretungen für Einzellektionen (nicht wochenweise Stellvertretung) gemäss Kolonne 4
- 3) Berechnung Einzellektion bei Stellvertretung (Kolonne 4) siehe Seite 5, Bst. c
- 4) wochenweise Stellvertretung und weitere Bemerkungen zur Stellvertretung auf Seite 5
- 5) Musiklehrpersonen an Musikschulen siehe Seite 7

Anhang 1: Lohntabelle für sonderpädagogisches Personal ohne Lehrdiplom für Regelklassen oder Kindergarten

- Oberstufenlehrperson
- EDK-anerkannte Heilpädagogen mit Lehrdiplom für Regelklassen oder Kindergarten
- Logopädinnen mit Lehrdiplom für Regelklassen oder Kindergarten
- Lehrperson für Rhythmik, Psychomotorik mit Lehrdiplom für Regelklassen oder Kindergarten

Lohnklasse		1	2	3	4
		Jahreslohn mit 13. Monatslohn	Monatslohn 1/13 von Kolonne 1	Stellvertretung pro Woche 1/39 von Kolonne 1	Stellvertretung Einzellektion 3.240% von Kolonne 3
1	A 1	92'028.35	7'079.10	2'359.70	76.45
2	2	96'003.60	7'384.90	2'461.65	79.75
3	3	99'978.85	7'690.70	2'563.55	83.05
4	4	99'978.85	7'690.70	2'563.55	83.05
5	B 1	104'071.00	8'005.45	2'668.50	86.45
6	2	108'164.75	8'320.35	2'773.45	89.85
7	3	112'257.00	8'635.15	2'878.40	93.25
8	4	116'350.85	8'950.05	2'983.35	96.65
9	5	116'350.85	8'950.05	2'983.35	96.65
10	6	116'350.85	8'950.05	2'983.35	96.65
11	7	116'350.85	8'950.05	2'983.35	96.65
12	C 1	120'208.85	9'246.85	3'082.30	99.85
13	2	124'066.95	9'543.60	3'181.20	103.05
14	3	127'926.70	9'840.50	3'280.15	106.30
15	4	131'784.85	10'137.30	3'379.10	109.50
16	5	135'644.45	10'434.20	3'478.05	112.70
17	6	135'644.45	10'434.20	3'478.05	112.70
18	7	135'644.45	10'434.20	3'478.05	112.70
19	8	135'644.45	10'434.20	3'478.05	112.70
20	9	135'644.45	10'434.20	3'478.05	112.70
21	10	135'644.45	10'434.20	3'478.05	112.70
22	D 1	136'228.30	10'479.10	3'493.05	113.15
23	2	136'813.50	10'524.10	3'508.05	113.65
24	3	137'398.75	10'569.15	3'523.05	114.15
25	4	137'982.55	10'614.05	3'538.00	114.65

Grundlage: Regierungsbeschluss über die Lohnansätze für die Volksschul-Lehrpersonen im Jahr 2021 (sGS 213.513)

- 1) Kolonne 1, 2 und 3 für Beschäftigungsgrad von 100 Prozent
- 2) Stellvertretungen für Einzellektionen (nicht wochenweise Stellvertretung) gemäss Kolonne 4
- 3) Berechnung Einzellektion bei Stellvertretung (4) siehe Seite 5, Bst. c
- 4) wochenweise Stellvertretung und weitere Bemerkungen zur Stellvertretung auf Seite 5
- 5) ohne Lehrdiplom: 75 Prozent der Lohnklasse 1

Anhang 1: Lohntabelle für sonderpädagogisches Personal mit Lehrdiplom für Regelklassen oder Kindergarten

Forschungsmethodik

Datenerhebung und Datenbeschaffung

Kanton St.Gallen
Volkswirtschaftsdepartement

Fachstelle für Statistik

Vertrags-ID: 5625

Vertrag über die Lieferung von statistischen Einzeldaten

zwischen

dem **Kanton St. Gallen**
handelnd durch die Fachstelle für Statistik (**Datenlieferant**)

und

Prof. Dr. Monika T. Wicki (Datenempfänger)
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich

1 Gegenstand der Datenlieferung

Der Datenlieferant stellt dem Datenempfänger aus der Quelle „Statistik der Lernenden (SdL)“ die Einzeldaten der Schülerinnen und Schüler des Kantons St.Gallen für die Schuljahre 2017/18-2019/20 sowie aus der Quelle "Statistik des Schulpersonals (SSP)" die Einzeldaten des Schulpersonals für die Schuljahr 2017/18-2020/21 (Stichtag 15. November) mit allen verfügbaren Merkmalen zur Verfügung. Ebenfalls geliefert werden die Nomenklaturen.

2 Verwendungszweck

Der Datenempfänger verwendet die Daten ausschliesslich für wissenschaftliche Analysen. Die Datenauswertungen werden ausschliesslich vom Datenempfänger vorgenommen oder von wissenschaftlich Mitarbeitenden (inkl. Studierende), die unter seiner Leitung stehen. Jede Verwendung zu einem anderen Zweck sowie die Weitergabe der Daten an Dritte ist nicht erlaubt. Die Verantwortung für die Einhaltung dieser Bestimmungen liegt beim Datenempfänger.

3 Datenschutz

Die Verantwortung für die sachgemässe Datenauswertung und Publikation von Ergebnissen liegt beim Datenempfänger. Dieser wahrt den Datenschutz wie folgt:

- Er gibt die gelieferten Daten nicht an Dritte weiter und trifft alle nötigen Massnahmen, damit die Daten nicht in die Hände Unberechtigter gelangen;
- er unterlässt jeden Versuch, durch gezielte Recherche oder Auswertung einer Kombination von Merkmalen einzelne Personen oder einzelne Schulen zu identifizieren oder durch Dritte identifizieren zu lassen;
- er gibt keine auf Basis der gelieferten Daten erzeugte Informationen weiter, die es Dritten erlauben könnte, zusammen mit ihrem Kontextwissen Informationen über einzelne Personen oder einzelne Schulen abzuleiten;
- er unterlässt jeglichen Versuch, die von der Fachstelle für Statistik gelieferten Einzeldaten mit eigenen Einzeldaten oder mit Einzeldaten Dritter zu verknüpfen;
- er veröffentlicht keine Auswertungsergebnisse, die Rückschlüsse auf Einzelpersonen oder einzelne Schulen ermöglichen.

1/2

4 Kosten der Datenlieferung

Dem Datenempfänger werden Aufwendungen von mehr als einer Arbeitsstunde für die zur Datenaufbereitung und -lieferung sowie zur Schaffung des dafür nötigen administrativen Rahmens benötigten Arbeitsstunden à Fr. 140.- in Rechnung gestellt.

5 Nutzungsdauer

Die gelieferten Daten dürfen unbefristet genutzt werden. Sollten die Datenschutzbestimmungen ändern, kann der Datenlieferant den vorliegenden Vertrag jederzeit kündigen und eine den neuen Bestimmungen angepasste Variante vorlegen.

6 Quellenangabe und Veröffentlichung der Auswertungsergebnisse

Der Datenbezügler hat sicher zu stellen, dass in Auswertungsergebnissen, die auf Basis der gelieferten Daten erzeugt und publiziert werden, die Quelle wie folgt angegeben wird: Bundesamt für Statistik - Statistik der Lernenden (SdL) oder abgekürzt BFS SdL und Bundesamt für Statistik - Statistik des Schulpersonals (SSP) oder abgekürzt BFS SSP.

Fliessen die Auswertungsergebnisse in Publikationen ein, stellt der Datenbezügler dem Datenlieferanten kostenlos jeweils ein Exemplar der Publikation elektronisch zu.

7 Konsequenzen bei Nichteinhaltung des Vertrags

Mit der Nichteinhaltung der Bestimmungen dieses Vertrags wird eine Konventionalstrafe von 10'000 Franken seitens des Datenempfängers fällig. Der Datenempfänger verliert ausserdem das Recht, die gelieferten Daten weiter zu benutzen; er hat sie unverzüglich zu vernichten und dies der Fachstelle für Statistik schriftlich zu bestätigen.

Der Datenlieferant:

Kanton St.Gallen, Fachstelle für Statistik
Der Leiter:
Dr. Theo Hutter

St.Gallen,

Hutter Theo Digital
unterschieden von
Hutter Theo 255AFC
255AFC Datum: 2021.10.01
12:27:49 +02'00'

Datenempfänger:

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Zürich
Prof. Dr. Monika T. Wicki

29.9.2021

Zürich,

M. Wicki
.....

Anhang 3: Datenliefervertrag zwischen Prof. Dr. Monika T. Wicki und Dr. Theo Hutter

Auszug aus BFS SSP

	A	B	C	D	E
1	# BFS	Name	MEB-Code	MEB-Code_Label	Beschreibung/Bemerkung/Hinweis zur Datenqualität
16					und Heilpädagog/innen (31) sehr stark. Erst ab 2019/20 werden die Kleinklassenlehrpersonen in der öffentlichen Volksschule korrekt erfasst. Diese benötigen als Voraussetzung ein Diplom als Heilpädagog/in oder müssen bereit sein, dieses zu erlangen. Bis und mit 2018/19 waren sie daher oft als Heilpädagog/in (31) erfasst, ab 2019/20 kommen sie mit der korrekten Personalkategorie 10 und den Kleinklassen-Schularten. Die Anzahl an Logopädie- und Psychomotoriktheapeut/innen nimmt von 2019/20 auf 2020/21 deutlich zu. Dieses Personal ist oft nicht direkt bei der Schule angestellt, sondern bei Diensten oder regionalen Vereinigungen. Diese Institutionen liefern ab 2020/21 und sind mit dem Wahlkreis Kanton SG identifizierbar. Für dieses Personal kann also keine genaue Zuteilung zu den Schulträgern vorgenommen werden. Allenfalls kann man das gesamte Personal an Logopädie- und Psychomotoriktheapeut/innen nach Schulträgergrösse anteilmässig verteilen.
17	C.3	Art des Arbeitsvertrags	Status	Status_Label	
18	C.4	Diplom / Qualifikationen	Qualification	Qualification_Label	
19	C.5	Typ des Identifikators	Id_Typ_Inst		Immer CH.BUR
20	C.6	Identifikator der Bildungsinstit	Inst	Inst_Label	Anonymisierte BUR-Nummer. Label wird aus Datenschutzgründen nicht mitgeliefert
21		Politische Standortgemeinde der	Gemeinde_Schule	Gemeinde_Schule_Label	
22		Charakter der Schule	charakter	charakter_Label	Für Kanton St.Gallen: Obligatorische Schule 10 = öffentliche Volksschule, 20 = Sonderschulen, 30 = Privatschulen. Alle anderen Stufen: 10 = öffentliche Schule, 20 = privat-subsventionierte 50-100%, 30 = privat-subsventioniert 0-49%
23		Sonderschule	Sonderschule		true/false, ob Schule Sonderschule ist
24		Schulträger	Schultraeger		Enthält die 92 öffentlichen Schulträger der Volksschulen, den nicht mehr aktiven 93. öffentlichen Schulträger ZV Werkjahr Uznach, Sonderschulen, Privatschulen, subsventionierte Schulträger, Berufsfach-/Weiterbildungsschulen, Staatliche Mittelschulen (Kantonsschulen) und den fiktiven Schulträger Kanton St.Gallen für das sonderpädagogische Personal, das nicht direkt bei den öffentlichen Schulträgern angestellt ist, siehe auch Information Personalkategorie. Es ist zu empfehlen, für Auswertungen nicht die Schulträgernamen, sondern Beschreibungen ihrer Grösse zu verwenden. Z.B. Schulträger mit 200-300 Schülerinnen und Schüler vs. Schulträger mit 6000-7000 Schülerinnen und Schüler. So wird eine direkte Rangfolge vermieden und die Leser/Innen bekommen einen Eindruck von der Grösse der Schulträger. Geographische Lage und Grösse der Schulträger sind ja meist nicht bekannt und wichtig für die
25		Wahlkreis Kanton St.Gallen de	Wahlkreis_Schule	Wahlkreis_Schule_Label	
26		Schulkreis Stadt St.Gallen	StadtSGKreis		
27		Schuleinheit Stadt St.Gallen	StadtSGSchuleinheit		
28	C.7	Pensum	Pensum		
29	C.8	Basis Vollzeit	Basis_Vollzeit		
30		Vollzeitäquivalenten	vzae		
31	C.9	Schulart	classSchArt	classSchArt_Label	Schulart der Klasse, die von der Lehrperson unterrichtet werden

Anhang 4: Auszug aus den Metadaten zur BFS SSP (2020)

A	B	C	D	E	F	G
# BFS	Name	MEB-Code	MEB-Code_Label	BFS-Code	BFS-Code_Label	Beschreibung/Bemerkung/Hinweis zur Datenqualität
17	D. Person					
18	D.1.1.1 Typ des Identifikators	Id_Typ_Person		lernkategorie_label		
19	D.1.1.2 Identifikator der Person	Id_Pers		lernid		Anonymisierte AHN13 wo vorhanden, sonst andere Identifikation
20	D.1.2 Geschlecht	Sex	Sex_Label	geschlecht	geschlecht_label	
21	D.1.3 Geburtsdatum	Date_Birth		geburtsdatum		
22	Alter	alter				
23	Geburtsdatum Tag	day				
24	Geburtsdatum Monat	month				
25	Geburtsdatum Jahr	year				
26	D.2 Staatsangehörigkeit	Nationality	Nationality_Label	geburtsjahr	staatsangehörigkeit_label	
27	D.3 Erstsprache	Language	Language_Label	ersprache	ersprache_label	Erstsprache ist für die Tertiarstufe fakultativ, oft wird standardmässig für alle Lernenden "Deutsch" geliefert. Variable hat allgemein eine reduzierte Reliabilität und wird nicht sauber gepflegt.
28	D.4.1 Wohnsitz – Amtliche Gemeinde	Place		sdl_amt_wohnsitz_akt/sdl_wohnsitz_label	sdl_amt_wohnsitz_akt_label/sdl_wohnsitz_label	Reine Erhebungsvariable zum erstellen von D.4.1
29	D.4.2 Wohnsitz – Historisierte Gemeinde	Place_Hist		sdl_wohnsitz	sdl_wohnsitz_label	
30	D.4.3 Wohnsitz – Ausland	Place_Foreign	wohntort_Label			
31	Wohnsitz – Amtliche Gemeinde	wohntort	Kanton_Label			Voll aufbereiteter Wohnsitz
32	Wohnkanton der Person	Kanton	Kanton_Label	sdl_wohnkanton	sdl_wohnkanton_label	
33	Wohnkanton der Person Kürzel	Kanton_Kuerzel				
34	D.5.1 Schularart	ciSchArt	ciSchArt_Label	sdl_schularart	sdl_schularart_label	Aktuelle Ausbildung, in der sich die Person befindet
35	D.5.2 Kantonales Programmjahr	KIBj		bjahrkt		Aktuelles Programmjahr, in dem sich die Person befindet. Nur für obligatorische Schule; Bildungsjahr gemäss HarmoS (1.+2. Kindergarten = HarmoS 1+2, 1.-6. Primarschule = HarmoS 3-8, 1.-3. Oberstufe = HarmoS 9-12)
36		harmos				
37				kklassech	kklassech_label	BFS Klassifizierung Schularart der Klasse
38				sdl_schularart	sdl_schularart_label	BFS Klassifizierung Schularart der Person
39				sdl_klassech	sdl_klassech_label	BFS Klassifizierung Schularart der Klasse
40		SGStufe	SGStufe_Label			Schulstufenzuteilung Kanton St.Gallen
41		SGSchularartWEB	SGSchularartWEB_Label			Schulartenbezeichnungen Kanton St.Gallen
42		SGGrundbildung	SGGrundbildung_Label			Variable zur Filterung der Betrieblich organisierten Grundbildung (BOG) und der Schulisch organisierten Grundbildung (SOG)
43		SGBM	SGBM_Label			Variable zur Filterung von BM1 (Berufsmaturität während der Lehre) und BM2 (Berufsmaturität nach der Lehre)
44		BFS	BFS_Label			Zuordnung der Schularart gemäss BFS
45		BFS1_Label	BFS1_Label			Zuordnung der Schularart gemäss BFS zu den drei Schulstufen
46		BFS2_Label	BFS2_Label			Zuordnung der Schularart gemäss BFS
47		BFS3_Label	BFS3_Label			Zuordnung der Schularart gemäss BFS
48	D.5.3 Ausbildungsform	Form	Form_Label	ausbildungsform	ausbildungsform_label	
49	D.5.4 Lehrplanstatus	Status	Status_Label	lehrplanstatus	lehrplanstatus_label	Für die Variable "Lehrplanstatus und sonderpädagogische Massnahmen" besteht in der Regelschule (Codes 11-33) für den Teil "sonderpädagogische Massnahmen" ein Qualitätsproblem.

Anhang 5: Auszug aus den Metadaten zur BFS SdL (2020)

Auszug aus Stada2

Indikatoren Karten Vergleich Export

Statistikdatenbank STADA2

Hilfe AGB Login Statistik SG

Gebiets- und Jahresauswahl
 Gebietsauswahl: **Kanton St. Gallen und Urmfeld** Rapperswil-Jona Jahr: **2020**

Suche:

Löschen

Indikatorrentabelle

Ausgewählte Alles auf-/zuklappen

Indikator	2020	2020	2020
6 Verkehr (Bruttoaufwand) [Fr.]	136333925	2020	
7 Umweltschutz und Raumordnung (Bruttoaufwand) [Fr.]	9640217	2020	
8 Volkswirtschaft (Bruttoaufwand) [Fr.]	2270530	2020	
9 Finanzen und Steuern (Bruttoaufwand) [Fr.]	23744563	2020	
0 Allgemeine Verwaltung			
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit; Verteidigung			
2 Bildung			
21 Obligatorische Schule (Bruttoaufwand) [Fr.]	63984726	2020	
2199 Finanzbedarf autonomer Schulgen. (Bruttoertrag) [Fr.]	0	2020	
211 Eingangsstufe (Kindergarten) (Bruttoaufwand) [Fr.]	4442043	2020	
212 Primarstufe (Bruttoaufwand) [Fr.]	141124627	2020	
213 Oberstufe (Bruttoaufwand) [Fr.]	10801232	2020	
214 Musikschulen (Bruttoaufwand) [Fr.]	2679949	2020	
217 Schulleistungen (Bruttoaufwand) [Fr.]	12082486	2020	
218 Tagesbetreuung (Bruttoaufwand) [Fr.]	1926961	2020	
219 Übrige obligatorische Schule (Bruttoaufwand) [Fr.]	17827428	2020	
22 Sonderschulen (Bruttoaufwand) [Fr.]	0	2020	
23 Berufliche Grundausbildung (Bruttoaufwand) [Fr.]	0	2020	
25 Allgemeinbildende Schulen (Bruttoaufwand) [Fr.]	0	2020	
29 Übriges Bildungswesen (Bruttoaufwand) [Fr.]	0	2020	
3 Kultur, Sport und Freizeit			
4 Gesundheit			
5 Soziale Sicherheit			

Gebietsinformationen

Neben dem Kanton St. Gallen können links auch die anderen Ostschweizer Kantone ausgewählt werden.

Bei der Gebietsauswahl (ganz links) können neben dem Gebietstyp „Kanton St. Gallen und Urmfeld“ weitere räumliche Gliederungen ausgewählt werden. Die kleinste verfügbare räumliche Einheit sind die politischen Gemeinden des Kantons St. Gallen, welche in der Räumgliederung „Gemeinden“ zusammengefasst sind.

Erscheint bei Wert „*“, so liegen für die ausgewählte Gebietseinheit in der Datenbank keine Informationen vor.

Karte

Menu

Markiertes speichern Internetadresse kopieren Internetadresse versenden

Bereits Gespeichertes

Anhang 6: Auszug aus Stada2 (Kanton SG, 2022b)

Auszug aus dem BLD-Sozialindex

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Amt für Volksschule

Sozialindex für die Jahre 2021 und 2022

Schulträger (Stand 1.1.2021)	BLD-Sozialindex 2021-2022
Altstätten OS	0.96
Altstätten PS	0.98
Amden PS	0.86
Andwil-Arnegg SG	0.90
Au-Heerbrugg PS	1.02
Bad Ragaz	0.93
Balgach PS	0.92
Benken	0.89
Berg	0.87
Berneck PS	0.90
Buchs	1.01
BuGaLu OS	0.97
Bütschwil-Ganterschwil	0.97

Anhang 7: Auszug aus dem BLD-Sozialindex

Auszug aus dem angepassten Fragebogen

5 - Nutzung der Angebote

Wie viele Schülerinnen und Schüler (SuS) nutzen die folgenden schulinternen sonderpädagogischen Angebote aktuell?
(Stichtag 15.9.21 oder eigenes Erhebungsdatum)

☛ Sollte es an der Schule eine **Schulinsel** o.ä. als sogenanntes Time-In Angebot geben, wird die Anzahl SuS die dieses Angebot besuchen, in den möglichst gut passenden, aufgeführten Angeboten angegeben.

Werden Angebote wie z.B. IF oder Sozialpädagogik nicht an einzelne SuS gesprochen, sondern ganzen Klassen zugewiesen, ist die Anzahl SuS zu schätzen, welche dieses Angebot tatsächlich benötigen.

	Anzahl SuS (total)	davon Anzahl SuS mit Sonderschulstatus
Gesamtzahl der SuS mit einer oder mehreren Massnahmen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Integrierte Schulische Förderung (ISF)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Deutsch als Zweisprache (DaZ)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Begabtenförderung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Logopädie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Psychomotorik	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Legsthenietherapie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dyskalkulietherapie	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Anhang 2: Auszug aus dem angepassten Fragebogen auf Limesurvey

Auszug Massenmail

Einladung Erinnerung Bestätigung Registrierung Basis Admin-Benachrichtigung Ausführliche Admin-Benachrichtigung

Einladungs-E-Mail Betreff:

Umfrage zum Thema Ressourcen für sonderpädagogische Massnahmen

E-Mail-Einladungstext:

ressourcen (ausgewählt) für Sie eingesetzt werden. So bitte für Sie nehmen, an dieser Befragung teilzunehmen.

Mir ist bewusst, dass Sie stark beschäftigt sind. Doch nur, wenn wir die Erhebung sorgfältig durchführen und ausreichend Antworten erhalten, werden wir Erkenntnisse gewinnen können, die Ihnen beim effektiven Einsatz der beschränkten Ressourcen helfen.

Für die Beantwortung des Fragebogens haben Sie bis Ende Februar Zeit. Die Daten werden vollständig anonymisiert. In der Masterarbeit werden Rückschlüsse auf einzelne Gemeinden und Schulen nicht möglich sein.

Um an der Umfrage teilzunehmen, klicken Sie bitte auf diesen Link:

{SURVEYURL}

Freundliche Grüsse

Pierrine Schmid

Wenn Sie an dieser Umfrage nicht teilnehmen und keine weiteren Erinnerungen erhalten möchten, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: {OPTOUTURL}

Anhang 9: Anfrage Schulverwaltungen für die Teilnahme an der online Umfrage mit Limesurvey

Auszug aus einer CSV-Adresstabelle

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	attribute_1	attribute_2	firstname	lastname	email			
2	Sehr geehrte Herr	Remo	Maurer	r.maurer@schalt.ch				
3	Sehr geehrte Herr	Remo	Maurer	r.maurer@schalt.ch				
4	Sehr geehrte Herr	Peter	Ruedisueli	peter.ruedisueli@ps-amden.ch				
5	Sehr geehrte Herr	Christoph	Meier-Meier	christoph.meier@andwil-arnegg.ch				
6	Sehr geehrte Herr	Christian	Stricker	christian.stricker@psah.ch				
7	Sehr geehrte Herr	Christian	Florin	christian.florin@schulebadragaz.ch				
8	Sehr geehrte Frau	Anna	Sanseverino	anna.sanseverino@psbalgach.ch				
9	Sehr geehrte Frau	Ursula	Kalbermatte	ursula.kalbermatten@benken.sg.ch				
10	Sehr geehrte Frau	Anneliese	Leitner	anneliese.leitner@psberg.ch				
11	Sehr geehrte Frau	Annemarie	Keel-Gruenin	annemarie.keel@berneck.ch				
12	Sehr geehrte Frau	Katrin	Frick	katharina.frick@buchs-sg.ch				
13	Sehr geehrte Herr	Hans Jörg	Furrer	hansjoerg.furrer@bugalu.ch				
14	Sehr geehrte Frau	Le Bich	Naef	lebich.naef@ps-buga.ch				
15	Sehr geehrte Frau	Annemarie	Schwizer	annemarie.schwizer@schule-degersheim.ch				
16	Sehr geehrte Herr	Patrick	Spirig	patrick.spirig@diepoldsau.ch				
17	Sehr geehrte Herr	Christian	Rufer	christian.rufer@ebnat-kappel.ch				
18	Sehr geehrte Herr	Markus	Luterbacher	markus.luterbacher@schule-eggertsriet-grubsg.ch				
19	Sehr geehrte Herr	Marcel	Duerr	mduerr@schule-eichberg.ch				
20	Sehr geehrte Herr	Samuel	Hanselmann	samuel.hanselmann@orschulen.ch				
21	Sehr geehrte Herr	Reto	Gubelmann	reto.gubelmann@eschenbach.ch				
22	Sehr geehrte Herr	Christoph	Ackermann	christoph.ackermann@flawil.ch				

Anhang 10: Auszug aus CSV-Datei mit Adressen der Schulleitungen

Ergebnisse

Gemeinde D

Die Gemeinde D verfügte über einen Sozialindex von 0.90. Insgesamt gab es 4 Einrichtungen im Bereich der Kindergärten bis Oberstufenschulen. Es wurden 340 Kinder und Jugendliche durch 55 Lehrpersonen mit insgesamt 27 VZÄ beschult. In diesem Kapitel wird zuerst auf den Vergleich der Gemeinde mit dem Kanton eingegangen, bevor die Ergebnisse aus der Befragung der Schulleitung und der SHP aufgezeigt werden.

Anhangtabelle 1 gibt einen Überblick über die Quoten der Gemeinde im Vergleich zu den kantonalen Daten.

Quote	Kantonaler Durchschnitt	Gemeinde D
Förderquote	10,83%	7,72%
Separationsquote	2,37%	0,37%
Segregationsquote	4,217%	2,57%
Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf/VZÄ-Sonderpädagogik	11	6,58

Anhangtabelle 1: Überblick der Quoten in Gemeinde D im Vergleich zum Kanton

Die Gemeinde befindet sich mit allen Quoten unterhalb des kantonalen Durchschnittes.

Die totalen Kosten für die Gemeinde D für die obligatorische Schule belaufen sich auf 5'351'954 Franken. Die Bereiche wurden von der Gemeinde in der Stada2 (Kanton SG, 2022b) nicht weiter aufgeschlüsselt. Es ergibt sich ein Nettoaufwand pro Schüler:in von 13'335 Franken.

Anhangtabelle 2 zeigt die Anzahl VZÄ in der Gemeinde und die Anzahl, der dafür angestellten Personen. Diese müssen bekannt sein, um die Kosten der Sonderpädagogik eingrenzen zu können. In der Gemeinde D werden 13,40 Prozent der VZÄ durch die Sonderpädagogik besetzt.

	VZÄ	Anzahl Personen
Fachpersonal für weitere pädagogisch-therapeutische Angebote	0,169	1
Lehrperson	22,012	45
Personal für Förderunterricht für fremdsprachige Lernende	0,357	2
Personal für Logopädie	0,825	1
Personal für Psychomotorik	0,2	1
Personal für schulische Heilpädagogik	2,618	4
Schulleitungspersonal	1	1
Gesamtergebnis	27,181	55

Anhangtabelle 2: Anzahl Personen und VZÄ im Schuldienst in Gemeinde D

Im Bereich der Sonderpädagogik werden 3.643 VZÄ durch 6 Personen angeboten. Alle verfügen über ein Lehrdiplom, das den Voraussetzungen entspricht. Anhangtabelle 3 gibt einen Überblick über wie viele VZÄ die Personen verfügen und wie lange sie bereits im Schuldienst sind und die daraus entstehenden Kosten.

	Person 1 (SHP)	Person 2 (SHP)	Person 3 (SHP)	Person 4 (SHP)	Person 5 (Logopädie)	Person 6 (PMT)
VZÄ	0.32	0.6	0.849	0.849	0.825	0.2
Schuldienst	15	28	9	20	25	0
Kosten	42171	82790	98782	115162	113836	18406

Anhangtabelle 3: Kosten des Personals der Sonderpädagogik in Gemeinde D

Aus den Berechnungen der Saläre ergeben sich die ungefähren Kosten für die Sonderpädagogik in der Gemeinde D. Diese belaufen sich auf ungefähr 471'147 Franken.

Schule

Die Schulleitung einer Primarschulgemeinde mit zwei Primarschulhäuser und drei Kindergartenstandorten gibt der Inklusivität der Schule 6 von 10 Punkten. Dabei orientiert sich die Schulgemeinde mit 8 von 10 Punkten an den Vorgaben des Kantons. Die Angaben zur Nutzung der Angebote sind etwas widersprüchlich. Zuerst gibt die Schulleitung an, dass 85 Kinder einfache Massnahmen haben und dann beziffert sie die Gesamtzahl der Schüler:innen mit einer oder mehreren

Massnahmen mit 412 als ziemlich hoch. Der Gemeinde stehen vier Vollzeitstellen für die Beschulung der Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen zur Verfügung. Die Schulleitung gibt an, dass von den 412 Kindern 12 mit Sonderschulstatus sind. 50 Kinder nutzen das ISF. Davon haben 14 einen Sonderschulstatus. Dies stellt auch wieder einen Widerspruch dar. Die Anzahl ISF-Kinder mit Sonderschulstatus kann nicht höher sein, wie die Gesamtzahl der Kinder mit Sonderschulstatus. Den DaZ-Unterricht besuchen 29 Kinder, 4 davon haben einen Sonderschulstatus. Die Begafö wird von 24 Kindern besucht. Die Kinder mit Sonderschulstatus besuchen die Begafö nicht. Die Logopädie besuchen 20 Kinder, eines davon hat einen Sonderschulstatus. Die PMT wird von 5 Kindern ohne Sonderschulstatus besucht. Von der Dyskalkulietherapie und der heilpädagogischen Früherziehung können je zwei Kinder profitieren, wobei die Kinder der Dyskalkulietherapie keinen Sonderschulstatus haben und die der heilpädagogischen Früherziehung schon. Die Angebote der Audiopädagogik wird von einem Kind genutzt. Die SSA betreut 20 Kinder, alle ohne Status. Von der Klassenassistenz können 8 Kinder profitieren, eines davon hat einen Sonderschulstatus. In die Aufgabenhilfe/Nachhilfe gehen 10 Kinder ohne Sonderschulstatus.

Insgesamt stehen der Schule für die Beschulung der Kinder mit einfachen sonderpädagogischen Massnahmen 65 Lektionen ISF, 19 Lektionen DaZ, 6 Begafö, 22 Lektionen Logopädie, 4 Lektionen PMT, 3 Lektionen Legasthenietherapie, 2 Lektionen Dyskalkulietherapie und 4 Lektionen Heilpädagogische Früherziehung zur Verfügung. Die Klassenassistenz hat mit 33 Lektionen nach der ISF am zweitmeisten Lektionen. Die Audiopädagogik und die Aufgabenhilfe haben je 2 Lektionen.

Klasse

Die Fragen zur Klasse wurden von einer SHP ausgefüllt, die in einem Kleinpensum an einer Mittelstufenklasse unterrichtet. Sie gibt der Schule 6 von 10 Punkte, wenn es um die Frage der Inklusion geht und hat dementsprechend die gleiche Meinung, wie die Schulleitung. Ebenfalls einig, sind sich die beiden mit 8 von 10 Punkten in der Beurteilung der Orientierung an den Vorgaben des Kantons. In der von ihr betreuten Klasse können 6 Kinder mit einfachen sonderpädagogischen Massnahmen von ihrem Angebot profitieren. Die SHP erwähnt zwar, dass sie in einem Kleinstpensum arbeitet, gleichzeitig gibt sie jedoch an, dass die Klasse durch eine Vollzeiteinheit betreut wird.

Die SHP unterrichtet 2 Stunden zusammen mit der Klassenlehrperson und 2 im separativen Setting. Für die Beratung wendet sie 2,5 Stunden auf, eine je für die Beratung der Lehrperson und der Eltern und eine Halbe für die Beratung der Kinder. Für die Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen benötigt sie eine halbe Stunde. Die Förderplanung nimmt 2,5 Stunden in Anspruch. 1,5 Stunden für die Förderplanung von Kindern mit einem SAV und 1 für die Förderplanung von Kindern ohne Abklärungsverfahren. Die Angaben beruhen auf Schätzungen der SHP.

Insgesamt nutzen 5 Kinder die Angebote im einfachen Bereich, keines der Kinder hat einen Sonderschulstatus. Das Angebot des ISF wird von einem Kind benutzt. Zwei Kinder besuchen die Legasthenietherapie und eines die Dyskalkulietherapie. Zudem erhält ein Kind Nachhilfe.

Für das ISF werden 3 Lektionen und für die Legasthenietherapie wird eine Lektion angeboten. Die Nachhilfe hat einen Umfang von einer Stunde pro Woche.

Gemeinde E

Die Gemeinde E verfügte über einen Sozialindex von 0.86. Insgesamt gab es 4 Einrichtungen im Bereich der Kindergärten bis Oberstufenschulen. Es wurden 527 Kinder und Jugendliche durch 69 Lehrpersonen mit insgesamt 42 VZÄ beschult. In diesem Kapitel wird zuerst auf den Vergleich der Gemeinde mit dem Kanton eingegangen, bevor die Ergebnisse aus der Befragung der Schulleitung und der SHP aufgezeigt werden.

Anhangtabelle 4 gibt einen Überblick über die Quoten der Gemeinde im Vergleich zu den kantonalen Daten.

Quote	Kantonaler Durchschnitt	Gemeinde E
Förderquote	10,83%	4,70%
Separationsquote	2,37%	1,13%
Segregationsquote	4,217%	1,13%
Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf/VZÄ-Sonderpädagogik	11	7,41

Anhangtabelle 4: Überblick der Quoten in Gemeinde E im Vergleich zum Kanton

Die Gemeinde ist mit allen Werten unterhalb der kantonalen Durchschnittswerte.

Abbildung 22 verdeutlicht den prozentualen Nettoaufwand in der Bildung für die öffentliche Schule in der Gemeinde E pro Bereich. Es zeigt sich, dass für die Primarstufe mit 25 Prozent, gefolgt von der übrigen obligatorischen Schule mit 24 Prozent am meisten Geld ausgegeben wird. Ein anderes Bild ergibt sich jedoch, wenn man die Pro-Kopf Ausgaben für die Schüler:innen betrachtet. Für die Primarstufe wurden gemäss BFS SdL (2020) und Stada 2 (Kanton SG, 2022b) nur 8276 Fr. pro Schülerin

ausgegeben. Dies ist minim mehr wie für ein Kindergartenkind (= 8218 Fr.) aber deutlich weniger wie für eine Schüler:in in der Oberstufe (= 15'632 Fr.).

Anhangabbildung 1: Prozentualer Anteil der Ausgaben in Gemeinde E pro Bereich (100 Prozent = 10'177'644 Fr.) (Quelle: eigene Darstellung aufgrund Stada2 (Kanton SG, 2022b))

Anhangtabelle 6 zeigt die Anzahl VZÄ in der Gemeinde und die Anzahl, der dafür angestellten Personen. Diese müssen bekannt sein, um die Kosten der Sonderpädagogik eingrenzen zu können. In der Gemeinde E werden 5,96 Prozent der VZÄ durch die Sonderpädagogik besetzt.

	VZÄ	Anzahl Personen
Lehrperson	37,83	59
Personal für Förderunterricht für fremdsprachige Lernende	0,607	2
Personal für Logopädie	0,679	1
Personal für Psychomotorik	0,1	1
Personal für schulische Heilpädagogik	1,784	2
Schulleitungspersonal	1,983	4
Gesamtergebnis	42,983	69

Anhangtabelle 5: Anzahl Personen und VZÄ im Schuldienst in Gemeinde E

Im Bereich der Sonderpädagogik werden 2.563 VZÄ durch 4 Personen angeboten. Alle verfügen über ein Lehrdiplom, das den Voraussetzungen entspricht. Anhangtabelle 7 gibt einen Überblick über wie viele VZÄ die Personen verfügen und wie lange sie bereits im Schuldienst sind und die daraus entstehenden Kosten.

	Person 1 (SHP)	Person 2 (SHP)	Person 3 (Logopädie)	Person 4 (PMT)
VZÄ	0.88	0.904	0.679	0.1
Jahre im Schuldienst	32	26	2	0
Kosten	121425	124736	65186	9203

Anhangtabelle 6: Kosten des Personals der Sonderpädagogik in Gemeinde E

Aus den Berechnungen der Saläre ergeben sich die ungefähren Kosten für die Sonderpädagogik in der Gemeinde E. Diese belaufen sich auf ungefähr 320'550 Franken.

Schule

Die Schulleitung gibt ihrer Schule in Bezug auf die Inklusivität 8 von 10 Punkten. Sie orientiert sich dabei mit 7 von 10 Punkten an den Vorgaben des Kantons. In der gesamten Schule sind 120 Schüler:innen mit einfachen Massnahmen. Es gibt vier Schüler:innen mit Sonderschulstatus. Diese werden durch drei Vollzeitstellen Heilpädagogik betreut.

Diese 114 Schüler:innen besuchen die ISF. Vier davon haben einen Sonderschulstatus. 16 haben DaZ-Unterricht und 300 besuchen die Begafö. Von der Logopädie werden 17 Kinder betreut. Drei davon haben einen Sonderschulstatus. Die PMT wird von 3 Kinder besucht. 3 Kinder haben eine heilpädagogische Früherziehung im Kindergarten. Alle drei haben einen Sonderschulstatus. Klassenassistenzen unterstützen 4 Kinder. Zwei davon haben einen Sonderschulstatus.

Dementsprechend sehen die Anzahl Lektionen aus. Das ISF wird mit 67 Lektionen, DaZ mit 17 Lektionen und Begafö mit 5 Lektionen angeboten. Für die Klassenassistentz werden 16 Lektionen aufgewendet. Die Kinder mit Logopädie- und PMT können jeweils mit einer Lektion pro Woche vom Angebot profitieren. Die heilpädagogische Früherziehung wird während 3 Lektionen angeboten.

Klasse

Eine SHP aus der Primarschule gibt der Inklusion an ihrer Schule 8 von 10 Punkten. Auch in der Orientierung an den Vorgaben des Kantons vergibt sie der Schule 8 von 10 Punkten. Sie gibt an, dass in ihren Klassen sechs Kinder einfache sonderpädagogische Massnahmen haben. Sie betreut zwei Klassen und den Kindergarten.

Zusammen mit der Lehrperson unterrichtet sie 20 Stunden und 4 separat. Für die Beratung wendet sie 3.5 Stunden pro Woche auf. 3 Stunden für die Beratung der Lehrpersonen und 0,5 Stunden für die Beratung der Eltern. Eine Stunde wendet sie jeweils pro Woche für die Förderplanung von Kindern ohne SAV auf. Die Angaben beruhen auf Schätzungen durch die SHP. Weitere Angaben zum Umfang des Angebotes und der Anzahl Kinder, welche dieses Angebot nutzen wurden nicht gemacht.